

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Von der pränatalen Diagnose bis zur Geburt –
Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen
Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“**

eingereicht von: Daniela Jost

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 03.12.2018

Abstract

Die pränatale Diagnose „Trisomie 21“ kann als kritisches Lebensereignis bezeichnet werden. Die vorliegende Arbeit verfolgt die Fragestellung, wie werdende Eltern die Zeit von dieser pränatalen Diagnosestellung bis zur Geburt erleben und welche Bewältigungsstrategien sichtbar werden. Dazu wurde mit einem Elternpaar und drei Müttern von Kindern mit Trisomie 21, die bereits vor der Geburt Kenntnis der Diagnose hatten, ein teilnarratives Leitfadeninterview durchgeführt. Anhand einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Interviews ausgewertet und im Hinblick auf die Fragestellung diskutiert. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen auf, dass die Bewältigungsstrategien massgeblich von den Person- und Kontextmerkmalen der Eltern geprägt sind. Aus diesem Grund ist es von grosser Bedeutung, die Ressourcen und Schutzfaktoren der betroffenen Paare im Bewältigungsprozess durch gezielte psychosoziale Beratung zu stärken und aufzubauen.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die mich während der Abfassung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben. Mein grösster Dank geht an die Eltern der Kinder, die sich dazu bereit erklärten, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit mir zu teilen und meine Fragen zum Thema zu beantworten. Es war für mich eine wertvolle Erfahrung, sie kennenzulernen. Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass sie so offen mit einer unvertrauten Person über eine solch persönliche Lebenserfahrung gesprochen haben. Ein besonderer Dank gilt meiner Begleitperson Matthias Lütolf für seine fachliche und persönliche Begleitung und Unterstützung. Alle meine Fragen beantwortete er nicht nur ausgesprochen schnell, sondern auch zuverlässig, und seine Beratung war stets sehr konstruktiv, anregend und hilfreich. Zuletzt bedanke ich mich bei meiner Korrekturleserin, die sich die Zeit genommen hat, sich mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen und ein konstruktives Feedback zu geben.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit wird der Moment der pränatalen Diagnosemitteilung auf die gleiche Weise behandelt wie der Moment, in dem pränatal ein auffälliger Befund geäussert wird, der auf Trisomie 21 hinweist. Dies ist darin begründet, dass beide Momente ein einschneidendes und prägnantes Ereignis für die Eltern darstellen, womit in beiden Fällen ein Prozess der weiteren Auseinandersetzung beginnt. Da sich diese Arbeit in erster Linie mit diesem Prozess beschäftigt, stützt sie sich auf Literatur, die sich sowohl mit Diagnosemitteilungen als auch mit Risikoäusserungen auf eine Behinderung beschäftigt. Dieser Moment wird in der vorliegenden Arbeit als „pränatale Diagnose“ bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Fragestellungen	4
1.3	Relevanz der Fragestellungen	4
1.4	Aufbau der Arbeit	5
2	Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1	Begriffsklärungen	7
2.1.1	<i>Behinderung</i>	7
2.1.2	<i>Trisomie 21</i>	8
2.2	Pränataldiagnostik.....	9
2.2.1	<i>Definition</i>	9
2.2.2	<i>Arten von PND</i>	9
2.2.3	<i>Nicht-invasive Pränataltests</i>	10
2.2.4	<i>Gründe für eine PND</i>	10
2.2.5	<i>Beratung der Eltern vor der Pränataldiagnostik</i>	11
2.2.6	<i>Beratung nach auffälligem Befund</i>	12
2.2.7	<i>Ergebnisoffene Beratung bei der PND</i>	13
2.3	Kritische Lebensereignisse	14
2.3.1	<i>Definition „kritisches Lebensereignis“</i>	14
2.3.2	<i>Verortung kritischer Lebensereignisse</i>	15
2.3.3	<i>Merkmale kritischer Lebensereignisse</i>	15
2.4	Konzept der Bewältigung	17
2.4.1	<i>Definition von Bewältigung</i>	17
2.4.2	<i>Wahl der Bewältigungsstrategie</i>	18
2.4.3	<i>Bewältigungsstrategien</i>	18
2.5	Diagnose „Trisomie 21“ als kritisches Lebensereignis.....	27
2.5.1	<i>Bewältigung des kritischen Lebensereignisses</i>	30
2.5.2	<i>Heuristisches Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse</i>	30
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	33
3.1	Grundlagen qualitativer Forschung	33
3.2	Qualitative Interviews	33
3.2.1	<i>Das Leitfadeninterview</i>	34
3.2.2	<i>Begründung der Methodenwahl</i>	34

3.3	Forschungsdesign	35
3.3.1	<i>Erstellen des Leitfadens</i>	35
3.3.2	<i>Sampling</i>	35
3.3.3	<i>Pretest</i>	36
3.3.4	<i>Vorbereitung der Interviews</i>	36
3.3.5	<i>Durchführung der Interviews</i>	37
3.3.6	<i>Transkription</i>	37
3.3.7	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	38
4	Forschungsergebnisse	41
4.1	Darstellung der Ergebnisse	41
4.1.1	<i>Person- und Kontextmerkmale</i>	41
4.1.2	<i>Erste Reaktionen</i>	43
4.1.3	<i>Kognitive Strategien</i>	44
4.1.4	<i>Gefühlsbezogene Strategien</i>	48
4.1.5	<i>Verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien</i>	50
4.1.6	<i>Die Zeit nach der Geburt</i>	56
5	Evaluation und Diskussion	60
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	60
5.2	Diskussion der Ergebnisse	62
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	73
5.3.1	<i>Leitfadeninterview</i>	74
5.3.2	<i>Transkription</i>	74
5.3.3	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	75
6	Fazit und Ausblick	77
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	79
7.1	Tabellenverzeichnis	79
7.2	Abbildungsverzeichnis	79
8	Literaturverzeichnis	80
9	Anhang	85

1 Einleitung

Das einleitende Kapitel umfasst die Problemstellung und definiert die Fragestellungen dieser Arbeit. Des Weiteren wird die Relevanz der Forschungsfragen erläutert. Zum Abschluss erfolgt eine Darstellung des Aufbaus dieser Arbeit.

1.1 Problemstellung

Wenn man ein Baby erwartet, ist das, als wenn man eine wundervolle Reise nach Italien plant. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Büchern über Italien ein und plant eine wunderbare Reise. Man freut sich auf das Kolosseum, Michelangelos David, eine Gondelfahrt in Venedig, und man lernt vielleicht noch ein paar nützliche Brocken Italienisch. Es ist alles so aufregend. Nach Monaten ungeduldiger Erwartung kommt endlich der lang ersehnte Tag. Man packt Koffer, und los geht's. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Der Steward kommt und sagt: ‚Willkommen in Holland.‘ ‚Holland?!? Was meinen Sie mit Holland? Ich habe eine Reise nach Italien gebucht! Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu fahren!‘ Aber der Flugplan wurde geändert. Du bist in Holland gelandet und da musst du jetzt bleiben. (Kingsley, 1987, S. 1)

Das einführende Zitat ist der erste Teil der kurzen Abfassung von Emily Pearl Kingsley, in der sie schildert, wie es ist, ein behindertes Kind grosszuziehen. Dieser Auszug beschreibt auch treffend die Situation von Eltern, die schon während der Schwangerschaft durch Pränataldiagnostik erfahren, dass ihr ungeborenes Kind Trisomie 21 hat. Trisomie 21 ist die am häufigsten pränatal diagnostizierte Chromosomenabweichung (Baldus, 2006, S. 15). Baldus merkt an, dass der Moment, in dem die pränatale Diagnose „Trisomie 21“ oder der Verdacht auf „Trisomie 21“ geäußert wird, als „kritisches Lebensereignis“ bezeichnet werden kann (ebd., S. 221). Das Konzept des kritischen Lebensereignisses geht zurück auf Filipp und Ferring. Sie definieren, dass kritische Lebensereignisse ein hohes Mass an Lebensveränderungen mit sich bringen, die zur Folge haben, dass das bislang aufgebaute Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt bedroht ist: Das Leben ist nicht mehr das, was es vor dem Ereignis war (2002, S. 204). Es sind umbruchartige Veränderungen im Leben eines Individuums (Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007 S. 576). Solche Ereignisse werden meist nicht erwartet, werfen Menschen aus ihrem Alltag und erschüttern ein bisher unhinterfragtes Welt- und Selbstbild (Filipp & Aymanns, 2010, S. 13). Diese Aspekte beschreiben passend die Situation, in der werdende Eltern durch Pränataldiagnostik von der Trisomie 21 ihres ungeborenen Kindes erfahren. Die werdenden Eltern befinden sich durch die pränatale Diagnose in einer Ausnahmesituation, die mit grossen Unsicherheiten, Ängsten und Ambivalenzen verbunden ist (Baldus, 2006, S. 17).

Pränataldiagnostik ist der Oberbegriff für ein Angebot von invasiven und nicht-invasiven Untersuchungen am ungeborenen Kind, durch die bereits während der Schwangerschaft Diagnosen zum gesundheitlichen Zustand des ungeborenen Kindes ermöglicht werden. Die Verfeinerung der Pränataldiagnostik ermöglicht inzwischen, dass auch komplexe Störungsbilder früh erkannt werden können. Sie hilft einerseits massgeblich, das Risiko für Kinder- und Müttersterblichkeit zu senken. Andererseits sind Eltern bei auffälligem Befund mit der Frage und der damit verbundenen Entscheidung konfrontiert, ob sie das Wissen um die Behinderung zur Vorbereitung auf die Geburt des Kindes und ihr zukünftiges Leben nutzen, oder die Schwangerschaft durch eine frühzeitig eingeleitete Geburt beenden (Baldus, 2006, S. 15). Auch Eltern, die pränatal eine Diagnose „Trisomie 21“ erhalten, finden sich, unabhängig vom Zeitpunkt der Diagnosestellung, in dieser Situation wieder. Denn gemäss dem schweizerischen Strafgesetzbuche ist ein Schwangerschaftsabbruch auch nach dem Ablauf der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straflos, „wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, um von der Frau eine schwerwiegende körperliche Schädigung oder eine schwere seelische Notlage abzuwenden“ (Artikel 118-120).

Das Ereignis der Diagnose trifft die Eltern meist unvorbereitet. Oft haben sie noch keine ähnlichen Erfahrungen gemacht und sind nun mit unklaren Aufgaben und Anforderungen konfrontiert. Gleichzeitig scheinen bisherige Ziele unerreichbar und ein neuer Weg der Zielerreichung ist nicht direkt erkennbar. Handlungsroutinen sind nicht verfügbar oder erweisen sich als nicht angemessen (Filipp & Aymanns 2010, S. 123-124). Die Pränataldiagnostik erfordert eine Eigenverantwortlichkeit von den Eltern, vor allem von der schwangeren Frau, aber auch von beratenden und behandelnden Fachleuten wie Genetiker/-innen, Ärzten/-innen und Hebammen/Entbindungspfleger. Es müssen daher Bedingungen gegeben sein, die werdenden Eltern ein freies Entscheiden ermöglicht. Insieme fordert daher eine Beratungspflicht für alle Untersuchungen (auch Ultraschall), durch die sich pränatal Behinderungen feststellen lassen. Vor allem müssen Eltern bei der Diagnose einer Behinderung auch über die Alternativen eines Schwangerschaftsabbruchs informiert werden. Des Weiteren sollte der Kontakt zu Elternvereinigungen oder anderen betroffenen Eltern ermöglicht werden (insieme Schweiz, 2015, S. 1-2).

Die Direktorin des Instituts für medizinische Gesundheit der Universität Zürich, Anita Rauch, berichtet, dass sich gemäss Studien über 90 Prozent der Frauen für eine Abtreibung entscheiden, wenn die vorgeburtliche Untersuchung eine mögliche Trisomie 21 anzeigt (zitiert nach Straumann, 2014b, S. 32). Die Eltern, die sich nach einer Diagnose „Trisomie 21“ für die Geburt ihres Kindes aussprechen, befinden sich also in einer relativ kleinen Gruppe, wodurch sie nur erschwert auf Erfahrungswissen anderer zurückgreifen können. Die Mehrheit der Eltern ist in dieser Situation sich selbst überlassen, da bisher ausreichende Versorgungs- und

Kooperationsstrukturen zwischen Medizin und psychosozialer Beratung fehlen (Baldus, 2006, S. 16). Nach einem auffälligen Befund nach einer invasiven Untersuchung wurden nur 41 Prozent der Frauen in der Humangenetik beraten und nur 1,4 Prozent erhielten eine psychosoziale Beratung (Neitzel; zitiert nach ebd., S. 17). Mit der Entscheidung für das Kind rückt für die werdenden Eltern die Auseinandersetzung mit dem kritischen Lebensereignis in den Mittelpunkt, was in folgendem Zitat verdeutlicht wird:

Wichtig ist, dass du nicht in ein schreckliches, dreckiges, von Hunger, Seuchen und Krankheiten geplagtes Land gebracht worden bist. Es ist nur anders. Also musst du losziehen und neue Reiseführer besorgen. Und du musst eine komplett neue Sprache lernen. Und du triffst eine ganze Reihe andere Menschen, die du in Italien nie getroffen hättest. (Kingsley, 1987, S. 1)

In dieser Auseinandersetzung steht das Konzept der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen im Fokus. Durch Bewältigung wird das Ziel verfolgt, in starken Belastungssituationen durch kognitive und verhaltensbezogene Strategien mit den gestellten Anforderungen fertig zu werden, die die Fähigkeiten der betroffenen Personen übersteigen oder beanspruchen (Faller; zitiert nach Wagner Lenzin, 2007, S. 45). Dabei hat jede Person bewusste und unbewusste Bewältigungsstrategien, die je nach Individuum stark variieren können (ebd.). Die gewählten Strategien sind nicht statisch, sie können sich im Verlauf der Zeit verändern und gleichzeitig auftreten. Des Weiteren ist es möglich, dass sie vielfältige Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche haben. Betroffene streben durch Bewältigung an, ein gutes Leben mit guter Gesundheit in einer verstehbaren und sinnhaften Welt zu führen und mit vielfältigen Zielbindungen als Akteur und nicht als Opfer leben zu wollen (Filipp & Aymanns, 2010, S. 210).

Die Thematik der pränatalen Diagnose „Trisomie 21“ wurde ausgewählt, da es hierzu im deutschsprachigen Raum nur wenig Forschung gibt. Auch ist die Gruppe von Eltern eines Kindes mit Trisomie 21, die bereits vor der Geburt davon gewusst haben, sehr klein. Gerade darum wird es als wichtig erachtet, diesen Eltern den Raum zu geben, von ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer Bewältigung zu berichten.

Diese Gedanken aufgreifend, wird mit einem Elternpaar und drei Müttern eines Kindes mit Trisomie 21, die bereits vor der Geburt Kenntnis von der Trisomie 21 hatten, ein teilnarratives Leitfadenterview durchgeführt. Die qualitative Forschung erweist sich als geeignet, da die Eltern dadurch die nötige Offenheit erhalten, um ihre subjektiven Erlebnisse zu schildern und sich deren Relevanzsysteme entfalten können. Zudem kann durch den Leitfaden eine thematische und vor allem zeitliche Eingrenzung in Bezug auf die pränatale Zeit gewährleistet

werden. Heilpädagogische Früherzieher/-innen dienen als Gatekeeper/-innen bei der Herstellung der Kontakte zu den Eltern. Durch eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse werden die Interviews ausgewertet und im Hinblick auf die Fragestellung diskutiert.

In der vorliegenden Arbeit wird Wert darauf gelegt, sich bewusst auf die Gruppe von Eltern zu fokussieren, die pränatal von der Diagnose „Trisomie 21“ erfahren haben. Dies ist darin begründet, dass es kaum entsprechende Unterstützungs- und Beratungsangebote gibt, nur eine kleine Anzahl von Familien betroffen ist und die Pränataldiagnostik, die relevante Implikationen für die Familien hat, technisch schon weit fortgeschritten ist.

1.2 Fragestellungen

Im Zentrum des Forschungsinteresses steht das elterliche Erleben der Zeit von der Diagnosestellung bis hin zur Geburt und der Bewältigung der Diagnose „Trisomie 21“. Dabei wurden die Eltern rückblickend auf die pränatale Zeit befragt.

Diese Masterarbeit beschäftigt sich daher mit den folgenden Fragestellungen:

Hauptfrage: Wie erleben werdende Eltern mit der pränatalen Diagnose „Trisomie 21“ die Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt?

Unterfrage: Welche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „Pränatale Diagnose Trisomie 21“ werden in der Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt sichtbar?

1.3 Relevanz der Fragestellungen

Auf der Webseite des Berufsverbandes für heilpädagogische Früherziehung findet sich folgende Aussage:

Heilpädagogische Früherziehung richtet sich an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten sowie an Kinder, deren Entwicklung gefährdet ist. Heilpädagogische Früherziehung bietet diesen Kindern Förderung sowie deren Familie Beratung und Begleitung an. Die Früherzieherin oder der Früherzieher arbeiten mit entwicklungsauffälligen sowie mit entwicklungsgefährdeten Kindern ab Geburt bis spätestens zwei Jahre nach Schuleintritt. (BVF, o.J.)

In der heilpädagogischen Früherziehung werden oft Kinder mit Trisomie 21 und deren Familien begleitet, da diese Kinder Entwicklungsauffälligkeiten aufzeigen (NDSC; zitiert nach Nelson et al., 2013, S. 446). In dieser Gruppe von Familien mit einem Kind mit Trisomie 21 befinden sich auch Familien, die bereits vor der Geburt Kenntnis von der Trisomie 21 hatten. Diese werden

jedoch gemäss Definition erst ab Geburt von der heilpädagogischen Früherziehung begleitet. Nichtsdestotrotz sind diese Eltern bereits vor der Geburt mit dem Thema Behinderung konfrontiert gewesen, was im Rahmen einer umfassenden Anamnese auch für die Früherziehung relevant ist. Da neben der Förderung der Kinder eine Beratung und Begleitung der Familien stattfindet, gerät die Lebenswelt der Eltern ebenfalls in den Fokus der Arbeit. Eckert beschreibt, dass eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation der Eltern sowohl aus dem praktischen Arbeitsfeld der Frühförderung als auch aus Sicht der wissenschaftlichen Diskussion rund um die Konzipierung früher Hilfen nicht mehr wegzudenken ist. Diese Auseinandersetzung mit der Lebenswelt der Eltern bildet eine zentrale Grundlage für ein besseres Verstehen von familiären Lebenskontexten und Handlungsweisen (2008, S. 3). Im konkreten Fall der Familienberatung kann das Verstehen der Familie, ihrer aktuellen Lebensgestaltung und die angestrebte Zukunftsgestaltung erleichtert werden, wodurch eine Passung des professionellen Angebotes an die Familie unterstützt wird (ebd., S. 9).

Durch die folgenden zwei Aspekte weist die Fragestellung eine hohe heilpädagogische Relevanz auf: Erstens gehören Familien mit einem Kind mit Trisomie 21, von der sie pränatal erfahren haben, zu der Klientel der heilpädagogischen Früherziehung. Zweitens sind die Erfahrungen aus der Schwangerschaft ein Teil der Anamnese, die massgeblich das Verstehen und somit die Unterstützung der Eltern beeinflusst.

Ausserdem wird in der Literatur bisher nur wenig dargestellt, wie Eltern die pränatale Zeit nach der Diagnose erleben und wie sie diese bewältigen. Dadurch bestehen immer noch Defizite in den Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Daher bietet die Auseinandersetzung mit den Ressourcen, dem Stresserleben und den Bedürfnissen von Eltern entwicklungsauffälliger oder behinderter Kinder die Möglichkeit, durch ein erweitertes Wissen Praxisangebote früher Hilfen individueller und familienorientierter zu konzipieren (ebd.).

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel werden in der Einleitung die Fragestellung und deren Relevanz aufgezeigt. Darauf folgt im zweiten Kapitel der theoretische Bezugsrahmen. Hier werden zuerst die zwei Begriffe Behinderung und Trisomie 21 definiert, die für diese Arbeit grundlegend sind. Daraufhin erfolgt im nächsten Unterkapitel die Erläuterung der Pränataldiagnostik, wobei die Beratung in Bezug auf die Untersuchungen einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Danach wird auf die Definition des kritischen Lebensereignisses eingegangen. In einem nächsten Unterkapitel kommt das Konzept der Bewältigung zur Sprache, wobei der Fokus auf den Bewältigungsstrategien liegt.

Abschliessend wird das kritische Lebensereignis „Pränatale Diagnose Trisomie 21“ mit dem Konzept der Bewältigung in Verbindung gesetzt. Im dritten Kapitel erfolgt eine Skizzierung des forschungsmethodischen Vorgehens. Darin werden kurz die Grundlagen qualitativer Forschung, das Leitfadeninterview und das Forschungsdesign erläutert. Letzteres beinhaltet das Erstellen des Leitfadens, das Sampling, den Pretest, die Vorbereitung und Durchführung der Interviews, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse. Im vierten Kapitel stehen die Ergebnisse der Datenerhebung im Mittelpunkt, woraufhin sie im fünften Kapitel evaluiert und diskutiert werden können. In diesem Kapitel wird zudem die Forschungsfrage wieder aufgegriffen, um sie zu beantworten. Anschliessend erfolgt eine kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Die Arbeit wird mit dem Fazit und einem Ausblick in Kapitel 6 abgeschlossen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird der theoretische Rahmen, in dem die vorliegende Untersuchung eingebettet ist, beschrieben. Es werden zuerst die beiden zentralen Begriffe, Behinderung und Trisomie 21, die für das Verständnis der Arbeit notwendig sind, definiert. Danach wird je in einem Unterkapitel auf die Pränataldiagnostik, das Konzept der Bewältigung und auf kritische Lebensereignisse eingegangen. Abschliessend und zusammenfassend wird die Diagnose „Trisomie 21“ mit dem kritischen Lebensereignis und der Bewältigung verknüpft.

2.1 Begriffsklärungen

In diesem ersten Unterkapitel werden die zwei relevanten Begriffe Behinderung und Trisomie 21 kurz definiert und erläutert, da sie für das Verständnis der Untersuchung von grundlegender Bedeutung sind.

2.1.1 Behinderung

Gemäss Bach werden Beeinträchtigungen als Behinderung bezeichnet, die als umfänglich, schwer und längerfristig einzuschätzen sind. Das bedeutet, dass mehrere Komponenten und Teilkomponenten betroffen sind (umfänglich) und ein starkes Abweichen von Durchschnittsgegebenheiten vergleichbarer Gruppen vorliegt (schwer). Des Weiteren besteht die Beeinträchtigung bereits länger, sodass sie vermutlich nicht in kürzerer Zeit zurückgeht (längerfristig) (1999, S. 37). Diese Definition ist stark an das Individuum gebunden und verlangt ein erweitertes Verständnis von Behinderung. Bereits Hanselman berücksichtigte 1976 das zentrale Postulat, dass Behinderung nicht nur als ein individuelles Problem gesehen werden darf, sondern dass es sich auch um ein soziales Phänomen handelt (Haeberlin, 2005, S. 11). In der heilpädagogischen Fachwelt hat sich der Fachkonsens entwickelt, dass bei Behinderungsprozessen nicht die gesundheitliche Schädigung, sondern die soziale Benachteiligung eine Rolle spielt (Waldschmidt; zitiert ebd.).

Für die folgende Arbeit wird der interaktionstheoretische Behinderungsbegriff von Bedeutung sein. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass Behinderung „als Zuschreibungsprozess von Seiten der Mitmenschen zu verstehen“ ist (Fornfeld, 2009, S. 62). Behinderung wird folglich erst „sichtbar und ... existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten“ (Jantzen, 2007, S. 18). Behinderung existiert als soziale Gegebenheit also ab dem Moment, in dem das Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägungen den Vorstellungen der Gesellschaft nicht entspricht (ebd.).

2.1.2 Trisomie 21

Bei der Trisomie 21 – auch Down-Syndrom – ist das Chromosom 21 dreimal anstatt zweimal vorhanden, was zu Störungen des normalen biochemischen Gefüges und zu deutlichen Abweichungen in der Entwicklung führt (Wilken, 2009, S. 11). Die Trisomie 21 als Chromosomenstörung gehört zu den am meisten verbreiteten angeborenen Syndromen. In vielen Ländern ist die Früherkennung in den letzten Jahren vor allem bei Müttern über 35 Jahren zur routinemässigen Überprüfung geworden, was in den meisten Fällen zu einem frühzeitigen Abbruch der Schwangerschaft führte (Bird & Buckley, 2005, S. 14; Pueschel, 1995, S. 36). Lenhard ermittelte eine durchschnittliche Abbruchquote von 91.5 Prozent (2004, S. 64). Im Durchschnitt ist davon auszugehen, dass etwa eines von 690 Kindern mit dem Down-Syndrom zur Welt kommt (Nelson et al., 2013, S. 446). Ein Kind mit Down-Syndrom kann in jeder Familie, bei Eltern jeden Alters, jeder Rasse und in jedem sozialen Umfeld zur Welt kommen. Im grössten Zusammenhang mit der Entstehung des Down-Syndroms steht aber das Alter der Mutter. In der folgenden Tabelle wird dieser Zusammenhang ersichtlich (Bird & Buckley 2005, S. 14; Wilken 2008, S. 16):

Tabelle 1: Häufigkeit des Down-Syndroms in Abhängigkeit des mütterlichen Alters (Wilken 2008, S. 16)

20-30 Jahre	1:1'500
30-35 Jahre	1:800
35-40 Jahre	1:280
Über 40 Jahre	1:150

Andere Studien weisen aber auch darauf hin, dass die alleinige Berücksichtigung des mütterlichen Alters als überholt gilt. Neben dem Alter der Mutter kann unter anderem auch die Anzahl der älteren Geschwister einen Einfluss haben. Des Weiteren ist der zeitliche Abstand zwischen ihnen zu berücksichtigen (Neuhäuser & Krackow, 2006, S. 117-121; Miny et al.; zitiert nach Tanner, 2011, S. 22). Mit der Altersbeschränkung rückt auch die Tatsache in den Vordergrund, dass die meisten Kinder mit Trisomie 21 von jüngeren Frauen geboren werden. Frauen unter 35 Jahren gebären prozentual betrachtet 75 bis 80 Prozent aller Kinder mit Down-Syndrom (Tariverdian & Paul; zitiert nach Baldus, 2006, S. 30).

Die meisten Menschen mit Down-Syndrom haben eine leichte bis mittlere geistige und körperliche Behinderung und weisen oft verschiedene Gesundheitsprobleme auf. Dies können unter anderem angeborene Herzfehler, ein schwacher Muskeltonus, Seh- und Hörprobleme und Schilddrüsenerkrankungen sein. Das Spektrum der Lebenserwartung, Bildungschancen, Beschäftigungsmöglichkeiten und Selbstständigkeit hat sich in den letzten Jahren für

Menschen mit Down-Syndrom zum Positiven erweitert (NDSC; zitiert nach Nelson et al., 2013, S. 446).

In dieser Arbeit werden bewusst beide Begriffe „Trisomie 21“ und „Down-Syndrom“ synonym verwendet, da sie sowohl in der Literatur als auch von den befragten Eltern im empirischen Teil dieser Arbeit verwendet werden.

2.2 Pränataldiagnostik

In diesem Kapitel steht die Pränataldiagnostik im Fokus der Betrachtung. Der Begriff Pränataldiagnostik wird im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit mit PND abgekürzt.

2.2.1 Definition

Zur PND gehören verschiedenste Untersuchungen, die eine Frau während einer Schwangerschaft vornehmen kann. Durch PND wird das Kind im Mutterleib untersucht, wodurch Diagnosen zum gesundheitlichen Zustand des ungeborenen Kindes ermöglicht werden. Ein Teil der vorgeburtlichen Untersuchungen wird Schwangeren als Standard angeboten, sodass in diesem Fall die Krankenkassen die Kosten übernehmen (Procap, 2012, S. 2). Die Verfeinerung der PND ermöglicht mittlerweile auch das Erkennen komplexer Störungsbilder, wodurch Erkrankungen des ungeborenen Kindes sehr genau erfasst werden können. Die Behandlung nach der Geburt kann aus diesem Grund schon frühzeitig geplant, oder bereits im Mutterleib begonnen werden (Rohde, Woopen & Ulrich, 2008, S. 68). „Die pränatale Medizin ... gehört zu den medizinischen Gebieten, in denen in den letzten Jahrzehnten ein enormer technischer Fortschritt zu weitreichenden Auswirkungen geführt hat“ (ebd., S. 63). Die Besonderheit in der PND ist, dass zwei Patienten zu betrachten sind – die Mutter und das ungeborene Kind. Bei Störungen und Problemen gibt es teilweise auch ganz direkte Wechselwirkungen. Für die Frauen, die heutzutage schwanger werden und sich PND unterziehen, ergeben sich daher relevante Veränderungen im Erleben der Schwangerschaft und auch im Beziehungsaufbau zum Kind (ebd.).

2.2.2 Arten von PND

Zur PND gehören zwei Arten von Untersuchungen: die invasiven und die nicht-invasiven Eingriffe. Zu den invasiven Tests gehören die Fruchtwasserpunktion, die Chorionzottenbiopsie sowie die Nabelschnurpunktion und der AFP-Plus- oder Triple-Test (Procap, 2012, S. 2). Die Resultate der Fruchtwasserpunktion und der Chorionzottenbiopsie sind zu fast 100 Prozent sicher (Straumann, 2014a, S. 1 f.). Bei den nicht-invasiven Tests wird rein äusserlich untersucht. Dazu gehören die Nackenfaltenmessung im Rahmen des Ersttrimester-Tests ETT

(12.-14. Schwangerschaftswoche), die Ultraschalluntersuchungen und der neue – seit 2012 in der Schweiz zugelassene – molekulargenetische „Praena“-Test (einfache Blutentnahme) (Procap, 2012, S. 2). Beim Ersttrimester-Test wird aus Blutwerten, dem Alter der werdenden Mutter und der Nackentransparenz ein Wert berechnet, der ein Risiko für Chromosomenstörungen und andere Erkrankungen prognostiziert (Straumann, 2014a, S. 1). Dieses Vorgehen ist Standard und wird allen Schwangeren, auch unabhängig vom Alter, angeboten (Niederer, 2012, S. 1).

2.2.3 Nicht-invasive Pränataltests

Dieses Unterkapitel geht auf die nicht-invasiven Pränataltests ein – kurz NIPT. In der Schweiz werden neben dem Praena-Test zurzeit noch drei andere nicht-invasive Tests angeboten. NIPT können ab der neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden, die Grundversicherung übernimmt jedoch nicht die Kosten. Der Bluttest ist für Frauen bestimmt, die aufgrund ihres Alters (über 35 Jahre) oder anderer Gründe, zum Beispiel eines auffälligen Ultraschallbefundes, ein erhöhtes Risiko für ein Kind mit Trisomie haben. Das Risiko wird im Rahmen des Ersttrimester-Screenings abgeschätzt, bei dem das Alter der Frau, die Ergebnisse des Ultraschalls und eine Hormonbestimmung massgebend sind (ebd., S. 1 f.). Es wird jedoch empfohlen, auffällige Resultate der nicht-invasiven Pränataltests mit invasiven Tests zu bestätigen, da sich ein positiver Befund im NIPT in einer invasiven Methode auch als falsch herausstellen kann. Der Verdacht auf Trisomie 21 bestätigte sich in 93 Prozent. Die Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfehlen, dass die NIPT nur durchgeführt werden, wenn das Ersttrimester-Screening ein erhöhtes Risiko für eine Behinderung ergeben hat (Straumann, 2014a, S. 2).

Nach fünf Jahren im Praxiseinsatz zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik, dass sich die Anzahl lebend geborener Kinder mit Down-Syndrom seit 2012 kaum verändert hat. 2016 kamen 70 Babys mit Trisomie 21 zur Welt. Bei über 87 000 Geburten entspricht das einer Rate von 0,8 Promille. 2012 betrug diese Rate 1,1 Promille. Zu erklären ist dieser Sachverhalt darin, dass das Down-Syndrom stark mit dem Alter der Mutter in Verbindung gebracht wird. Da sich dieses Alter in den letzten Jahren stetig nach oben bewegt hat, bleibt die Zahl der Kinder mit Down-Syndrom deshalb stabil, weil sich die zwei Faktoren gegenseitig aufheben: die steigende Zahl der Föten mit Chromosomenanomalien und die vermehrte Abtreibung dieser Föten (Niederer, 2017, S. 1 f.).

2.2.4 Gründe für eine PND

In einer empirischen Studie waren die meistgenannten Gründe für die Durchführung von PND sowohl Resultate von Screenings als auch medizinische Probleme. Eltern gaben auch an, PND durchzuführen, um besser auf allfällige Schwierigkeiten vorbereitet zu sein, oder weil es

bereits in früheren Schwangerschaften Auffälligkeiten gab. Eine Studienteilnehmerin beschrieb, dass sie froh sei, PND durchgeführt zu haben, da so eine bessere Vorbereitung möglich war und sie bereits vor der Geburt Kenntnisse erwerben konnte (Nelson et al., 2013, S. 451). Es ist wichtig festzuhalten, dass PND keinesfalls immer das Ziel hat, eine Schwangerschaft abubrechen (Skoto; zitiert nach ebd., S. 454). Frauen ohne besondere Risikofaktoren in der Vorgeschichte nehmen typischerweise PND in Anspruch, weil sie die Bestätigung möchten, dass alles in Ordnung ist. Nach einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Renner, 2007, S. 117-132) nahm ein Viertel der befragten Schwangeren PND in Anspruch, weil ihr Arzt oder ihre Ärztin sie dazu aufgefordert hatte.

2.2.5 Beratung der Eltern vor der Pränataldiagnostik

Durch den grossen technischen Fortschritt der PND und die damit zusammenhängenden Auswirkungen für die werdende Mutter und das ungeborene Kind nimmt der Aspekt der Beratung vor PND einen wichtigen Stellenwert ein. Die PND führt einerseits zu mehr Sicherheit, da die Kinder- und Müttersterblichkeit dadurch deutlich gesunken ist. Andererseits ergeben sich durch die Möglichkeit des frühzeitigen Wissens um Erkrankungen oder Behinderungen neue Konflikte und Herausforderungen für werdende Eltern. Darauf sind sie jedoch kaum vorbereitet, sodass sie einer psychologischen Hilfestellung bedürfen, die jedoch wenig angeboten wird (Rohde et al., 2008, S. 64 f.).

Eine routinemässige Anwendung, initiiert durch Ärzte/-innen, beinhaltet zwar teilweise eine Beratung, eventuelle Konsequenzen auf Testergebnisse werden aber eher selten besprochen. Schliesslich liegt dies auch darin begründet, dass sich die schwangeren Frauen kaum mit der Frage beschäftigen möchten, was wäre, wenn ein normabweichender Befund vorliegen würde. Oft werden mögliche Auswirkungen erst besprochen, wenn Massnahmen erwogen werden, die auch ein Fehlgeburtsrisiko in sich bergen. Laut dem Ergebnis einer Studie zu psychosozialer Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik von Rohde et al. haben sich 39,3 Prozent aller Frauen, die psychosozial beraten wurden (in der Mehrzahl wegen eines pathologischen Befunds), vor der Durchführung der PND keine oder kaum Gedanken über eine mögliche Behinderung oder eine Erkrankung ihres Kindes gemacht (zitiert nach ebd., S. 69).

Wird jegliche Art von PND abgelehnt, da ein Schwangerschaftsabbruch nicht infrage käme, müsste die Beratung darauf hinweisen, dass Untersuchungen dazu dienen, die Entwicklung des Kindes zu überwachen und die Versorgung vor und nach der Geburt zu optimieren. Dies kann für einige Kinder lebensrettend sein. „Auch eine Mutter, die bereits ganz klar weiss, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom behalten würde, muss wissen, dass ein dabei vielleicht auftretender Herzfehler besser zu versorgen ist, wenn das Problem vor der Geburt bekannt

ist.“ (Rohde et al., 2008, S. 69) Wenn Einzelbefunde auftreten, die zwar im Gesamtkontext der Risikoabwägung nicht aussagekräftig sind, aber eine Abweichung von der Norm darstellen und beunruhigen können, geraten Frauen nicht selten in eine Art Sog von PND. Die Folge sind oft weitere Untersuchungen, die in der mütterlichen Angst und/oder eines ärztlichen Sicherheitsbedürfnisses begründet sind (ebd., S. 70).

Innerhalb Europas bestehen grosse Unterschiede hinsichtlich der vermittelten Informationen über vorgeburtliche Abklärungen von Trisomie 21. Eine Untersuchung aus den Niederlanden zeigte auf, dass werdende Mütter, die sich für ein Pränatal-Screening entscheiden, schlechter informiert sind, als solche, die das Screening ablehnen. Aus einer Schweizer Studie ging hervor, dass rund ein Drittel der werdenden Mütter nicht darüber Bescheid wusste, dass bei einer Ultraschalluntersuchung fetale Fehlbildungen entdeckt werden können. In Österreich konnte im Zuge einer Erhebung festgestellt werden, dass die Hälfte aller befragten Frauen sich nicht daran erinnern konnte, dass im Beratungsgespräch im Vorfeld der PND ein möglicher Schwangerschaftsabbruch thematisiert wurde (Hall et al.; De Vigan et al.; van den Berg; Buddeberg et al.; zitiert nach Tanner, 2001, S. 23).

2.2.6 Beratung nach auffälligem Befund

„Die Beratung bei der Feststellung einer Erkrankung oder Behinderung eines ungeborenen Kindes ist sicher in vielerlei Hinsicht die schwierigste Aufgabe für alle Beteiligten.“ (Rohde et al., 2008, S. 70) Selbst in einer spezialisierten Abteilung wird nur beim kleineren Teil aller Schwangerschaften ein normabweichender Befund festgestellt. Meist kommen Frauen mit bestimmten Risikofaktoren zur Untersuchung, um sich bestätigen zu lassen, dass alles in Ordnung sei. Gerade vor diesem Hintergrund stellt die Diagnose einer fetalen Erkrankung oder Behinderung meist ein unerwartetes Ereignis dar und führt nicht selten zu einer akuten Belastungsreaktion. Wenn die Feststellung zudem in einer späteren Schwangerschaftswoche erfolgt, ist in der Regel bereits eine Bindung an das ungeborene Kind entstanden (ebd.).

Folgendes Zitat beschreibt diesen Sachverhalt passend:

Die Konfrontation mit der Tatsache, dass das ungeborene Kind nicht gesund sein oder nicht den erwarteten Vorstellungen entsprechen wird, führt aber nicht selten zu einer direkten gefühlsmäßigen Distanzierung vom Ungeborenen. ‚Monster-Phantasien‘ können auftreten, da die werdende Mutter zunächst nur auf Beschreibungen des Arztes und damit in Verbindung auf ihre eigene Phantasie angewiesen ist, um sich vorzustellen, was mit ihrem Kind nicht in Ordnung sei. Eine menschliche Eigenschaft ist, sich in einer solchen Situation immer das Schlimmste auszumalen, was dann die Schocksituation noch verstärken kann. (Rohde et al., 2008, S. 70)

Oft bedeutet Beratung in solchen Situationen zunächst Krisenintervention und emotionale Entlastung. Es beinhaltet auch die Hinzuziehung aller eventuell beteiligten Fachdisziplinen (Kinderkardiologie, Neurochirurgie, Orthopädie). Die psychosoziale bzw. psychologische Beratung vor und bei der Pränataldiagnostik gehört aber bisher nicht zu den Regelangeboten. Rohde weist darauf hin, dass es eigentlich kaum vorstellbar sei, dass Frauen bzw. Paare in einer solchen Krisensituation keine psychologische Unterstützung bekommen oder allenfalls nur in speziellen Einrichtungen (ebd., S. 71). Eine frühe Diagnose ist vor allem dann hilfreich, wenn dadurch auch Verbindungen zu Diensten und Unterstützungsangeboten hergestellt werden, sodass Informationen zum Down-Syndrom, dessen Ursachen und Erwartungen zur Verfügung stehen (Skotko; zitiert nach Marshall, Tanner, Kozyr & Kirby, 2014, S. 370). Benn, Cuckle & Pergament weisen darauf hin, dass gerade die erhöhte Verfügbarkeit einer nicht-invasiven PND auch eine erhöhte Rate von frühen Diagnosen bewirken kann, was wiederum eine Verbesserung der Beratung, Unterstützung und Überweisung erfordert (2012, S. 127-130).

2.2.7 Ergebnisoffene Beratung bei der PND

Es ist ein wichtiger Punkt, dass eine qualifizierte psychosoziale Beratung im Bereich der PND ergebnisoffen und neutral – d.h. auch nicht zielorientiert durch die jeweilige religiöse bzw. weltanschauliche Ausrichtung des Trägers der Beratungsstelle oder der Berater/-innen – erfolgen muss (Rohde et al., 2008, S. 72). Behindertenverbände fordern daher ein pränatales Beratungsprotokoll, das ausgeglichene Informationen bezüglich Behinderung im Allgemeinen und Elternsein eines Kindes mit Behinderung im Spezifischen bereitstellt (Grant & Flint, 2007, S. 580 ff.). Es ist ausserdem wichtig, Eltern darin zu begleiten, ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen (Nelson Goff et al.; zitiert nach Staats, Nelson Goff, Springer & Kale Monk, 2015, S. 91). Diese frühen Kontakte sind von Bedeutung, damit Eltern beispielsweise Down-Syndrom-spezifische Ressourcen in ihrer lokalen Gemeinde erhalten, wie zum Beispiel

Elterngruppen oder andere Ressourcen, die Informationen und Unterstützung bereitstellen (Staats et al., 2015, S. 91). Die Eltern sollten praktische Informationen erhalten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse abzielen. Des Weiteren ist es notwendig, dass sie an Spezialisten überwiesen werden (Skotko et al.; zitiert nach ebd.) In der professionellen Hilfe ist es zentral, nicht anzunehmen, dass die Diagnose einen negativen Einfluss auf das Leben der Eltern haben wird. Nichtsdestotrotz sollten Fachpersonen sensibel und informiert sein, wie sie Eltern im Bewältigungsprozess unterstützen können. Schliesslich ist es wichtig, die Fülle an überwältigenden Informationen zu reduzieren und Quellen der Unterstützung und Ermutigung zu identifizieren, sodass Eltern einen neuen positiven Weg gehen können. Staats et al. weisen zudem darauf hin, dass Eltern dahingehend beruhigt werden sollten, dass die grosse Spannbreite der gefühlten Emotionen normal ist und dass der neue Weg, auf dem sie sich befinden, positive und lohnende Folgen haben kann, sowohl persönlich als auch in der ehelichen und familiären Beziehung (ebd.).

2.3 Kritische Lebensereignisse

In diesem Kapitel wird auf das Konzept der „kritischen Lebensereignisse“ eingegangen. Zuerst erfolgt eine Definition des Begriffes, sodass anschliessend eine Abgrenzung zu anderen Geschehnissen erfolgen kann. Danach stehen die verschiedenen Merkmale eines kritischen Lebensereignisses im Fokus der Betrachtung.

2.3.1 Definition „kritisches Lebensereignis“

„Kritische Lebensereignisse [(critical life events)] sind umbruchartige Veränderungen im Leben eines Individuums, die kurzfristig oder anhaltend sein können und die potenziell bedrohlich sind.“ (Jonas et al., 2007, S. 576) Sie werfen Menschen aus ihrem Alltag und ihr Leben steht Kopf. Diese Ereignisse attackieren das Person-Umwelt-Passungsgefüge und überführen es in einen Zustand des Ungleichgewichts. Sie erschüttern bisher unhinterfragte subjektive Theorien und können heftige Emotionen auslösen. Nicht selten rauben sie Betroffenen den Schlaf, den Appetit und die Lebenslust. Die transportierte Botschaft dieser Ereignisse lautet: Die Welt und die Betroffenen sind nicht mehr die, die sie einmal waren. Die Person und ihre Umwelt passen nicht mehr zueinander. Sie erzeugen Hilflosigkeit, Gefühle der Ohnmacht bis hin zu einem tiefgreifenden Verlust der Handlungsorientierung, sodass sie schliesslich beim Betroffenen in einer Lebenskrise münden können (Filipp & Aymanns, 2010, S. 13).

Kritische Lebensereignisse werden auch als psychosoziale Transitionen verstanden. Damit sind Übergänge in einen anderen Status gemeint, die Anforderungen an die Rollenfindung der Betroffenen stellen und dadurch Belastungen mit sich bringen können. Diese Belastung entsteht durch das Erleben der mangelnden Übereinstimmung zwischen der bisherigen Rolle und den neuen Anforderungen. Aus dieser Perspektive sind kritische

Lebensereignisse als Statusübergänge zu verstehen (bspw.: Übergang in die Elternschaft) (Schiller; zitiert nach Heckmann, 2004, S. 75).

2.3.2 Verortung kritischer Lebensereignisse

Ereignisse, die eng an ein bestimmtes Alter gebunden sind und dabei statistisch normal sind, werden normative Ereignisse genannt. Sie sind für Betroffene vorhersehbar, und es handelt sich um Entwicklungsaufgaben, die oft eine positive Grundqualität aufweisen (bspw. Geburt des ersten Kindes). Bleiben diese Vorgänge aus, wird dies als eine Krise erlebt und kann als kritisches Lebensereignis angesehen werden. Ein Beispiel für ein solches Ereignis ist die ungewollte Kinderlosigkeit (Filipp & Aymanns, 2010, S. 32 f.). Des Weiteren findet jeder Lebenslauf in einer gewissen epochalen Dimension statt, dessen Entwicklung sich eher schleichend vollzieht. Hier gibt es ebenfalls Geschehnisse, die ganz ohne Vorwarnung als kollektive Ereignisse oder Traumata auftreten. Die sogenannten Schicksalsgemeinschaften entstehen beispielsweise durch Kriege oder Naturkatastrophen (ebd., S. 36). Auch diese Prozesse können als kritisches Lebensereignis klassifiziert werden. Ereignisse, die weder im normalen Lebenslauf zu erwarten sind noch als ein von vielen geteiltes Schicksal zu betrachten sind, sondern individuelle krisenhafte Erfahrungen darstellen, werden non-normative Ereignisse genannt. Dazu gehören Vorfälle, die höchst selten auftreten (bspw. ein Raubüberfall) und das Erleben von Einzigartigkeit auslösen. Es sind aber auch an für sich normale Begebenheiten, die jedoch zum falschen Zeitpunkt eintreten (Bsp.: Frühverrentung). Auch dies kann als kritisches Ereignis angesehen werden (ebd., S. 40).

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass der Nicht-Eintritt normativer Ereignisse, zeitgeschichtliche Vorgänge und auch non-normative Begebenheiten einen kritischen Charakter haben können. Dies lässt die Frage aufkommen, wie ein kritisches Lebensereignis genauer charakterisiert werden kann. Im Folgenden werden aus diesem Grund seine Merkmale näher beleuchtet.

2.3.3 Merkmale kritischer Lebensereignisse

Filipp und Aymanns beschreiben, dass kritische Lebensereignisse eine Reihe von Merkmalen aufweisen, durch die sie sich innerhalb des Spektrums aller möglichen Lebenserfahrungen in besonderer Weise abheben, sodass sie als krisenhafte Erfahrungen qualifiziert werden können (ebd.). Die folgenden Merkmale können bei der Präzisierung eines kritischen Lebensereignisses dienlich sein. Es ist wichtig zu betonen, dass jedes Ereignis eine spezifische Ausprägung der einzelnen Merkmale aufweist und nicht immer durch alle Merkmale gleichermaßen charakterisiert ist (ebd., S. 42):

- **Schädigung der Person-Umwelt-Passung:** Es wird die Botschaft transportiert, dass das Leben nicht mehr das ist, was es vor diesem Ereignis war, und dass auch die

Person nicht mehr die sein wird, die sie bis dahin war: Die Person und die Umwelt passen nicht mehr zueinander.

- **Verlustthematik:** Die Verlustthematik bezieht sich in erster Linie auf die Ressourcen eines Individuums. Sie können verloren gehen oder ihre erhoffte Zunahme bleibt aus.
- **affektiver Gehalt:** Kritische Lebensereignisse können heftige Emotionen auslösen, wovon sich die meisten als unmittelbar ereignisabhängig klassifizieren lassen. Die Emotionen werden im Wesentlichen durch Bewertungsprozesse des betroffenen Individuums konstituiert. Somit bestimmt sich der affektive Gehalt von kritischen Ereignissen danach, wie die Person dieses Geschehnis deutet. Kritische Ereignisse weisen also objektivierbare Eigenschaften auf (wie Zeit oder Ort), ihre affektiven Konsequenzen aber werden durch individuelle Bewertungsprozesse vermittelt.
- **mangelnde Kontrollierbarkeit:** Kritische Ereignisse entziehen sich tatsächlich oder vermeintlich den Einflussmöglichkeiten der Betroffenen. Dies erzeugt Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit.
- **mangelnde Vorhersehbarkeit und Überraschungsgehalt:** Der Eintritt ist oft unvorhersehbar oder nicht zu erwarten. Häufig sind es Schicksalsschläge aus heiterem Himmel. Diese mangelnde Vorhersehbarkeit erlaubt keine antizipatorische Bewältigung und unterliegt dem Prinzip, wonach Überraschungen ein hohes Mass an Aufmerksamkeit brauchen und in besonderem Mass negative Affekte erzeugen.
- **Erschütterung des Weltbildes:** Kritische Ereignisse manifestieren sich in tiefgreifenden Erschütterungen des Selbst- und Weltbildes. Sie werden metaphorisch als Erdbeben dargestellt (Tedeschi & Calhoun, 2004, S. 5).
- **Erschütterung des Selbstbildes und des Selbstwertbezugs:** Kritische Ereignisse bedrohen das Gefühl der Sicherheit, stellen das Selbst auf den Prüfstand und zerstören die Grundlagen von Selbstwertschätzung und positiver Selbsterfahrung. Sie führen zu einer Selbstzentrierung der Aufmerksamkeit, die temporale Vergleiche zwischen dem aktuellen Selbst und dem früheren Selbst aktiviert (Showers & Ryff; zitiert nach Philipp & Aymanns, 2010, S. 47) Vergleiche zwischen dem aktuellen Selbst und einem Selbst, wie es sein sollte oder idealerweise sein könnte, finden ebenfalls statt. Je mehr diese Vergleiche zuungunsten des aktuellen Selbst ausfallen, desto kritischer ist das Ereignis und desto mehr stellt es den Wert der eigenen Person infrage.
- **Zielrelevanz:** Kritische Lebensereignisse durchkreuzen Pläne und erzeugen Einschränkungen des Handlungsraums. Sie sind umso kritischer, je mehr sie mit zentralen Zielen oder Anliegen der Person interferieren und sie die Erreichung wichtiger Ziele vorübergehend oder dauerhaft verhindern.

- **Wirkungsgrad:** Ereignisse können danach klassifiziert werden, welcher Lebensdomäne sie zuzuordnen sind (bspw. Ereignisse im interpersonalen Bereich, in der Arbeitswelt oder im gesundheitlichen Bereich). Ein hoher Wirkungsgrad macht das Ereignis in allen Lebensbereichen spürbar.
- **Systemreferenz:** Lebensereignisse sind dann besonders kritisch, wenn die betroffenen Personen selbst unmittelbar im Zentrum des Geschehens stehen oder aber auch vertraute Menschen, die ein „Teil des Selbst“ geworden sind (Filipp & Aymanns, 2010, S. 42-50).

Wie durch diese verschiedensten Merkmale dargestellt wird, sind kritische Lebensereignisse höchst komplexe Gebilde. Mit dem Blick auf viele Ereignismerkmale wird deutlich, dass sie nicht dem jeweiligen Ereignis logisch inhärent sein müssen, sondern dass sie ihren krisenhaften Charakter auch aus der Verknüpfung mit der betroffenen Person beziehen. Also sind es nicht immer die Qualitäten und Eigenschaften der Ereignisse selbst, die das Attribut „kritisch“ rechtfertigen: Auch die Eigenschaften der Betroffenen mit ihren spezifischen Vulnerabilitäten und Ressourcen sind ausschlaggebend. Zudem verleihen die Merkmale der aktuellen Lebenssituation, sowie der lebensgeschichtliche Kontext dem Ereignis seine Bedeutung und Schwere. „Kritisch“ ist demnach ein relationaler Begriff (ebd., S. 50-51).

2.4 Konzept der Bewältigung

In diesem Kapitel wird das Konzept der Bewältigung erläutert. In einem ersten Schritt erfolgt die Definition des Begriffes Bewältigung, um danach gezielter auf die jeweilige Wahl der Bewältigungsstrategie eingehen zu können. Die vielfältigen Strategien, die den Eltern zur Verfügung stehen, um das kritische Lebensereignis zu bewältigen, werden in einem zweiten Schritt ausführlich erläutert.

2.4.1 Definition von Bewältigung

Bewältigung ist das Schlüsselkonzept, um die individuellen Formen des Umgangs mit kritischen Lebensereignissen zu beschreiben. „Kritische Lebensereignisse sind charakterisiert durch höchst diffuse Anforderungen“ (Welzer; zitiert nach ebd., S. 123) und „schaffen Situationen, die den Betroffenen nicht nur unstrukturiert vorkommen müssen, sondern die ihnen oft gänzlich unbekannt sind“ (ebd.). Unter Bewältigung werden die kognitiven, gefühls- und verhaltensbezogenen Bemühungen einer Person verstanden, mit genau den Anforderungen fertig zu werden, die die Fähigkeiten einer Person übersteigen oder beanspruchen (Faller; zitiert nach Wagner Lenzin, 2007, S. 45). Die starke Belastungssituation und die negativen emotionalen Reaktionen sollen gelindert und in das Selbstkonzept integriert werden. Jede Person hat dafür unbewusste und bewusste Strategien zur Lösung der

Stresserlebnisse und Problemlösung zur Verfügung. Diese sogenannten Ressourcen und Schutzfaktoren sind biografisch gewachsen und abhängig vom Kontext (ebd.). „Unter *Coping-Prozessen*“, in dieser Arbeit Bewältigungsstrategien genannt, „werden Prozesse verstanden, die eine Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt beschreiben. Sie beginnen in Belastungssituationen mit der Wahrnehmung des kritischen Lebensereignisses und können entweder mit der Beseitigung der Stressoren oder mit einer Adaptation an diese enden“ (Wagner Lenzin, 2007, S. 45).

Bewältigung ist dabei ein relationales Geschehen. Alles, was ein Individuum im Leben zu bewältigen hat, ist so verschieden und vielgestaltig, dass sich ein bestimmtes Bewältigungsverhalten dieser Ereignisse als unterschiedlich hilfreich erweist. Auch scheinbar identische Ereignisse erzeugen daher keinesfalls überindividuelle Ähnlichkeiten im Bewältigungsverhalten (Filipp & Aymanns, 2010, S. 129). Dabei umfasst Bewältigung absichtsvolles Tun und unwillentliche Reaktionen auf Belastungen und kritische Ereignisse. Dies vollzieht sich auf unterschiedlichen Bewusstseinssebenen und unterliegt nicht immer der willentlichen Kontrolle (ebd., S. 132).

2.4.2 Wahl der Bewältigungsstrategie

Die Wahl der Bewältigungsstrategie ist abhängig von der genetischen und psychischen Disposition. Die biografische Erfahrung, der Stand der persönlichen Entwicklung und die Art und Weise, wie Ereignisse bewertet werden, determinieren die psychische Disposition. Auch der Zeitpunkt des Eintritts des Ereignisses innerhalb der Lebensspanne und das Beziehungsnetz spielen eine grosse Rolle. Die Auswahl erfolgt inhaltlich aufgrund ähnlicher Bewältigungserfahrungen, die bereits gemacht wurden. In der Forschung ist jedoch nicht klar, welche Bewältigungsstrategien zur Verringerung von Stress am wirksamsten sein könnten, da diese sich je nach dem belastenden Geschehnis ändern (Wagner Lenzin, 2007, S. 49 f.). Viele der Bewältigungsstrategien stehen dabei (scheinbar) in einer antagonistischen Beziehung zueinander. Dies bedeutet aber nicht, dass sie miteinander unvereinbar sind. Vielmehr zeigt dies, wie ambivalent das Bewältigungsgeschehen sein kann. Es können verschiedene Bewältigungsstrategien koexistieren und im zeitlichen Verlauf flexibel eingesetzt werden (Filipp & Aymanns, 2010, S. 210).

2.4.3 Bewältigungsstrategien

Im Folgenden werden verschiedene Bewältigungsstrategien dargestellt. Die Zusammenstellung ist in erster Linie an die Bewältigungsstrategien nach Filipp und Aymanns angelehnt. Der Grund liegt darin, dass sie sehr umfassend und detailliert verschiedenste Strategien der Bewältigung beschreiben. Des Weiteren bieten sie ein wichtiges Modell, das

für die Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit äusserst hilfreich und passend ist. Zuerst werden die ersten Reaktionen beschrieben, danach kommen die kognitiven Strategien zur Sprache, die gefühlsbezogenen Strategien schliessen sich daran an, und zum Schluss folgen die sozial-interaktiven Strategien.

2.4.3.1 Erste Reaktionen

Es ist festzustellen, dass Eltern auf die Risikoäusserung auf Behinderung oder Feststellung der Behinderung des ungeborenen Kindes in signifikant starkem Masse emotional reagieren. Starke Gefühle von innerer Betroffenheit und Niedergeschlagenheit stehen bei den Eltern, vor allem bei den Müttern, im Vordergrund. Auf die endgültige Diagnose folgen Gefühle wie Schock, Überwältigung, Verweigerung, Unsicherheit, Trauer und Angst im Hinblick auf die Zukunft (Hinze, 1999, S.115; Nelson et al., 2013, S. 455). Die Eltern beschreiben, jede Emotion im gleichen Moment zu fühlen und eine Achterbahn der Gefühle zu erleben. Vor allem das Gefühl von Verlust des zukünftigen Kindes und der Vision von der zukünftigen Familie löst bei den Eltern Trauer aus. Auch das fehlende Wissen und die Angst vor dem Unbekannten prägen die ersten Reaktionen. Einige Eltern berichten auch von positiven Reaktionen, sie empfinden ihr Kind als ein Geschenk, haben ein Gefühl der Erleichterung oder Frieden und können es sofort akzeptieren. Die Beschreibung der Erfahrung der Diagnosemitteilung ist auch Jahre danach noch so klar, als ob es eben erst passiert wäre (Nelson et al., 2013, S. 455).

2.4.3.2 Kognitive Strategien

Menschen, die von einer Krise betroffen sind, müssen sich vor emotionaler Überflutung schützen und sich in einer (innerlich und/oder äusserlich) grundlegend veränderten Lebenslage zurechtfinden. Wesentlich sind hier die mentalen Bewältigungsaktivitäten, die der Sicherung der Handlungsfähigkeit und dem Ordnen des Tuns dienen. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, wie variantenreich Bewältigung als mentales Geschehen ist und sich das Erlebnis auf unterschiedliche Art und Weise theoretisch rekonstruieren lässt (Filipp & Aymanns, 2010, S. 149).

Aufmerksamkeitslenkung

Bewältigungsreaktionen unterscheiden sich dahingehend, indem der Blick darauf gerichtet wird, inwieweit die Person ihre Aufmerksamkeit auf die Quelle der Belastung richtet oder selektiv unaufmerksam ist, und dadurch versucht, das belastende Element der Realität auszublenden (ebd., S. 150). Es ist eine der elementarsten Reaktionen des Organismus auf die Umwelt, sich einem positiven Stimulus zuzuwenden und sich von einem schädigenden Stimulus wegzubewegen (Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2013, S. 78). Die Aufmerksamkeit nicht auf das Bedrohliche zu richten, kann verschiedene Formen annehmen.

So ist es möglich, dass Vermeidung, Unterdrückung, Abwehr oder Leugnung auf verschiedenen Stufen des Bewusstseins und der willentlichen Steuerung vorkommen. Die Realität lässt sich zwar meist nicht vollständig ignorieren, jedoch sind leugnungsähnliche Reaktionen auf bestimmten Ebenen bei Betroffenen von Lebenskrisen nichts Aussergewöhnliches (Filipp & Aymanns, 2010, S. 150).

Die Aufmerksamkeitssteuerung ist ein zweiphasiger Prozess. Zuerst werden die bedrohungsbezogenen Informationen identifiziert. Daraufhin folgt entweder die Annäherung oder die kognitive Vermeidung (Krohne, 1996, S. 170-175). Beide Varianten erfüllen wichtige Funktionen: Annäherung zielt darauf ab, Unsicherheiten zu reduzieren oder deren weiteren Anstieg zu verhindern; kognitive Vermeidung hat zum Ziel, den Organismus gegen bedrohliche Reize abzuschirmen und somit den negativen Affekt und die autonome Erregung zu regulieren (Filipp & Aymanns, 2010, S. 150).

Repetitive Gedanken

Oft treten auch repetitive Gedanken in unterschiedlichsten Formen und Inhaltsbezügen auf. Sie sind im Verlauf der Ereignisbewältigung für die Selbst- und Emotionsregulation allgemein von grosser Bedeutung. Es geht hier darum, die Realität begreifen zu wollen, und darin liegt einer der Motoren, die repetitives Denken in Gang halten. Repetitives Denken kann als eine erste Phase des aktiven Durcharbeitens angesehen werden und stellt einen zentralen Schritt in der Verarbeitung schlimmer Nachrichten dar. Es ermöglicht, in einer unsicheren und orientierungslosen Lebenssituation, einen Sinn zu konstruieren, die Grundannahmen zu restrukturieren und spezifische Erinnerungen abzurufen. Repetitives Grübeln kann also durchaus dienlich sein (ebd., S.157-160). In Studien zu wiederkehrenden Gedanken, die auf das Verstehen des Erlebten ausgerichtet waren, korrelierten diese Gedanken mit der subjektiven Bewältigungskompetenz (Watkins; zitiert nach ebd., S. 157).

Interpretative Prozesse

Interpretative Prozesse transformieren die neue Realität (Ferring & Filip; Filipp; zitiert nach ebd., S. 163). Es geht in diesem Zusammenhang um komparative Prozesse, durch die der Standard definiert wird, an dem die neue Realität gemessen wird. Die einzelnen Vergleiche stellen mentale Simulationen dar, die darauf gerichtet sind, zu der aktuellen Lebenslage alternative Realitäten zu generieren und an diesen Alternativen die aktuelle Lage zu bewerten. Es lässt sich zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen unterscheiden. Bei Ersteren wird ein Vergleich mit den früheren, „goldenen Zeiten“ angestellt, oder es wird die Lage anderer Menschen herangezogen, denen es besser geht. Bei den Abwärtsvergleichen werden die schlechteren Zeiten und schlimmeren Situationen ins Gedächtnis gerufen. Menschen stellen selektiv Vergleiche nach unten an, sodass die eigene Lage in der Tat in einem milderen Licht

erscheinen kann. Selektive Vergleiche sind im Umgang mit kritischen Ereignissen sehr wirksam. Das Bewältigungspotenzial ist darin zu sehen, dass sich durch die Wahl der Vergleichsdimension das subjektive Wohlbefinden in vielfältiger Weise förderlich modulieren lässt (Filipp & Aymanns, 2010, S. 163 f.).

Suche nach Antworten auf das „Warum“ und „Wozu“

Der Prozess der Bewältigung hat zum Ziel, das Geschehene zu verstehen. Dazu müssen Betroffene erst einmal fragen, was und wie es passiert ist. „Es geht [also, Anm. d. Verf.] um die Suche nach Deutungen und Erklärungen, die im günstigen Fall geeignet sind, das Ereignis sogar ‚wegerklären‘ zu können“ (ebd., S. 175). Wird eine Erklärung gefunden, ist es für die Person möglich, sich dem Ereignis anzupassen. Das Ereignis verliert dann an Bedeutung, beansprucht weniger Aufmerksamkeit und fordert keine mentalen Aktivitäten mehr. Erhält das Geschehnis doch Beachtung, löst es nur noch einen geminderten Affekt aus. Erklärung bedeutet demnach Erholung. Im Folgenden werden drei verschiedene Formen der Erklärungsfindung aufgezeigt, die unabhängig voneinander sind.

Das Ereignis nach seiner Ursache zu strukturieren, kann eine erste Form der Verstehensleistung darstellen. Zentral ist hier, die Kontrolle über das eigene Leben zu bewahren (primäre Kontrolle) oder wiedergewinnen (sekundäre Kontrolle) zu wollen. Dabei wird die Suche nach Erklärungen vom Bedürfnis geleitet, den Eintritt bedeutsamer Ereignisse nicht dem Zufall zu überlassen und dem Leben nicht schutz- und hilflos ausgeliefert zu sein (Filipp & Aymanns, 2010, S. 175-182). Heckhausen und Schulz messen der primären Kontrolle den grösseren adaptiven Wert bei als der sekundären, da durch sie die Umwelt gemäss den eigenen Wünschen und Zielen gestaltet werden kann und Entwicklungsverläufe optimiert werden können. Die sekundäre Kontrolle hat zum Ziel, Funktionsbereiche aufrechtzuerhalten und Verluste zu minimieren (1995, S. 285 f.).

Eine zweite Form der Verstehensleistung kann darstellen, den Sinn eines Ereignisses zu konstruieren, denn „in der Auseinandersetzung mit kritischen Ereignissen muss es stets auch um den Blick nach vorne gehen“ (Filipp & Aymanns, 2010, S. 179-180). Der Wechsel der Blickrichtung ist sogar ein Hinweis darauf, dass Betroffenen die Auseinandersetzung mit dem kritischen Lebensereignis immer mehr gelingt. Es wird versucht, dem Ereignis einen Zweck zuzuordnen, dem es wohl gedient haben mag.

Als dritte Form der Verstehensleistung können positive Folgen konstruiert werden. Die Betroffenen haben die Absicht, im Geschehen etwas Positives zu finden, sodass es ihnen gelingen kann, das Ereignis nun mit anderen Augen zu sehen. Es geht bei diesen positiven Seiten häufig darum, dass die Menschen glauben, aus der Konfrontation gelernt zu haben (ebd., S. 175-182). Ein Beispiel hierfür ist, dass die meisten Eltern einer Studie, die vor der Geburt für ihr Kind die Diagnose „Trisomie 21“ bekamen, dies als positive Erfahrung

empfanden. Sie konnten sich auf die Geburt vorbereiten und sich emotional darauf einstellen (Nelson et al., 2013, S. 451 f.).

Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst

In der Auseinandersetzung und der Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses befinden sich die Menschen auf der Suche nach Kontinuität inmitten all der Diskontinuität. Sie versuchen, den Status vor dem Eintreten des kritischen Geschehens zu bewahren oder wiederherzustellen (Bauer & Bonanno; zitiert nach Filipp & Aymanns, 2010, S. 186) Dies ist vor allem darin begründet, dass das Bedürfnis nach Altem und Bewährtem, das mit Schutz, Sicherheit und Geborgenheit verknüpft ist, besonders ausgeprägt ist. Diese Form der Bewältigung kann auch als Reaktion des „psychischen Immunsystems“ angesehen werden, das Bedrohungen des Selbstwertes und der Selbstkonsistenz neutralisieren oder abwehren will (ebd., S. 186 f.).

Abschied von unerreichbaren Zielen

„Persönliche Ziele beruhen auf antizipierten Zuständen und Ereignissen, die für eine Person von individueller Bedeutung sind. Sie zeigen an, wonach eine Person in einer gegenwärtigen Lebenssituation strebt und was sie in Zukunft erreichen oder auch vermeiden möchte.“ (Brunstein, Maier & Dargel, 2007, S. 271) Kritische Lebensereignisse können den Weg zu hochvalenten Zielen versperren, die Zielerreichung blockieren und aufzeigen, was im Leben nicht mehr machbar ist und unwiderruflich verloren scheint. Der Blick der Betroffenen ist nicht mehr auf die wünschenswerten Zustände in der Zukunft gerichtet, sondern auf den momentan negativen Zustand. Die vorherrschenden negativen Affekte verführen den Menschen zusätzlich dazu, eine kurzfristige Entlastung in Kauf zu nehmen, auch wenn dies das Erreichen von längerfristigen Zielen verhindert (bspw. ein Schwangerschaftsabbruch nach auffälligem Befund). Das heisst, dass der Betroffene sich sofort besser fühlen möchte, wodurch die unerwünschten Spätfolgen in den Hintergrund geraten. Auch ist unter hoher emotionaler Belastung nicht mehr zu erwarten, dass Herausforderungen in gleicher Weise bewältigt werden, wie es unter alltäglichen Bedingungen möglich wäre. Betroffene verlieren oft ihre Zuversicht bezüglich der Erreichbarkeit von erwünschten Zielen, sodass die Zielzustände gar nicht mehr mental simuliert werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Menschen sich aber keinesfalls zwingend von den Zielen lösen, nachdem sie die Einsicht erlangt haben, dass das Ziel blockiert ist (Filipp & Aymanns, 2010, S. 191 f.). Es stellt einen belastenden psychischen Zustand dar, zielloos zu sein (Klinger; zitiert nach Brandstätter et al., 2013, S. 108). Ohne Ziele fehlt die Orientierung im Leben, die Erfahrung eines erfüllten und selbstbestimmten Lebens und der Ansporn, die psychischen und physischen Ressourcen einzusetzen (Brunstein & Maier.; zitiert nach ebd.). Brunstein fügt dem hinzu, dass das Wohlbefinden

daraus resultiert, wenn eine Person Fortschritte bei der Verfolgung der Ziele macht (zitiert nach ebd.).

In diesem Kapitel wurde nun ein Ausschnitt der kognitiven Bewältigung dargestellt. Dies allein wäre aber zu einseitig, um das Bewältigungsgeschehen zu beschreiben. Kognitive Leistungen haben Rückwirkungen auf die emotionale Lage der Betroffenen. Auch umgekehrt fokussieren Emotionen die Aufmerksamkeit und geben der mentalen Aktivität Richtung und Inhalt. Daher werden im nächsten Unterkapitel die gefühlsbezogenen Aspekte der Bewältigung näher beleuchtet (Filipp & Aymanns, 2010, S. 199).

2.4.3.3 Gefühlsbezogene Strategien

Emotionen begleiten zielgerichtetes Verhalten bzw. fördern dieses. Dies ermöglicht dem Organismus eine Anpassung an seine Lebensbedingungen (Brandstätter et al., 2013, S. 108). Die Emotionsregulation umfasst alle Prozesse, die die spontane Entfaltung der positiven und negativen Emotionen beeinflussen. Die Intensität der Emotionen kann erhöht, aufrechterhalten oder gemindert werden. Alle Prozesse können kontrolliert oder automatisch ablaufen (Gross; zitiert nach ebd., S. 175). Im Folgenden werden die Unterdrückung und Konfrontation negativer Gefühle und Gedanken beschrieben.

Unterdrückung negativer Gefühle und Gedanken

In diesem ersten Unterkapitel werden bewusste und unbewusste Strategien beschrieben, die eingesetzt werden, um negative Emotionen in ihrer Intensität zu mindern, sie zu unterdrücken, sie in andere positivere Emotionszustände zu überführen oder die unerwünschten Folgen zu begrenzen. Diese Unterdrückung der negativen Emotionen führt dazu, dass alle selbstregulatorischen Aktivitäten und die damit verbundene kognitive Arbeit in Gang gehalten werden kann (Filipp & Aymanns, 2010, S. 199). Umgekehrt spielt auch die willentliche Unterdrückung von negativen Gedanken eine wichtige Rolle in der Emotionsregulation. Kurzfristig ist es möglich, an etwas nicht zu denken, was einen traurig stimmt. Doch sobald kognitive Ressourcen benötigt werden, stellt sich der *Rebound*-Effekt ein. Das bedeutet, dass genau die Inhalte, an die nicht gedacht werden sollte, eine erhöhte Verfügbarkeit haben und sich wieder in das Bewusstsein drängen (ebd., S. 202). Diesem Aspekt kann noch hinzugefügt werden, dass Opfer von Lebenskrisen sich oft gezwungen sehen, dass ihnen Widerfahrene geheim zu halten, da Schuld und Scham sie daran hindern, darüber zu sprechen, oder sie negative Reaktionen befürchten (ebd., S. 225).

Konfrontation negativer Gefühle und Gedanken

Psychoanalytische Bewältigungstheorien fokussieren auf einen anderen Modus der Emotionsbewältigung. Hier steht im Zentrum, dass negative Emotionen für eine erfolgreiche Bewältigung ausgelebt werden sollen. Dieses Ausleben besitzt kathartische Wirkung und führt zur Minderung der emotionalen Last. Auch neuere Ansätze greifen dies auf und ermutigen Opfer von Lebenskrisen, das Geschehene und damit die in Verbindung stehenden Emotionen auszudrücken. Dies kann durch expressives Schreiben der Gedanken und Gefühle oder durch Gespräche mit anderen Personen ausgeführt werden (Filipp & Aymanns, 2010, S. 199 f.). Darin liegt die Annahme, dass das Belastende einen Teil der Schmerzhaftigkeit verliert, wenn man ihm einen Namen gibt (ebd., S. 205). Dies steht in Verbindung zur Suche nach dem „Wozu“ und „Warum“ (vgl. 2.4.3.2), nur auf emotionaler Ebene.

2.4.3.4 Verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien

In diesem Kapitel werden die Bewältigungsstrategien dargestellt, die sich auf das aktive Verhalten und auf das Verhalten im sozialen Netz beziehen, denn Bewältigung findet (fast) immer in einem sozialen Austauschgefüge statt (ebd., S. 211).

Suche nach sozialer Nähe und Anschluss/Mobilisierung der sozialen Unterstützung

Es ist ein gut dokumentierter Sachverhalt, dass Menschen in Zeiten von Belastung und Bedrohung dazu neigen, die Nähe anderer Menschen zu suchen und dadurch ihre Angst deutlich gemindert wird (Mikulincer, Florian & Hirschberger; zitiert nach ebd., S. 214). Es wird vermutet, dass es sich neben dem absichtsvollen Tun bei der Suche nach sozialer Nähe auch um ein automatisches und evolutionär verankertes Verhalten handelt. Die Hinwendung zu eng vertrauten Menschen stellt daher einen zentralen Modus der Emotionsregulation von Menschen aller Lebensalter dar, die mit kritischen Lebensereignissen konfrontiert sind. Dabei muss die Zuwendung nicht immer zwingend aktiv durch die Betroffenen eingefordert werden, jedoch liegt das sozial orientierte Bewältigungsverhalten genau in der gezielten und aktiven Mobilisierung von sozialer Unterstützung (Filipp & Aymanns, 2010, S. 214-218). Auch Nelson et al. fanden in ihrer Studie, die sie mit Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom durchführten, heraus, dass die Suche nach Unterstützung von Freunden und Familie ein wichtiger Bestandteil in der Bewältigung der Diagnosestellung darstellt (2013, S. 453).

Bewältigungsverhalten in Familien

Es ist ein als grundlegend erachtetes Bedürfnis von Menschen, emotional bedeutsame Erfahrungen mit anderen Menschen teilen zu wollen (*social sharing*) (Rimé; zitiert nach Filipp & Aymanns, 2010, S. 221). Obwohl sich das Bedürfnis nach *social sharing* offenbar gerade in der Folge belastender Erfahrungen einstellt (im Sinne von „geteiltes Leid“ ist „halbes Leid“), ist

es nicht darauf beschränkt, denn es gilt auch für bedeutsame positive Ereignisse. Jedoch verbirgt sich hinter dem *social sharing* ein grosser Variantenreichtum dessen, was mitgeteilt wird, wie es mitgeteilt wird, und mit wem es geteilt wird. Ein differenzierter Blick auf dieses *social sharing* zeigt, dass Vertrauen und Bindungssicherheit wichtige Faktoren sind, die bestimmen, inwieweit eine Person belastende Erfahrungen respektive negative Emotionen im Gespräch mit anderen überhaupt enthüllt, und ob sie davon profitieren wird. Auch das Ausmass der emotionalen Belastung und der zeitliche Abstand spielen eine wichtige Rolle, da Selbstenthüllungen unter hoher emotionaler Belastung anders ausfallen, als wenn die emotionale Belastung gemindert ist und interpretative Bewältigungsversuche im Vordergrund stehen. Im Zentrum steht hier auch, dass das soziale Umfeld grundsätzlich auf Selbstenthüllungen mit Empathie und Zuwendung reagiert, was nicht immer der Fall ist (Filipp & Aymanns, 2010, S. 223 f.). In der Studie von Lenhard besprachen alle Eltern die Diagnose mit Menschen aus dem sozialen Umfeld. Nicht nur bei den Betroffenen selbst, sondern auch im sozialen Umfeld zeigten sich Gefühle von Betroffenheit und Besorgnis. Nur eine Frau berichtete über ausschliesslich positive Reaktionen. In allen anderen Fällen kam es zu gemischten Reaktionen: Menschen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld boten eher Unterstützung und Hilfe an, wohingegen weniger nahe stehende Personen unterschwellige Kritik, Vorwürfe und Unverständnis äusserten. Eltern beschrieben auch, dass nach einer gefällten Entscheidung auch das nähere Umfeld die Entscheidung akzeptieren konnte (Lenhard, 2006, S. 45 f.).

Bewältigungsverhalten in Paarbeziehungen

Eltern tendieren dazu, sich stark auf die Unterstützung ihres Partners zu verlassen (Chaplin, 2005, S. 152). In einer Studie von Humphrey, Cappelli, Aronovitch, Allanson, & Hunter wurden fünf Beziehungsvariablen beschrieben, die in der Bewältigung von PND und deren Beratung für Frauen am wichtigsten waren: das Einverständnis mit dem Partner, die erwartete gemeinsame Entscheidungsfindung, die wahrgenommene Unterstützung durch den Partner, empathische Reaktionen und das Aufsuchen der Unterstützung des Partners (2008, S. 505-509). In einer Paarbeziehung sind die Bewältigungsstrategien in hohem Masse von der Qualität der Beziehung abhängig, insbesondere davon, wie gut es den Partnern gelingt, wechselseitig ihre Gefühle und Gedanken zu teilen, über das Geschehene zu sprechen, aber sich auch den neuen Anforderungen zu stellen. Ein fein aufeinander abgestimmtes dyadisches Bewältigungsverhalten mindert die Belastung auf beiden Seiten und kann die Paarbeziehung fördern und stabilisieren (Filipp & Aymanns, 2010, S. 221).

Hilfhandeln für andere

Üblicherweise wird altruistisches Verhalten als Ausdruck positiver Stimmung gedeutet. Hier kehrt sich der Blick aber um, denn anderen helfen zu können, gilt als ein effektives Mittel, eigene Belastungen und negative Affekte zu reduzieren. Midlarsky beschreibt, dass das Helfen von den eigenen Schwierigkeiten ablenkt und zur Erholung beiträgt, da die Aufmerksamkeit nicht auf die eigene Person gerichtet bleibt (zitiert nach ebd., S. 234). Auch hilft es, dem eigenen Leben Bedeutung zu verleihen und Gefühle der Nutzlosigkeit vorzubeugen. Zudem wird durch das Helfen anderer klar, welche Kompetenzen in der betroffenen Person stecken, was das Selbstwirksamkeitsgefühl stärken kann. Das aktive Tun kann positive Rückwirkungen auf die emotionale Gestimmtheit haben, begünstigt die soziale Einbindung und kann so vor Einsamkeit schützen (Filipp & Aymanns, 2010, S. 234).

Suche nach Informationen und professioneller Hilfe

Gemäss Lenhard und Nelson et al. machten sich viele Eltern nach der Diagnosestellung aktiv auf die Suche nach Informationen und Unterstützung, um mit der Diagnose besser umgehen zu können. Die Informationssuche gestaltete sich zum Teil mühsam und die Eltern stiessen auf veraltete und Angst einflössende Informationen. Die Erfahrungen mit medizinischen Fachpersonen wurden sowohl negativ als auch positiv beschrieben, obwohl zweieinhalb Mal so viele negative Erfahrungen geschildert wurden. Sie beinhalteten vor allem das Beharren der medizinischen Fachpersonen auf den Abbruch der Schwangerschaft, das Schildern von negativen Stereotypen, das Fehlen von Informationen über das Down-Syndrom und das fehlende Mitgefühl. Zu den positiven Erfahrungen gehörten die Gespräche über andere Optionen neben dem Abbruch oder die Bereitstellung von Ressourcen durch die professionelle Hilfe. In der Studie von Lenhard fordern die Eltern zudem eine höhere Kompetenz und mehr Wissen über das Down-Syndrom von den Ärzten/-innen. Es fehlte auch zum Teil die Vermittlung von Kontaktadressen und Selbsthilfegruppen. Eltern äusserten zudem den Wunsch, von Beginn an mehr sozial-rechtliche Informationen zu erhalten. Sie forderten auch mehr Akzeptanz für die Entscheidung zum Austragen der Schwangerschaft. Einige wünschten sich ein aktiveres Eintreten für das Leben der ungeborenen Kinder (Lenhard, 2006, S. 47 f.; Nelson et al., 2013, S. 453 f.).

Suche nach anderen Betroffenen

Mehrere Studien unterstreichen die Wichtigkeit des Kontaktes zu anderen Betroffenen. Die Kontaktaufnahme mit anderen Eltern, die bereits ein Kind mit Down-Syndrom haben, gilt als einer der grössten Einflussfaktoren in der Bewältigung. Das Gespräch mit anderen Betroffenen schien die Eltern zu beruhigen und zu zeigen, dass ihr Kind so sein könne, wie jedes andere Kind (Nelson et al., 2013, S. 453; Lenhard et al., 2006, S. 45). Eltern gaben auch an, dass die

Bekanntheit mit Menschen mit Down-Syndrom oder das Wissen über das Behinderungsbild unter anderem ausschlaggebend für die Entscheidung der Fortführung der Schwangerschaft war (Wohlfahrt; Palmer et al.; zitiert nach Lenhard, 2006, S. 43). Die Kontakte wurden meist vom Klinikpersonal vermittelt, das die Eltern auch mit Informationsmaterial oder Kontaktadressen versorgte. Zusammenfassend suchten fast alle Eltern der Studie Austausch mit anderen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom (ebd., S. 45).

In den vorangegangenen Ausführungen konnte aufgezeigt werden, wie vielfältig die Bewältigungsstrategien sind. Doch in welchem Zusammenhang steht dieses Konzept nun mit einer Diagnosestellung? Dies soll im nächsten Kapitel dargestellt werden.

2.5 Diagnose „Trisomie 21“ als kritisches Lebensereignis

„Mit dem Konzept des ‚kritischen Lebensereignisses‘ wird dem ‚non-normativen‘ Charakter der Mitteilung der Diagnose Down-Syndrom Rechnung getragen.“ (Filipp; Filipp & Ferring; zitiert nach Baldus, 2006, S. 221) Wie in Kapitel 2.3 erläutert, sind kritische Lebensereignisse non-normative Geschehnisse, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und von denen nur wenige (altersgleiche) Personen betroffen sind. Dies beschreibt genau die Situation, in der sich werdende Mütter von Kindern mit Down-Syndrom befinden (ebd.). Auch Wagner Lenzin bestätigt, dass es für die meisten Eltern zutrifft, „dass das Erfahren der Diagnose des Kindes als ‚kritisches Lebensereignis‘ betrachtet werden kann“ (2007, S. 38). In Kapitel 2.3.3 wurden die Merkmale eines kritischen Lebensereignisses aufgelistet, die im Folgenden mit der Diagnose „Trisomie 21“ in Verbindung gebracht werden.

Zielrelevanz und Verlustthematik: Erfahren die Eltern von der Diagnose, weicht die erwartete Freude dem unerwarteten und plötzlichen Schmerz und Schock, unabhängig vom Zeitpunkt und der Art der Diagnose. Dieses Ereignis beeinflusst die ganze Lebensplanung. Die Eltern trauern, „da sich mit der Diagnose ‚Behinderung‘ der Wunsch nach einem gesunden Kind und die antizipierte glückliche Lebensperspektive nicht erfüllen“ (Heckmann, 2004, S. 23; Áskelsdóttir, Conroy & Rempel, 2008, S. 349). Die Lebenspläne der Eltern werden durchkreuzt und ihr Handlungsspielraum wird eingeschränkt. Der Verlust bezieht sich auf die Vorstellung des gesunden Kindes.

Affektiver Gehalt/Erschütterung des Weltbildes: Emotionale Reaktionen wie Trauer, Verzweiflung, Schuld, Wut und ein Gefühl der Orientierungslosigkeit stehen nach der Diagnosemitteilung im Vordergrund. Die Diagnosemitteilung hat einen hohen affektiven Gehalt und die Eltern erleben ein metaphorisches Erdbeben.

Systemreferenz: Die „Ursache des Traumas“ ist im Leib der Mutter lokalisiert, was vor allem sie betroffen macht, da es unmöglich ist, sich davon zu distanzieren. Die Abwertung des Ungeborenen als Teil der Frau strahlt auf die leibliche Identität der Frau aus, was sich in

körperlichen und seelischen Reaktionsmustern äussert, ähnlich einer akuten Belastungsreaktion. Die Traumatisierung vollzieht sich deshalb nicht nur auf einer psychischen, sondern auch auf einer körperlichen Ebene (Baldus, 2006, S. 155; Nelson et al., 2013, S. 451). Für die Partner stellt die Diagnosemitteilung ebenfalls eine Traumatisierung dar, auch wenn sie nur indirekt und nicht über eine körperliche Verbundenheit darin involviert sind. Potenzielle Väter sind von der Dramatik der Diagnosemitteilung betroffen, haben aber die Möglichkeit, Nähe und Distanz zu dem Ungeborenen für sich über Entfernung oder Kontaktvermeidung zu regulieren. Dies wiederum kann zu einer Entfremdung zwischen der Mutter und ihrem Partner führen (Baldus, 2006, S. 155). Auch innerhalb des Familiensystems besteht die Möglichkeit, dass die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft zu Brüchen in der Kommunikation, zu Phänomenen der gegenseitigen Überforderung und zu Missverständnissen führt. Es kann sein, dass Grosselterngenerationen versuchen, Einfluss zu nehmen, und sie sind teils gleichzeitig emotional und psychisch involviert (ebd., S. 158). Das Ereignis weist also eine hohe Systemreferenz auf.

Schädigung der Person-Umwelt-Passung: Die Entscheidung für die Geburt des Kindes hat neben der emotionalen, auch eine ganz pragmatische Dimension: Eltern eines behinderten Kindes zu werden, bedeutet eine tiefgehende Veränderung für das eigene Leben, die mit konkreten Umstellungen und Auswirkungen auf das tägliche Leben verbunden ist. Die Projektion des Lebensentwurfs in die Zukunft beinhaltet daher auch Fragen nach der organisatorischen, praktischen und finanziellen Machbarkeit und der Wiederherstellung der Person-Umwelt-Passung. Diese pragmatischen Bereiche werden jedoch als sekundär eingestuft: Primär sind die Überwindung und Bewältigung der identitätsbedrohenden Aspekte des Ereignisses (ebd., S. 221 f.).

Erschütterung des Selbstbildes und des Selbstwertbezugs: Eltern sind mit dem Verlust des Bildes von ihrem zukünftigen Kind und der Vision ihrer zukünftigen Familie konfrontiert, was wiederum grosse Zukunftsängste auslösen kann. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen, und sie stehen gegebenenfalls sogar vor der Entscheidung, die Schwangerschaft frühzeitig abubrechen (Nelson & et al., 2013, S. 451; Bachmann, 2014, S. 72 f.). Dies zeigen auch Studien zu Eltern von Kindern mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen (Bachmann, 2014, S. 24).

Mangelnde Vorhersehbarkeit und Überraschungsgehalt/mangelnde Kontrollierbarkeit: Da es wenige Beratungsangebote vor der PND gibt und diese zudem kaum in Anspruch genommen werden, trifft die Feststellung eines pathologischen Befundes Frauen manchmal wie eine „Keule“. Eine Betroffene beschreibt: „Man denkt, dass die Untersuchung Routine ist, aber auf einmal bleibt die Welt stehen“ (Rohde et al., 2008, S. 69). Zudem beschreibt Rempel treffend: Bei einer pränatalen Diagnose einer Anomalie geht es um

Wissen bei gleichzeitigem Nicht-Wissen (zitiert nach Áskelsdóttir et al., 2008, S. 349). Das Ereignis kann nicht vorhergesehen werden, was folgendes Zitat verdeutlicht:

Ein spezifischer Aspekt der pränatalen Diagnosestellung und der sich anschließenden Entscheidungsnotwendigkeit besteht in der weitgehenden Tabuisierung der Problematik in unserem Kulturkreis. Abgesehen von dem Regelfall des sich anschließenden selektiven Schwangerschaftsabbruchs, der gegenüber dem sozialen Umfeld häufig als Fehlgeburt dargestellt wird und sich insofern als ‚stille Selektion‘ dem Diskurs entzieht, existieren keine exemplarischen Bewältigungsmöglichkeiten, auf die betroffene Frauen zurückgreifen können. Nur in Ausnahmefällen haben sie Zugang zu Wissen und Informationen über exemplarische Bewältigungsformen. Diese beziehen sich jedoch auch bei der eigenen Untersuchungsklientel vorwiegend auf die Option des Spätabbruchs. ... Im Hinblick auf die Option des Austragens der Schwangerschaft sind die Zugangsbarrieren zu Erfahrungswerten und Prozessverläufen noch höher: Dieses Entscheidungsverhalten stellt in der Fachliteratur quasi eine Nullstelle dar und ist auch bei den meisten Professionellen und Selbsthilfegruppen nicht als indirektes Erfahrungswissen abrufbar. ... Ein Charakteristikum dieser kritischen Lebenssituation ist demnach die hohe Spezifität. (Baldus, 2006, S. 222)

Eltern vergleichen ihre Erfahrungen gerne mit denen anderer schwangerer Paare, aber aufgrund der Einzigartigkeit ihrer Situation fehlt ihnen Gemeinsamkeit, sie fördern Isolation und Einsamkeit (Áskelsdóttir et al., 2008, S. 349). Das Ereignis kann aufgrund der wenigen Handlungsoptionen auch kaum kontrolliert werden.

Wirkungsgrad: Die Paare erhalten die Zukunftsperspektive, Eltern eines behinderten Kindes zu werden und sind konfrontiert mit der Aussicht, auch längerfristig eine exponierte und isolierte Stellung innerhalb der Gesellschaft einzunehmen. Für die Zukunft bedeutet die Isolation von der Norm-Gruppe potenziell die Exklusion aus bestimmten Gesellschaftsbereichen. Eine Entscheidung für die Annahme der Elternschaft eines behinderten Kindes impliziert insofern die Bereitschaft, sich den möglichen Marginalisierungs- und Segregationserfahrungen zu stellen (Baldus, 2006, S. 221 f.). Das ungeborene Kind wird durch den positiven Befund zum Objekt medizinischer und teilöffentlicher Diskurse: Die Entdeckung der genetischen Fehlentwicklung erlaubt die Freigabe zur Hinterfragung der Existenzberechtigung des Ungeborenen. Das bisher positiv besetzte ungeborene Kind entspricht nicht mehr den Normalitätserwartungen (ebd., S. 154). Das kritische Lebensereignis betrifft nicht nur die einzelnen Personen selbst, sondern auch das soziale Umfeld und im weiteren Sinne auch die Gesellschaft.

2.5.1 Bewältigung des kritischen Lebensereignisses

Mit der Diagnosestellung beginnt die Bewältigung des kritischen Lebensereignisses. „Die Diagnosestellung nimmt einen zentralen Stellenwert im Gesamtprozess vom Verdacht der Behinderung bis zu den Bewältigungsprozessen ein.“ (Wagner Lenzin, 2007, S. 38) Der Festschreibung von aussen kommt eine zukunftsweisende Bedeutung zu (ebd.). Rohde und et al. beschreiben, dass mit der pränatalen Diagnose oftmals ein intensives Ringen aller Beteiligten um eine Entscheidung beginnt. Alle darin Involvierten müssen nicht nur das Ausmass der zukünftig zu erwartenden gesundheitlichen Belastung der Frau beurteilen, sondern sich auch mit moralischen und ethischen Grenzen auseinandersetzen (2008, S. 68). Von jetzt auf gleich verändert sich das Leben und muss völlig neu gedacht und der Alltag muss neu organisiert werden. Es wird beschrieben, dass sich im Zusammenhang mit der Diagnose eine unklare Zukunftsperspektive eröffnet, sodass die Eltern nicht wissen, was kommt (Bachmann, 2014, S. 77 ff.).

Die pränatale Diagnose und die Möglichkeit, sich schon vor der Geburt mit der Behinderung auseinandersetzen zu können, bietet den Eltern eine Hilfestellung bei der Verarbeitung (Hirchert; Sieber et al.; zitiert nach ebd., S. 24). „Die Zeit der Schwangerschaft kann als eine Phase der antizipatorischen Bewältigung gesehen werden, in der versucht werden kann, herauszufinden, ob das Leben mit einem behinderten Kind ‚innerlich‘ möglich ist.“ (Thomae; zitiert nach Baldus, 2006, S. 222) Die Chance in dem vorgeburtlichen Wissen von der Behinderung liegt genau in diesem Aspekt der antizipatorischen Bewältigung. Sie vermittelt den Betroffenen ein Gefühl von „sekundärer Kontrolle“ (Heckhausen & Schulz; zitiert nach ebd., S. 221) und ermöglicht ihnen eine Reihe vorbereitender Aktivitäten, die dem erwarteten Kind einen positiven Start ins Leben erleichtern. Indem die Eltern von der Geburt des behinderten Kindes nicht mehr überrascht werden, verfügen sie zum Zeitpunkt des ersten Kontaktes über eine zurückgewonnene Handlungsfähigkeit, die sie bei der Bewältigung der Anforderungen an die neue Elternrolle unterstützt (Baldus, 2006, S. 223). Innerhalb der Lebensereignisforschung wird Wert darauf gelegt, dass im Kontext einer Krise nicht automatisch von einer pathogenen Wirkung ausgegangen wird. Sie enthält auch immer eine Chance des Wachstums. Die Form der Bewältigung und Neuorientierung hängt dabei nicht nur von biografischen Einflüssen, sondern auch von der Einbindung in ein soziales Beziehungsgefüge und dem Ausmaß an sozialer Unterstützung ab (Filipp, 1990, S. 22).

2.5.2 Heuristisches Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse

Im Folgenden wird das heuristische Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse in Anlehnung an Filipp (zitiert nach Filip & Aymanns, 2010, S. 53) dargestellt. Das Modell gliedert sich in sechs Teile, die in einer zeitlichen Abfolge geordnet sind. Die Antezedenzmerkmale beinhalten unter anderem frühere Traumatisierungen oder die Bewältigungsbilanz früherer kritischer Lebensereignisse. Sie wirken sich auf die Person- und Kontextmerkmale und deren

Passungsgefüge aus. Diese Person- und Kontextmerkmale bedingen den Eintritt des kritischen Ereignisses und dessen Deutung. Sie stellen aber auch die Ressourcen und Vulnerabilitäten sowie die Schutz- und Risikofaktoren im Bewältigungsverhalten dar. Das kritische Lebensereignis weist verschiedene Merkmalsausprägungen auf und löst unmittelbare Reaktionen bei den Betroffenen aus. Dies können physiologische Veränderungen, negative Affekte oder spontane Deutungen sein. Auf die unmittelbaren Reaktionen folgt die Art des Bewältigungsverhaltens. Dies beinhaltet kognitive, gefühlsbezogene und sozial-interaktive Strategien. Zum Schluss werden die person- und kontextseitigen Folgen des Ereignisses dargestellt.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Ereignismerkmale und die Arten des Bewältigungsverhaltens, da herausgefunden werden soll, wie Eltern die Zeit von der pränatalen Diagnose bis zur Geburt erleben und wie sie dieses Ereignis bewältigen. In der nachfolgenden Darstellung werden diese zwei Aspekte in den Zusammenhang mit vorausgehenden Merkmalen und nachkommenden Folgen im zeitlichen Verlauf ersichtlich.

Zeitlicher Verlauf

Abbildung 1: Heuristisches Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse (in Anlehnung an Filipp; zitiert nach Filip & Aymanns, 2010, S. 53, angepasst von D. Jost)

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, erläutert. Zuerst werden die Grundlagen qualitativer Forschung dargestellt. Danach wird auf das qualitative Interview mit Schwerpunkt auf dem Leitfadeninterview eingegangen, woraufhin zum Schluss die Methodenwahl begründet wird.

3.1 Grundlagen qualitativer Forschung

Im Zentrum des Forschungsauftrages qualitativer Forschung steht das Verstehen, wobei mit sprachlichen Äusserungen und schriftlichen Texten gearbeitet wird. Der Gegenstand des qualitativen Forschens kann gerade nicht über das Messen erfasst werden. Die qualitative Forschung lässt Raum für die Äusserung eines differenten Sinns der Befragten. Dabei wird davon ausgegangen, dass zwischen dem Sinn, den Forschende einbringen und demjenigen, den die Befragten dem Forschungsgegenstand verleihen, eine Differenz besteht. Diese Differenz wird dann zum besonderen Gegenstand der qualitativen Forschung. Der Sinn ist nicht objektiv gegeben, sondern wird in Interaktionen gebildet. Die soziale Wirklichkeit ist also immer schon interpretiert, gedeutet und stellt damit eine *interaktiv* hergestellte Wirklichkeit dar. Alle Äusserungen sind kontextgebunden, denn wenn Menschen die Welt verstehen und ihr einen Sinn verleihen, geschieht dies im Kontext ihrer Lebenswelt (Helfferich, 2011, S. 21 f.).

3.2 Qualitative Interviews

Wie bereits in Kapitel 3.1 festgehalten, hat die qualitative Forschung zum Ziel, Lebenswelten und Biografien zu rekonstruieren, um sie besser zu verstehen. Hierzu werden häufig Interviews eingesetzt, da auf diesem Weg ein Zugang zum Forschungsfeld, zu den interessierenden Personen und ihren Konstruktionen von Sinn und Bedeutung, die ihr Handeln steuern, hergestellt werden kann. Die Interviews sind keine neutrale Erhebung im Sinne eines direkten Zugangs zur sozialen Wirklichkeit, da sie immer in sozialen Interaktionen stattfinden (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 437 f.).

Innerhalb qualitativer Interviews wird den Befragten die Strukturierung der Kommunikation im Rahmen des für die Untersuchung relevanten Themas so weit wie möglich überlassen. Erst so können sich das Relevanzsystem – wichtige Sinnzusammenhänge – und das kommunikative Regelsystem entfalten, wodurch die Unterschiede zum Relevanzsystem der Forschenden überhaupt erst erkennbar werden (Bohnsack, 2000, S. 22, zitiert nach Kruse, 2015, S. 148). Es ist also das Hauptmerkmal qualitativer Interviews, den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, damit sie ohne fremdgesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretischen Vorannahmen ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren können (ebd.). Den subjektiven Relevanzsystemen, also den Einstellungen und Theorien der Befragten, muss stets eine

Sinnhaftigkeit unterstellt werden. So erfolgt immer eine Erhebung von subjektiven Wahrheiten und sozialen Konstruktionen (Kruse, 2015, S. 206).

3.2.1 Das Leitfadeninterview

Als Leitfadeninterviews werden alle Formen der Erhebung qualitativer Daten bezeichnet, die anhand des Einsatzes eines vorab formulierten Leitfadens durchgeführt werden. Der Leitfaden hat eine inhaltliche Steuerungs- und Strukturierungsfunktion sowie eine zentrale Bedeutung für das Generieren von Hypothesen. Er fungiert als roter Faden für die Erhebung von qualitativen, verbalen Daten. Durch den Leitfaden kann ein thematischer Rahmen und eine Fokussierung gesetzt werden (Misoch, 2015, S. 65 f.). Die Fragen des Leitfadens begrenzen somit den Horizont möglicher Antworten und strukturieren die Befragung (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439). Er beinhaltet alle relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen (Misoch, 2015, S. 66). Aufseiten des Forschenden setzt daher das Leitfadeninterview ein Vorverständnis des Untersuchungsgegenstandes voraus, da sich das Erkenntnisinteresse in der Regel auf vorab bereits ermittelte Themenkomplexe richtet. Die Bedeutung der Themenkomplexe kann sich aus Theorien, eigenen empirischen Befunden oder aus der eigenen Kenntnis des Feldes ableiten. Somit lassen sich die Fragen des Interviewleitfadens nur auf Basis fundierter, theoretischer oder empirischer Erkenntnisse formulieren (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439).

Der Grad der Strukturierung kann von konkret vorformulierten Fragen mit vorgeschriebener Reihenfolge bis hin zu nur stichwortartigen Themenlisten variieren, die im Interview in beliebiger Reihenfolge angesprochen werden (Misoch, 2015, S. 66).

3.2.2 Begründung der Methodenwahl

Wie schon erwähnt, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit damit, wie Eltern von Kindern mit Trisomie 21 die Zeit von der pränatalen Diagnose bis hin zur Geburt erlebt haben. Daher ist es wichtig, mit einer konkreten Fragestellung, die auf einen bestimmten Zeitrahmen in der Biografie der Befragten abzielt, an die Interviews heranzugehen. Nichtsdestotrotz soll das Interview so offen gestaltet sein, dass die Erfahrungen und Erzählungen der Eltern Raum finden. Dies kann durch ein Leitfadeninterview gewährleistet werden, da durch dessen Strukturierung immer wieder narrative Teilerzählungen generiert werden. Dieses Vorgehen wird auch „teilnarrativ“ genannt (Helfferich, 2011, S. 179).

Die Begründung für die Wahl dieser Methode liegt darin, dass es einerseits wichtig ist, die Offenheit zu gewährleisten, um das subjektive Erleben der Befragten zu ergründen, und andererseits eine gewisse Strukturierung vorliegen muss, da es um die Rekonstruktion eines bestimmten Themenbereiches geht (ebd).

3.3 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign dieser Arbeit beschrieben. Zuerst wird auf das Erstellen des Leitfadens eingegangen. Danach wird das Sampling beschrieben, woraufhin auf den Pretest eingegangen wird. Dann werden die Vorbereitung und Durchführung der Interviews dargestellt. Danach wird die Transkription dargestellt und abschliessend wird die qualitative Inhaltsanalyse erläutert.

3.3.1 Erstellen des Leitfadens

„Im Leitfaden spiegeln sich die theoretischen Vorannahmen wieder [sic], er ist aber so offen, dass genug Raum für die Befragten bleibt, ihre eigenen, subjektiven Sichtweisen darzustellen.“ (Vogt & Werner, 2014, S. 23) Um dieses Grundprinzip der Offenheit zu wahren und dennoch die notwendige Strukturierung vorzugeben, hat sich ein Vorgehen bewährt, das sich als „SPSS bei der Leitfadenerstellung“ abkürzen lässt (Helfferich, 2011, S. 182). Dabei werden in einem ersten Schritt Fragen gesammelt, woraufhin sie in einem zweiten Schritt geprüft werden. In einem dritten Schritt werden sie sortiert und im vierten und letzten Schritt subsumiert (vgl. Anhang 9V).

3.3.2 Sampling

„Unter *Sampling* (engl. Stichprobe, Auswahl) wird die Auswahl der zu befragenden Personen bezeichnet, die im Hinblick auf bestimmte Merkmalsausprägungen einen Teil der zu untersuchenden Grundgesamtheit darstellen.“ (Misoch, 2015, S. 185) In der qualitativen Forschung bedeutet *Sampling* die Ziehung der Subjekte, die sich als inhaltlich adäquat im Hinblick auf die Forschungsfrage erweisen, und die versprechen, reichhaltige Informationen zu liefern (ebd., S. 186). Um die Interviews durchführen zu können, muss im Vorfeld ein Zugang zu den potenziell interessierenden Personen gefunden werden. Diese Personen sollten bereit sein, sich die Zeit für ein Interview zu nehmen und auch die emotionale Intensität in Kauf zu nehmen, denn die Befragten sind im Interview durch die dichte Kommunikation und emotionale Situation stark involviert und gefordert (ebd., S. 187).

Für die Suche nach Interviewpartnern können verschiedene Strategien der Rekrutierung verfolgt werden. Für diese Arbeit wurde die Rekrutierungsstrategie durch Gatekeeper/-innen verfolgt. Bei dieser Strategie werden Gatekeeper/-innen gebeten, passende Interviewpersonen zu benennen, auszusuchen und anzusprechen (Kruse, 2015, S. 251 f.). Zudem hat die Verbindung zu Gatekeeper/-innen den Vorteil, dass der/die Interviewende weitere Informationen über das Feld erhält, über die er/sie als Aussenstehende/-r sonst nicht verfügen könnte und die sich für den Prozess als hilfreich erweisen können (Misoch, 2015, S. 188). Für diese Arbeit werden insgesamt vier Elternteile oder Elternpaare von Kindern mit Trisomie 21 gewonnen, die eine pränatale Diagnose

„Trisomie 21“ erhalten haben. Dabei wird offengelassen, ob beide Elternteile oder nur ein Elternteil am Interview teilnehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass sich die Befragten gut in der deutschen oder schweizerdeutschen Sprache verständigen können.

3.3.3 Pretest

Friebertshäuser und Langer empfehlen, die erste Fassung des Leitfadenskatalogs in Probeinterviews – einem Pretest – zu testen, und die Ergebnisse danach noch einmal zu überarbeiten. So können problematische, zu komplexe oder unverständliche Formulierungen verbessert werden. Ein detailliert ausformulierter Leitfaden dient der Standardisierung und erleichtert die Vergleichbarkeit der Interviews untereinander. Ein Probeinterview ist auch dazu geeignet, das Fragen und Zuhören zu üben (2010, S. 439 f.).

Für diese Arbeit wurde eine Familie für den Pretest ausgewählt. Da es nach der Durchführung des Pretests keine Änderungen des Leitfadens gab und das Interview wertvolle Informationen bot, entschied sich die Verfasserin dieser Arbeit, den Pretest mit in die Auswertung einzubeziehen.

3.3.4 Vorbereitung der Interviews

Nachdem die Interviewpartner rekrutiert wurden, erhielten die Eltern einen Informationsbrief (vgl. Anhang 9I), zusammen mit einem Kurzfragebogen (vgl. Anhang 9III) und der Vertraulichkeitserklärung (vgl. Anhang 9II). Der Informationsbrief diente dazu, noch einmal schriftlich Informationen zum Forschungsprojekt zu geben. Im Kurzfragebogen wurden Fakten erfragt, unter anderem die Angaben der Eltern und Geschwister. Des Weiteren war es notwendig, die Information zu erhalten, wer am Interview teilnehmen wird. Dies war vor allem für die Verfasserin wichtig, um das weitere Vorgehen zu planen und zu bestimmen, welche Familie für den Pretest ausgewählt werden konnte. Bei drei der vier Familien wurde angegeben, dass nur die Mutter am Interview teilnehmen wird. So plante die Verfasserin, das Probeinterview mit dem Elternpaar durchzuführen, bei dem beide Eltern am Interview teilnehmen. Dies war in der ursprünglichen Planung begründet, den Pretest nicht in die Auswertung miteinzubeziehen, sodass vergleichbarere Interviews mit drei Müttern ausgewertet werden konnten. Die Eltern wurden gebeten, den ausgefüllten Kurzfragebogen und die Vertraulichkeitserklärungen an die Verfasserin zurückzuschicken. Daraufhin fand ein telefonischer Kontakt zwischen der Verfasserin und den Eltern statt. Ziel dieses Kontaktes war es in erster Linie, die Termine, das Setting und den Ort für die Interviews zu vereinbaren. Zudem hatten die Verfasserin und die Eltern noch einmal die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen.

3.3.5 Durchführung der Interviews

Qualitative Interviews stellen hoch komplexe kommunikative Situationen dar, die nicht nur die Beachtung formaler Verfahrensregeln erfordern, sondern auch die Anwendung von spezifischen methodischen Prinzipien zur Gestaltung der Interviewerkommunikation. Es ist das Hauptmerkmal einer qualitativen Interviewführung, den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, sodass ihnen die Gelegenheit gegeben wird, sich frei äussern zu können. Die Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation erfordern eine Gesprächsführung, die nicht steuernd und nicht strukturierend ist. Die kommunikativen Interventionen müssen den Relevanzsystemen des Befragten folgen und erzählgenerierend sein, damit die Befragten weitestgehend das monologische Rederecht erhalten (Kruse, 2015, S. 259 ff.).

Es wurden drei Interviews mit Müttern durchgeführt und ein Interview fand mit Vater und Mutter statt (ursprünglicher Pretest). Alle vier Interviewpartner haben ein Kind mit Trisomie 21 und erhielten eine pränatale Diagnose, oder es wurde ein erhöhtes Risiko auf Trisomie 21 festgestellt. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 0 und 3 Jahre alt. Eine Familie hat ein Kind, zwei Familien haben zwei Kinder und eine Familie hat vier Kinder.

Helferich empfiehlt, die Erzählpersonen selber wählen zu lassen, wo sie das Interview durchführen möchten. Es kann von Vorteil sein, das Interview an einem Ort zu führen, an dem die Erzählpersonen sich wohl und sicher fühlen (2011, S. 177). Zwei Interviews fanden aus diesem Grund in einem öffentlichen Raum statt, die zwei anderen Interviews wurden bei den Interviewten zu Hause durchgeführt. Die Dauer der einzelnen Interviews variierte zwischen ein und eineinhalb Stunden.

3.3.6 Transkription

Nach der Durchführung und Aufnahme eines Interviews wurde es verschriftlicht – transkribiert. Es ist das Ziel der Transkription, die Audio-Datei in eine Form zu überführen, die eine zeitlich entlastete und methodisch systematische und umfassende Auswertungsarbeit ermöglicht. Die Aufgabe von Transkripten ist es, so viele Informationen der gesprochenen Sprache, über die alleinige (wort-)semantische Dimension des Textes hinaus, in der Verschriftlichung zu konservieren. Kruse weist darauf hin, dass das zentrale Kennzeichen der menschlichen Sprache in ihrer praktischen Anwendung liegt: Sie ist unendlich vage. Das bedeutet, dass Transkripte eine möglichst umfassende Konservierung der sprachlich-kommunikativen Informationen erreichen müssen, die über die rein (wort-)semantische Ebene hinausgeht (2015, S. 341 f.). Nichtsdestotrotz sind Transkripte keine schriftlichen Abbilder verbaler Daten, sondern Konstruktionen (ebd., S. 346). Die Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln

in Anlehnung an Deppermann (zitiert nach Kruse, 2015, S.350-353) transkribiert (siehe Anhang 9VIII).

- Für die Transkription wurden folgende Kürzel verwendet (erweitertes System: siehe Anhang 9IX)
 - Interviewerin = I
 - befragte Mutter = M 1-4
 - befragter Vater = V1
 - Kind mit Trisomie 21 = K 1-4
 - Geschwister = G 1-4

3.3.7 Qualitative Inhaltsanalyse

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet.“ (Mayring 2016, S. 114) Im Folgenden wird die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse vorgestellt.

3.3.7.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse geht es um die Identifizierung von Themen und Subthemen und deren Systematisierung sowie um die Analyse wechselseitiger Relationen (Kuckartz, 2014, S. 98). Bei der Entwicklung der Kategorien lässt sich dabei ein weites Spektrum erkennen, das von der vollständig induktiven Kategorienbildung am Material bis hin zur weitgehend deduktiven Bildung von Kategorien reicht. „In den meisten Fällen kommt ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung zur Anwendung.“ (Ebd., S. 77)

3.3.7.2 Begründung der Methodenwahl

Kuckartz beschreibt, dass sich für Forschungsfragen, die stark explorativen oder beschreibenden Charakter haben und sich auf die Analyse von Themen und Argumenten konzentrieren, vor allem die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse zur Datenauswertung eignet (Kuckartz, 2014, S. 75).

Da sich diese Arbeit vor allem herausfinden möchte, welche Themen die Eltern in der Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt beschäftigten, wie sich diese auf verschiedenen Ebenen ausgewirkt haben und wie Eltern damit umgegangen sind, erweist sich die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse als geeignete Methode. Im folgenden Kapitel wird der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse zusammenfassend dargestellt (detailliertes Vorgehen: siehe Anhang 9X).

3.3.7.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse besteht aus den sieben folgenden Schritten:

1. Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Die Analyse beginnt schon mit dem interessierten Lesen des Textes und dem Markieren besonders wichtiger Textstellen. Es werden dabei Bemerkungen und Anmerkungen am Rand festgehalten, und es wird auch das aufgeschrieben, was besonders auffällt und was bei der Auswertung dienen könnte. Den Abschluss der ersten Phase der Auseinandersetzung mit dem Text bildet das Verfassen einer ersten kurzen Zusammenfassung.

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

In einem zweiten Schritt werden Themen und Subthemen verwendet, die sich mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage ableiten lassen und bereits vor Erhebung der Daten leitend waren. Die Lektüre der Texte, wie im ersten Schritt beschrieben, kann ergeben, dass sich weitere – zunächst nicht erwartete – Themen in den Vordergrund schieben. Sie können am Material entwickelt oder deduktiv aus einem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitet werden. In jedem Fall empfiehlt sich ein erster Durchlauf mit einem Teil der Daten, um die Themen und Subthemen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit zu überprüfen.

3. Erster Codierprozess: Codieren des Materials mit Hauptkategorien

In dieser Phase wird der Text sequenziell durchgegangen und die Textabschnitte werden den verschiedenen Kategorien zugewiesen. In Zweifelsfällen erfolgt die Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes. Hat ein Textabschnitt mehrere Themen, ist auch die Codierung mit mehreren Kategorien möglich.

4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstelle

In dieser Phase werden alle mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen zusammengestellt.

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach der ersten Codierung sollte eine Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Hauptkategorien vorgenommen werden.

6. Zweiter Codierungsprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Bei der zweiten Codierung werden nun die verfeinerten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorien codierten Textstellen zugeordnet. Dieser systematische Schritt der Analyse erfordert einen erneuten vollständigen Durchlauf des Materials. Es kann sein, dass Präzisierungen und Erweiterungen der Subkategorien erforderlich sind.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

An den zweiten Codierungsprozess und die evtl. fallbezogene Zusammenfassung schliesst sich die eigentliche Auswertung und Ergebnispräsentation an. Dabei gibt es sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Zum Schluss eines jeden Ergebnisberichts sollte noch einmal resümierend der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen werden. Auch ist es ratsam, den gesamten Auswertungsprozess im Ergebnisbericht zu dokumentieren (Kuckartz, 2014, S. 79-98).

Der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse lässt sich grafisch folgendermassen darstellen:

4 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt vier Interviews mit den Eltern näher erläutert.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der ermittelten Daten werden anhand des dafür erarbeiteten Kategoriensystems dargestellt (siehe Anhang 9XIII), das nach Haupt- und Subkategorien strukturiert ist. Zur Veranschaulichung sind Zitate der Interviewpartner/-innen darin enthalten, die aufgrund der besseren Lesbarkeit von der Verfasserin sprachlich geglättet wurden. In Klammern ist das Interview (= Int.) und die Zeile (= Z.) angegeben.

4.1.1 Person- und Kontextmerkmale

Geschichte vor der Schwangerschaft

Die interviewten Eltern beschrieben verschiedene Faktoren, die für sie bei der Familienplanung vor dem Beginn der Schwangerschaft wichtig waren. Sie betonten, dass die Geschichte vor der Schwangerschaft wie die Wartezeit darauf, bisherige Aborte oder Geburten eine wichtige Rolle spielten. Die Eltern berichteten, lange auf die Schwangerschaft gewartet zu haben. *„Also wir haben auch recht lange auf sie gewartet: Gut zwei Jahre und dann war es wirklich ein Wunschkind. Ja, wir haben sie so gewollt, wie sie ist.“* (Int. 2, Z. 659 f.) Andere Eltern beschrieben, dass sie sich zuerst nicht darüber einig waren, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Schliesslich haben sie sich aber doch für eine weitere Schwangerschaft entschlossen. Des Weiteren erzählten Eltern von ihrem Bewusstsein darüber, dass während der Schwangerschaft Komplikationen auftreten könnten, und dass es beispielsweise zu einer Chromosomenstörung wie Trisomie 21 kommen könnte. Dieses Bewusstsein entstand unter anderem durch vorangegangene Aborte.

Einstellungen zur PND

Die interviewten Eltern beschrieben verschiedenste Einstellungen bezüglich der Durchführung der PND und deren Konsequenzen. Bereits vor der Schwangerschaft wussten einige von ihnen eindeutig, PND nur in Anspruch zu nehmen, um sich besser vorbereiten zu können und schlossen einen Abbruch kategorisch aus. Unter anderem begründeten sie diese Entscheidung auch mit religiösen Überzeugungen. *„Vorher war schon klar gewesen für mich: Ich lebe schon seit zwanzig mit Jesus. Wo es schon um eigene Krankenkasse gegangen ist, habe ich mich schon auseinandergesetzt mit dem Thema, weil ich gemerkt habe, ich habe eigentlich nicht wirklich Lust, mit meinem Krankenkassengeld Abtreibungen zu finanzieren.“* (Int. 3, Z. 228-231) Außerdem berichteten sie davon, bereits vor der Durchführung der PND ein Bewusstsein für die möglichen Konsequenzen und deren Implikationen gehabt zu haben.

Sie waren sich über die Fragen, die sie sich stellen würden, im Klaren. Nach ersten Auffälligkeiten im Ultraschall wurden weitere Tests vor allem deshalb durchgeführt, damit sie sich besser auf die Zukunft vorbereiten konnten. *„Dann ist eben bei der Kontrolle rausgekommen, bei der 13-Wochenkontrolle, dass einfach die Nackenfalte sehr viel dicker ist. Wir haben nur immer diesen Test quasi gemacht. Mehr für uns zum Wissen, nie mit der Absicht, ein Kind nicht haben zu wollen.“* (Int. 3, Z. 31-34) Nach Auffälligkeiten kam es zum Verzicht auf weitere Tests, da sich die Eltern trotz des auffälligen Befundes für eine Schwangerschaft aussprachen und zudem ein Test keine prognostische Funktion für sie hatte. *„Da bekommt man einfach eine Zahl 1 zu 100 oder 1 zu 20 und was mache ich dann mit dieser Zahl? ... die Zahl sagt mir nichts.“* (Int. 2, Z. 69-73). Während die einen Ehepartner eine klare Übereinstimmung zwischen sich beschrieben, was ein positives Testergebnis der PND angeht und sich klar für eine Schwangerschaft aussprachen, berichteten andere, sich keine Gedanken über die Konsequenzen nach einem auffälligen Befund gemacht zu haben, sodass sie sich schliesslich auch nicht über weitere Konsequenzen einig waren. Ebenfalls äusserten sie, dass die Durchführung der Tests dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Vermeiden von Ängsten während der Schwangerschaft untergeordnet war.

Erfahrung mit Ärzten/-innen bezüglich der PND

In Bezug auf die Erfahrungen mit Ärzten/-innen im Zusammenhang mit der PND berichteten die Eltern sowohl von positiven als auch negativen Erlebnissen. Sie äusserten, dass nach dem ersten Ultraschall und dem Ersttrimester-Test keine Auffälligkeiten festgestellt wurden und sie daraufhin der Arzt beschwichtigte. *„Und er hat noch gesagt: ‚Bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen, dass eine Frau mit 30 Jahren ein behindertes Kind auf die Welt gebracht hat. In 30 Jahren Erfahrung habe ich das noch nie gesehen‘. ... ‚Du hast ja sowieso ein gesundes Kind, wieso machst du dir so viele Sorgen?‘* (Int. 1, Z. 410-413) Eltern beschrieben auch eine breite Palette an verschiedenen Gefühlen gegenüber Ärzten/-innen. So kamen bei ihnen Zweifel an der Kompetenz der Ärzte/-innen auf. *„Sie hat gesagt: Wenn sie hier messe [Nackenfalte, Anm. d. Verf.], dann sei es nicht so gut, wenn sie da messe, dann sei es gut. Und nachher hat sie am Telefon gesagt, dass sei ja schon so ein bisschen klar gewesen. Das hat mich dann schon sehr erstaunt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt für das geschult ist.“* (Int. 4, Z. 181-185) Des Weiteren fühlten sich die Eltern in ihren Bedürfnissen missverstanden, als beispielsweise die Frauenärztin auf eine Punktion bestand, obwohl die Eltern sich dagegen aussprachen. Des Weiteren erwähnten sie, dass ihre Entscheidungen bezüglich der PND von den Ärzten/-innen akzeptiert wurden und sie darin Unterstützung bekamen. Die Eltern merkten auch an, dass sie Hinweise auf die möglichen Konsequenzen der PND erhielten. *„Ja, und wenn dann etwas nicht stimmt, was macht ihr dann?“* (Int. 1, Z. 384 f.)

4.1.2 Erste Reaktionen

Erste Gefühle und Gedanken

Die Diagnosestellung oder auch die Risikoäußerung auf Trisomie 21 wurde von allen Eltern als eine sehr schwierige Situation beschrieben. Die erste Reaktion der Eltern auf die Diagnosemitteilung war ein Schock. *„Aber das war ein Schock, ja. Ich habe schon eine Zeit gebraucht, weil man hat Angst, weil man kennt es nicht. Oder ich habe niemanden gekannt mit Down-Syndrom.“* (Int. 1, Z. 311 f.) Ihre Gefühle sind geprägt von Trauer und Angst und sie empfinden ein grosses Gefühlschaos, das oft durch Weinen zum Ausdruck kam. *„Also für mich ist wirklich gerade so der Boden weg gewesen. So wie ja, schnell im freien Fall irgendwie.“* (Int. 2, Z. 165 f.) Die Eltern beschrieben, die Diagnosemitteilung nicht wahrhaben zu wollen. Zudem schilderten sie, dass sie gar nicht mit einem positiven Befund gerechnet hätten und unter anderem nicht mehr an die PND gedacht haben. *„Und dann in diesem Moment war es schon ein rechter Schock gewesen, weil ich eben voll nicht damit gerechnet habe. Klar war die Nackenfalte auffällig, aber irgendwie habe ich gedacht, ja das ist so einfach ein Hinweis aber das muss dann noch nichts heissen.“* (Int. 2, Z. 105-108.) Die Eltern zeigten aber auch Emotionen von Freude über das Kind, was die emotionale „Achterbahnfahrt“ (vgl. Int. 3, Z. 374) prägte. Sie fühlten sich in ihrem Weltbild erschüttert und betonten, dass sie eine Zeit brauchten, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Erste Reaktionen und Handlungen

Die befragten Eltern berichteten, dass sie schon nach der ersten Risikoäußerung nach der auffälligen Nackenfalte oder dem Ersttrimester-Test sich innerlich damit auseinandergesetzt haben und sich teilweise schon sicher waren, dass der Verdacht sich bestätigen würde. *„Also ich habe innerlich schon gewusst, es wird etwas sein. Und ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es Trisomie 21 sein wird. Innerlich, einfach so Mamainstinkt.“* (Int. 3, Z. 47 ff.) Es zeigte sich ebenfalls, dass die ersten Reaktionen der Mütter geprägt waren von Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Thema, wobei die Väter eher zu einem Vermeidungsverhalten neigten. *„Und ich habe mich schon damit auseinandergesetzt und mein Partner hat das eher wie verdrängt. Und bei mir ist da schon auch ein Film abgegangen.“* (Int. 4, Z. 199 ff.) Nach der Diagnosestellung suchten sie direkt Kontakt zu ihren Partnern, unter anderem auch, um zu erörtern, wie sie sich entscheiden. Die Eltern betonen, dass ihre ersten Gedanken waren, dass sie das Kind auf jeden Fall bekommen möchten, sie in der Entscheidungsfindung Einigkeit erlebten und ein Abbruch nicht zur Diskussion stand. Eine Mutter berichtete von Uneinigkeit. Eine weitere erste Reaktion stellte die direkte Suche nach Informationen zum Thema dar. Letztlich wurde genannt, dass aufgrund der Diagnosestellung und der damit zusammenhängenden medizinischen Massnahmen ein grosses Fest verschoben wurde.

Erfahrung mit Ärzten/-innen in Bezug auf die Diagnosemitteilung und deren Responsivität auf die ersten elterlichen Reaktionen

Die Erfahrungen, die Eltern mit Ärzten/-innen in Bezug auf die Diagnosemitteilung machten, wurden als positiv, neutral und auch negativ bestimmt. Ein Elternpaar drückte aus, dass ein Arzt auf ihre Trauer und ihre Tränen ihnen Mut zugesprochen hat. *„Dann habe ich viel geweint und dann hat er noch gesagt: Jetzt weinst du, aber ich bin sicher, wenn ich mit dir in ein paar Jahren spreche, wirst du sehr zufrieden sein. Weil alle Eltern von Kindern mit Down-Syndrom sind sehr zufrieden.“* (Int. 1, Z. 216-219) Die Eltern äusserten auch, dass die Diagnosemitteilung sehr sachlich war. Dies wurde durchaus als positiv empfunden, da die Eltern ein Bedürfnis nach Klarheit hatten. *„M: Als wir geweint haben, ... hat sie ein Taschentuch gegeben und hat gesagt: Tut mir leid, aber das ist mein Beruf. ... V: Und ja, wenn ich so zurückdenke ist es auch richtig so.“* (Int. 1, Z. 853-857) Eine Mutter beschrieb, dass die Diagnosemitteilung telefonisch stattfand und nur sehr kurz war. Es gab zudem keine weiteren Informationen für sie, und sie wurde auch nicht an eine andere Stelle verwiesen. Die telefonische Mitteilung wurde jedoch auch als positiv beschrieben. *„Aber eigentlich ist es dann noch gut gewesen, hat sie mir es am Telefon gesagt, da war ich gerade zuhause, und von dem her war es eigentlich nicht schlecht gewesen, aber von ihr ist dann auch nicht mehr Information gekommen.“* (Int. 2, Z. 109 ff.) Eine Mutter berichtete, dass die Frauenärztin bei der Diagnosestellung äusserte, das sei ja schon klar gewesen, obwohl dies bisher nicht so kommuniziert wurde. Zudem fühlten sich die Eltern nicht ausreichend begleitet, da sie ihr Bedürfnis nach psychologischer Unterstützung mitteilten, worauf nicht eingegangen wurde.

4.1.3 Kognitive Strategien

Aufmerksamkeitslenkung: Annäherung und Konfrontation

Die Eltern zeigten eine aktive und bewusste Konfrontation mit dem kritischen Lebensereignis und entschieden sich bewusst dafür, sich damit auseinanderzusetzen, da es für sie einen wichtigen Stellenwert einnimmt, das Ereignis zu bewältigen. *„Aber grundsätzlich sind wir die, die es verarbeiten und nicht wegpacken. Weil wir gerne weiterleben möchten, aktiv. Und nicht einen Ballast mitnehmen. ... Wenn nicht gerade im Moment, dann kommt es irgendwann später, in dem man es merkt.“* (Int. 3, Z. 507-518) Die Eltern beschrieben in erster Linie die Auseinandersetzung mit der Behinderung an sich, und sie stellten sich die Frage, wie ihre Zukunft damit aussehen wird. Dies beinhaltet die Ausprägung der Behinderung, die zukünftige Beeinträchtigung der gesamten Familie, den Umgang mit der Behinderung, offene Fragen oder Ungewissheiten. *„Ich habe immer gewusst: Vor der Geburt ist wie die Verarbeitung, wir werden auf irgendeine Art und Weise ein behindertes Kind haben, leicht oder mehr, keine Ahnung wie es wird. Aber ich habe immer gewusst, wenn sie da ist, ist das überhaupt keine Frage, was sie jetzt hat oder nicht hat und überhaupt.“* (Int. 3, Z. 142-145) Für alle interviewten

Eltern war klar, dass sie das Kind bei Geburt voll und ganz annehmen werden, auch wenn es in der pränatalen Zeit schwierige Phasen gab. Sie erzählten ebenfalls von der Konfrontation mit neuen Aufgaben und den Anforderungen, die auf sie zukommen werden, wie beispielsweise verschiedene Arztbesuche. Des Weiteren schilderten sie, weitere diagnostische Verfahren durchgeführt zu haben, um sich mit möglichen Folgen auseinandersetzen zu können und Gewissheit zu haben. *„Nachher haben wir gefunden: Doch, das ist gut, wir machen das [eine Blutuntersuchung, Anm. d. Verf.], aber einfach nur als Vorbereitung, als Wissen für uns, Vorbereitung für uns.“* (Int. 3, Z. 86 ff.)

Aufmerksamkeitslenkung: Vermeidung und Ablenkung

Die interviewten Eltern erwähnten, dass sie die Konzentration auf andere Lebensbereiche und die damit verbundene Ablenkung als hilfreich empfanden. So wurde beispielsweise als positiv erachtet, in der pränatalen Phase durch ein älteres Geschwisterkind abgelenkt gewesen zu sein. *„Ich glaube, eine grosse Hilfe ist, wenn da schon ein erstes Kind da ist. Einfach die Ablenkung, man muss funktionieren, oder.“* (Int. 4, Z. 257 ff.) Die Berufstätigkeit stellte eine weitere Möglichkeit dar, der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Dies wurde zum einen gezielt gesucht und geschätzt, zum anderen aber auch als eine Notwendigkeit angesehen, sodass aus zeitlichen Gründen weniger Gelegenheit für die Auseinandersetzung blieb. *„Mir hat einfach auch ein wenig die Zeit gefehlt, muss ich gerade ehrlich sagen. ... Also der Vorteil ist sicher, dass man wirklich dazu schaut, dass man weiss, das und das kann man geben, das nicht. Und der Nachteil ist halt auch ein wenig zu fest fixiert, habe ich das Gefühl ein wenig.“* (Int. 1, Z. 950-954) Zudem erwähnten die Ehepartner, dass das Bedürfnis nach Auseinandersetzung und Informationen bei ihnen nicht gleich gross war. Die Väter zeigten teils weniger Bedarf an Auseinandersetzung. *„Weil ich habe mich nie so gründlich damit auseinandergesetzt. Trisomie 21 und so, [mir, Anm. d. Verf.] ist schon ein wenig bewusst, was so ein wenig die Einschränkungen sind. Das hat mich vielleicht ein wenig weniger belastet als meine Frau. Durch das, dass ich mich vielleicht auch weniger informiert habe.“* (Int. 1., Z. 1057-1063)

Interpretative Prozesse

Die interviewten Eltern beschrieben verschiedene komparative Prozesse und erzählten sowohl von Abwärtsvergleichen, von der Generierung alternativer Realitäten, als auch von der Relativierung der vermeintlichen Normalität. So wird von ihnen ein Abwärtsvergleich geäussert, dass sie sich durchaus schwerwiegendere Diagnosen als Trisomie 21 vorstellen könnten und dies für sie kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch darstellen würde. *„Für mich ist es ja auch wie klar gewesen: Ja hey, ein Kind mit Trisomie 21, also mit dem kann man leben. Also es gibt schlimmere Diagnosen und du weisst ja eh nicht, was sonst noch alles sein könnte. Also es gibt ja noch 18 und 13. ... Und dann war das wie so: ,Oh, Trisomie, aha*

21, aber nicht noch 18 oder 13, das [Trisomie 13 oder 18, Anm. d. Verf.], wäre jetzt für mich eine viel schlimmere Nachricht wie gewesen. Weil ich wie das Gefühl hatte, mit dem weiss ich nicht wie umgehen, oder?“ (Int. 4, Z. 201-209) Ein weiterer Abwärtsvergleich wird darin zum Ausdruck gebracht, dass die Eltern sich einen Schwangerschaftsabbruch als deutlich schwierigere Variante für sich vorstellen, was somit für sie eindeutig ausgeschlossen wäre. „Also ich habe schon das Gefühl, ... dass das für mich wahnsinnig schwierig gewesen wäre. Ja, ich habe das Gefühl, daran hätte ich extrem gebissen. Weil das heisst dann nicht, das macht man dann und dann ist es weg. Man muss sich bei einem Abbruch auch sehr intensiv mit dem Baby auseinandersetzen, das wird begraben, ..., es bekommt einen Namen. ... Das finde ich wahnsinnig schwierig. Also, dann habe ich das Gefühl gehabt: ‚Ah, jetzt muss ich einen Abbruchnamen suchen?‘ Also nein ... Das war für mich sehr absurd.“ (Int. 4, Z. 446-454) Zudem beschrieben die Eltern auch die möglichen Realitäten, die sie gedanklich generierten. Diese Realitäten beinhalteten vor allem Vorstellungen darüber, wie ein Schwangerschaftsabbruch aussehen würde und welche Konsequenzen dies für ihr Leben hätte. „Die Vorstellung, dass ich so eine Pille schlucken muss, die den Geburtsvorgang auslöst. Also so eine Pille kann ich nicht schlucken.“ (Int. 4, Z. 425 ff.). Alle Eltern brachten deutlich zum Ausdruck, dass es keinen Schutz vor Behinderung gibt, nur weil ein Kind keine pränatale Diagnose hätte. „Wenn man entscheidet Eltern zu sein, muss man auf alles vorbereitet sein. Wenn man ein Kind mit Down-Syndrom abtreibt, heisst das nicht, wenn ein anderes Kind mit 46 Chromosomen kommt, dass alles perfekt sein wird.“ (Int. 1., Z. 1123-1126). Letztlich erwähnten sie auch, wie sie ihre Situation mit der vermeintlichen Normalität und den gängigen Erwartungen verglichen und somit ihre eigene Realität neu einschätzen konnten. „Die Ärztin hat auch gesagt: ‚Ja, ich weiss nicht was du geplant hast, aber er wird sicher nie an die Universität gehen‘. Das sagte die Ärztin als ich noch schwanger war. Nachher habe ich gesagt: ‚Ich und der Vater, wir sind selber auch nicht an die Universität gegangen. Ich bin froh, wenn er einen Bus alleine nehmen kann und in die Stadt gehen kann‘. Also ich habe wirklich nicht so viele / V: Erwartungen.“ (Int. 1, Z. 1095-1101)

Suche nach Antworten auf das „Warum“ und „Wozu“

Die interviewten Eltern machten Äusserungen, die sich danach strukturieren lassen, inwieweit sie nach Deutungen und Erklärungen für die pränatale Diagnose suchten. Erstens beschrieben sie, dass sie der Ursache für die Trisomie 21 nachgegangen sind, indem sie beispielsweise einen Genetiker aufgesucht haben. Die Eltern berichteten ebenfalls, sich über den Sinn und Zweck der pränatalen Diagnose Gedanken gemacht zu haben. Sie äusserten sich positiv über die pränatale Diagnose und empfanden es „als Geschenk“ (Int. 3, Z. 324), da sie so die Möglichkeit erhielten, sich pragmatisch und emotional vorzubereiten. Dies gilt nicht nur für die Eltern, sondern auch für das Umfeld. „M: Für eine Zeit war es gut, weil dann haben wir uns auf die Geburt vorbereitet. Weil wenn das Kind einfach auf die Welt kommt und du weißt nichts,

dann kann eine Frau nach der Geburt vielleicht auch eine Depression bekommen, wegen den Hormonen. V: Ja wir sind schon moralisch bereit gewesen. Wir haben gewusst, der K1 [das Kind mit Trisomie 21, Anm. d. Verf.], wird speziell sein. Es haben alle schon gewusst.“ (Int. 1, Z. 912-917) Schliesslich hoben die Eltern auch die positiven Folgen für die Planung der Geburt hervor, was im Nachhinein betrachtet vieles vereinfacht hatte. So liess sich eine Unruhe nach der Geburt vermeiden, und die Massnahmen bezüglich des Herzfehlers konnten schon geplant werden. Auch hatten alle Beteiligten schon von der Trisomie 21 gewusst. Dadurch war es nichts Neues mehr bei der Geburt, das die Eltern und andere Beteiligte überwältigte. Das Kind und die Freude standen so im Vordergrund. Ein Elternpaar äusserte sich auch dankbar darüber, die Diagnose erst im sechsten Schwangerschaftsmonat erhalten zu haben und sie sich dadurch nicht den Abbruchfragen stellen mussten.

Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst

Die Eltern äusserten sich auch in Bezug auf die Suche nach Kontinuität und die Zuwendung zu Altem und Bewährtem. Sie erzählten, sich bewusst den Geschwisterkindern zugewandt zu haben und Zeit mit ihnen zu verbringen. Eine Mutter betonte, die Schwangerschaft zusammen mit ihrer Familie genossen zu haben und sie sich somit schnell Altem und Bewährtem zuwenden konnte. Ein weiterer Aspekt stellt die Hinwendung zur Normalität dar und die Betrachtung der Schwangerschaft und des Kindes aus einer Perspektive, die nicht die Diagnose in den Mittelpunkt stellt. *„Das ist allgemein bei einer Schwangerschaft habe ich das Gefühl. Ich meine, man hat immer ein wenig Angst. ... Ich war verängstigt wegen der Geburt, nicht weil jetzt K1 [unser Sohn, Anm. d. Verf.] irgendwie Trisomie 21 hat, aber einfach allgemein. Einfach wegen der Geburt war ich nervös. ... Am Schluss war das für mich ein wenig zweitrangig.“ (Int. 2, Z.485-489)* Die Eltern schätzten es auch sehr, während der Schwangerschaft Normalität durch das soziale Umfeld oder durch die Ärzteschaft zu erfahren und beispielsweise Rückmeldungen zu bekommen, die sich nicht auf die Diagnose „Trisomie 21“ bezogen. *„M: Als er den Ultraschall gemacht hat, hat er mir einmal gesagt: ‚Oh, hast du gesehen, wie viele Haare er hat? Es gibt Kinder, die werden geboren und die gehen sofort ... in die Schule, weil sie so viele Haare haben. V: ... Für ihn war es wirklich ein Baby. M1: ... ‚Oh, seine Beine sind normal lang, wie bei anderen Kindern, das ist ein gutes Zeichen. ... V: Er hat uns mehr Hoffnung gegeben gegenüber der anderen Ärztin. Die andere Ärztin ist eher mehr so das Negative gekommen.“ (Int. 2, Z. 816-826)*

Rückgriff auf bisherige Erfahrungen

Die interviewten Eltern erwähnten in ihren Erzählungen sowohl positive als auch negative Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht hatten und auf die sie in der Bewältigung zurückgreifen konnten. Sie berichteten zudem, dass Erfahrungen fehlten. So schilderten

Mütter, dank ihrem spezifischen beruflichen Hintergrund besser mit den aktuellen Anforderungen umgehen zu können. Zu den Anforderungen gehörten das Zurechtfinden in den Systemen des Spitals, die Vorstellung der zukünftigen Entwicklung des Kindes (Bereich Bewegung, aber auch Gesamtentwicklung) oder der Entwurf der Schullaufbahn und der therapeutischen Massnahmen. Dies habe ihnen ausdrücklich in der Bewältigung und im Umgang mit der Diagnose geholfen. Es wurden auch Erfahrungen genannt, die sie im privaten Umfeld machen konnten. Diese bezogen sich beispielsweise auf vorangegangene Geburten. *„Weil ich einfach schon gewusst habe, wie es ist nach einem Kaiserschnitt oder was dann auch sonst alles kommt.“* (Int. 3, Z. 628 ff.) Manche Elternteile merkten an, dass sie auf gar keine Erfahrungen zurückgreifen konnten, was den Umgang mit der Diagnose stark erschwerte. So hatten manche von ihnen keinen Kontakt zu Menschen mit Trisomie 21 oder anderen Behinderungen. Oder aber sie hatten zwar Kontakt, der aber nicht zur erfolgreichen Bewältigung beitrug. *„Also eigentlich, wenn ich zurückgedacht habe, war ich viel in Kontakt gewesen mit behinderten Menschen, aber ich habe nicht gewusst wie damit umgehen.“* (Int. 3. Z. 761 ff.) Der fehlende Kontakt zu Menschen mit Behinderung erschwerte es den Eltern, sich eine glückliche Zukunft vorzustellen.

4.1.4 Gefühlsbezogene Strategien

Die Eltern beschrieben in ihren Erzählungen eine breite Palette an Gefühlen und Ängsten, die sie während der Schwangerschaft begleiteten. Diese bezogen sich auf die unsichere Zukunft, auf die ungewisse Entwicklung des Kindes, auf die aktuellen und zukünftigen gesundheitlichen Probleme sowie auf die medizinischen Massnahmen. Es wurde vorrangig vom Ausleben dieser Gefühle, seien sie positiv als auch negativ, berichtet. Die Zeit nach der Diagnose bis zur Geburt beschrieben die Eltern ausschliesslich als intensive und emotionale Zeit.

Die Eltern äusserten sich zu ihrer Trauer und zu Zukunftsängsten und erwähnten, dass vor allem die erste Zeit nach der Diagnosestellung von einer tiefen Trauer geprägt war. Sie beschrieben, von der Vorstellung eines Kindes ohne Behinderung Abschied genommen zu haben, was in ihnen eine grosse Traurigkeit auslöste. *„Es ist einfach immer wieder ein Abschied nehmen, einfach von dem, was man kennt.“* (Int. 3, Z. 332) Die interviewten Eltern berichteten, sehr viel geweint zu haben und so ihre Trauer ausgedrückt zu haben. Sie schilderten, verschiedenste Zukunftsängste gehabt zu haben. Diese waren geprägt vom Nicht-Wissen, vom Unbekannten und von Befürchtungen. Die Eltern fanden sich in einer neuen und ihnen unbekanntem Welt wider. *„Ja also wir haben viele Fragen gehabt. Es ist ja alles, es ist eine neue Welt gewesen.“* (Int. 1, Z. 757) Es wird auch deutlich, dass in der Auseinandersetzung mit diesen Ängsten viele verschiedene Facetten sichtbar wurden und sich immer wieder gegenüberstanden: Zukunftsängste, Abschied nehmen, Trauer, aber auch Freude über das Kind, Akzeptanz, Dankbarkeit und Zuversicht. Die Eltern beschrieben auch Ängste, ob sie überhaupt Vater- und Muttergefühle empfinden können, oder äusserten die

Angst vor gesellschaftlichen Reaktionen auf die Behinderung. Auch Vorstellungen, über die zukünftigen Einschränkungen für die Familie oder die Anforderungen, die die eigenen Ressourcen übersteigen, wirkten auf die Eltern beängstigend. *„Ich habe mich ‚überwunden‘, ... für ein viertes Kind, das ist nochmal wieder eine Aufgabe mehr, wie geht das, nah aufeinander, und jetzt noch Trisomie? Gleichzeitig, ... wir werden hierhin umziehen gerade frisch. Er wird seinen Job noch wechseln, Geburt, wird alles so ein wenig, ... miteinander kommen.“* (Int. 3, 55-61) Die Gefühle und Ängste wurden durch Tränen ausgedrückt und im Inneren sowie in Gesprächen mit Familie und Freunden verarbeitet. Ein Elternpaar berichtete davon, im Gespräch mit Gott zu stehen.

Neben den negativen Gefühlen und Ängsten wurden auch positive Gefühle benannt. So beschrieb eine Mutter, nach einer ersten Schockphase, zusammen mit ihrem Partner grösstenteils positive Gefühle empfunden zu haben. Auch kann im Verlauf von der Diagnosestellung bis hin zur Geburt festgestellt werden, dass die Eltern immer mehr positive Gefühle empfanden. *„Ein Monat war ein wenig eine Trauerzeit. Aber nachher muss ich sagen, nachher ist die Hochzeit gekommen, ... und also dann sind wir auch mit allen Familienmitgliedern gewesen, Kollegen und so, ... die haben uns alle unterstützt, auch moralisch und so. Also es ist nicht so, dass es ... abwärts gegangen ist. Also im Gegenteil auch noch.“* (Int. 1., Z. 474-479)

Die interviewten Eltern beschrieben ebenfalls Ängste, die sich auf die Entwicklung ihres Kindes bezogen. So beschäftigten sie sich mit den verschiedensten Fragen zum Entwicklungsverlauf und -tempo ihres Kindes und fragten sich, wie eingeschränkt die Entwicklung sein wird. *„Die Angst ist schon da, dass man nicht weiss, wie er sich dann entwickelt, was er dann kann und was er nicht kann.“* (Int. 1, 1077 f.) Sie erzählten auch, Ängste zu empfinden, inwiefern ihr Kind glücklich und zufrieden sein wird. *„Seine Frage war immer: Ist der Mensch dann glücklich? Ist das Kind glücklich? Und wenn er so behinderte Erwachsenengruppen in der Stadt gesehen hat, hat er sich gefragt, ja, wie glücklich sehen die jetzt wirklich aus?“* (Int. 4, Z. 514 ff.) Zudem wurden Ängste und Sorgen empfunden, die den Gesundheitszustand des Kindes nach der Geburt betrafen.

Die interviewten Eltern berichteten des Weiteren von Belastungen und Ängsten aufgrund aktueller gesundheitlicher Probleme und auch von Ängsten bezüglich zukünftiger medizinischer Massnahmen. So war eine vorherrschende Angst, dass es zu einer Frühgeburt kommen könnte (bspw. wegen zu viel Fruchtwasser). Auch mussten bei einer Mutter mehrere Fruchtwasserentlastungen mittels einer Punktion durchgeführt werden, was bei den Eltern grosse Ängste und Panik davor auslöste, man könnte das Kind verletzen oder es könnte sogar zu einer Frühgeburt kommen. Auch beschrieben Mütter, selber unter gesundheitlichen Problemen wie Schwangerschaftsdiabetes, Atemnot und Schmerzen gelitten zu haben. Ein

weiterer Aspekt bildeten die Ängste, die sich auf die zukünftigen medizinischen Massnahmen bezogen. Eltern empfanden schon während der Schwangerschaft Angst und Panik vor der Operation, der sich ihr Kind kurz nach der Geburt oder im ersten Lebensjahr unterziehen musste (Duodenalatresie, Herzfehler). Dann *„hat man ihn nachher eigentlich operiert. Also die Duodenalatresie. Und ... zum Glück ist das gut gegangen, die OP ist gut verlaufen. Also, das ist halt auch ein wenig mit Angst und ein wenig Panik verbunden.“* (Int. 1, Z. 253-256) Die Eltern wurden durch Informationen auch mit den verschiedenen gesundheitlichen Risiken konfrontiert, die für ein Kind mit Trisomie 21 bestehen (bspw. Leukämie, Schilddrüsenunterfunktion, etc.). Dadurch verspürten sie schon während der Schwangerschaft Ängste, ihr Kind könnte ebenfalls betroffen sein. *„Ja, er hat eben das Gefühl gehabt, wir werden das Leben im Spital verbringen. ... Er hat halt auch gegoogelt und die Ängste ja sind einfach auch gekommen durch das, dass ... die Ärztin von der Pränataldiagnostik schon mal gesagt hat: Die Chance ist erhöht für Leukämie, die Chance ist erhöht für dieses, die Chance ist erhöht für das, sie haben halt mehr Nasen-Ohren-Geschichten, sie sehen eher schlecht, hören eher schlecht, einfach ja, all das, was die einfach aufgezählt hat.“* (Int. 4, Z. 507-513)

4.1.5 Verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien

Suche nach sozialer Nähe und Unterstützung im Familien- und Freundeskreis

Die interviewten Eltern berichteten von vielen Erfahrungen mit ihren Familien und ihrem Freundeskreis in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der pränatalen Diagnosestellung. Eine Mutter gab an, nach dem ersten Schock der Diagnosestellung ihre Familie und Freunde darüber informiert zu haben. Die meisten Eltern erzählten, dass sie von ihrem Umfeld positive und unterstützende Rückmeldungen und Zuspruch erhalten haben und in ihrer Entscheidung für das Kind bestärkt wurden. Es wurde auch betont, dass das unterstützende Umfeld von Freunden und Familie einer der hilfreichsten Faktoren in der Bewältigung des kritischen Lebensereignisses darstellte und als *„Geschenk“* (Int. 3, Z. 505) empfunden wurde. Das Wissen und Vertrauen, dass die Familie hinter ihrer Entscheidung steht, schien eine der wichtigsten Ressourcen im Bewältigungsgeschehen zu sein. *„Auch praktische Hilfe, auch zu wissen, die Leute sind wirklich da Freunde und Verwandte, die uns aktiv unterstützt haben. Das ist natürlich auch ein ganz grosser Vorteil. Und da sind grundsätzlich alle auch mal dafür gewesen und nicht dagegen. Das alleine unterstützt schon. Genau, wenn man nicht alleine ist, sondern ... ganz viele Beziehungen hat, die halten.“* (Int. 3, Z. 400-407) Eine Mutter erzählte auch von der grossen Freude der zukünftigen Patentante und deren emotionale Unterstützung und des Zuspruchs für die Eltern. Ein Elternpaar bekam von seinem Umfeld Hilfe angeboten. Es berichtete des Weiteren aber auch, sich aktiv Hilfe bei Familie und Freunden geholt zu haben, wenn sie selber nicht mehr weiterwussten. Es wurde geschätzt, sich mit der Familie in Gesprächen auszutauschen, über Gefühle zu sprechen, in den Arm genommen zu werden und Akzeptanz zu erfahren. Ein Elternpaar fühlte sich gestärkt, indem es von Freunden durchs

Gebet unterstützt wurde. Eine Mutter beschrieb, sich an Familie und Freunde während der Schwangerschaft nicht so sehr erinnern zu können und dass diese keine Hilfe gewesen wären. Gleichzeitig wies sie aber auf Telefonate hin, die sie mit ihnen führen konnte, und es gab auch eine aktive Unterstützung durch Freunde.

Die interviewten Eltern betonten, dass dieses kritische Lebensereignis sie in ihren Beziehungen zu Familie und Freunden gestärkt und näher zusammengebracht hat. Es wurde als bereichernd empfunden. Nichtsdestotrotz benannten sie jedoch, dass gewisse Freundschaften sich geändert haben. Die Eltern hoben aber hervor, dass die Familie am Anfang Gefühle von Schock und Angst empfand. Trotz der Ängste und Schockgefühle erhielten sie aber Zuspruch aus ihrem Umfeld. *„Für meine Mutter war es glaube ich am Anfang noch recht schwierig, weil sie kann nicht so mit Leuten umgehen, die eine Behinderung haben oder auch so im Spital. Das ist schlimm für sie. Und sie hat schon recht reagiert. Aber für sie war es immer super, dass wir uns dafür entschieden haben. Sie ist voll hinter uns gestanden. Einfach am Anfang hat sie recht einen Schock gehabt damit umzugehen.“* (Int. 2, Z. 322-326) Eine Mutter merkte an, dass ihre Eltern mit einem Schwangerschaftsabbruch einverstanden gewesen wären, wenn sie sich für diesen entschieden hätte. Umgekehrt sagten sie aber auch ihre Unterstützung zu, nachdem sie sich für das Kind entschieden hatte. Die Eltern wiesen darauf hin, dass das Umfeld sich mit dieser Diagnose und mit Behinderung ebenfalls intensiv auseinandersetzen muss, gleich wie die Eltern. *„Sie können uns wie nicht mehr neutral begegnen in dem Sinne. Also wenn jemand ein Problem hat mit Behinderung, dann werden auch wir das merken.“* (Int. 3, Z.815 ff.)

Umgang mit Geschwisterkindern

In Bezug auf die Geschwisterkinder erzählten die Eltern, dass sie ihnen vor der Geburt erklärt haben, was Trisomie 21 ist. Des Weiteren war es ihnen wichtig, sie in den Prozess der Auseinandersetzung altersentsprechend miteinzubeziehen, da die Kinder teils auch sahen, wie ihre Eltern weinten. Eine Mutter kaufte für ihren Sohn ein Bilderbuch, in dem Trisomie 21 erklärt wurde. Eine weitere Mutter beschrieb, wie sie im Gespräch mit Gott auf einen einfachen Erklärungsansatz kam: *„Und einmal hatte ich so einen Einfall. ... Ich habe gebetet und habe Gott gefragt, wie könnte man das den Kindern erklären, dass sie das verstehen. Und dann hatte ich das Gefühl gehabt wie Gott sagt, sie habe ein Chromosom mehr, es geht einfach alles ein wenig langsamer. Das verstehen die Kinder. ... Und die anderen Sachen hat sie wie die anderen auch.“* (Int. 3, Z. 559-566) Es war für die Eltern wichtig, ihre Kinder aktiv miteinzubeziehen und ihrem Alter entsprechend zu informieren (bspw. über den Herzfehler). Ein Elternpaar berichtete, dies habe sie noch näher mit den Kindern zusammengebracht. Eine Mutter erwähnte, dass sich das Geschwisterkind seither mehr auf den Vater konzentrierte, da sie weniger Betreuungszeit übernehmen konnte (auch nach der Geburt).

Paarbeziehungen

Im Umgang mit der Diagnose beschrieben die Eltern den Zusammenhalt in der Partnerschaft als extrem hilfreich. Demgegenüber bestand der schwierigste Faktor darin, sich bezüglich der Fortführung der Schwangerschaft aufgrund der Diagnose nicht einig gewesen zu sein. Die ersten Reaktionen der Eltern waren geprägt von Verbundenheit und Zusammenhalt. Auch in der weiteren Schwangerschaft erlebten sie miteinander eine grosse Einigkeit bezüglich der Entscheidung für das Kind, die sich in Gesprächen, in der gemeinsamen Trauer, in der gegenseitigen Unterstützung und im Gebet widerspiegelte. Nichtsdestotrotz stellte es eine grosse Herausforderung an die Paarbeziehung dar, da das ungeborene Kind nicht zuerst den gemachten Vorstellungen entsprach. *„Ich denke drinnen ist immer dieses Gefühl, dass es nicht gekommen ist, wie wir es geplant haben, ganz drinnen oder.“* (Int. 1, Z. 608 f.) Auch schildern Eltern die unterschiedliche Weise der Auseinandersetzung und Verarbeitung, die sie als Paar herausforderte. Es wird als enorme Belastung beschrieben, sich bezüglich der Fortführung der Schwangerschaft nicht einig gewesen zu sein, was einen schwierigen Prozess auslöste. Verstärkt wurde dies durch das unterschiedliche Vorwissen der Elternteile bezüglich Behinderung, woraufhin verschiedene Zukunftsvisionen entworfen wurden. *„Es werden alle Risiken aufgezählt, die es geben kann und da ich ja ein Vorwissen habe, musste ich sagen, ja ich habe jetzt noch nie ein Trisomiekind gesehen mit dem, und dem, und dem, und mein Partner hatte das Gefühl, wir werden ein Leben im Spital verbringen, nach der Erstinformation vom Spital. Und ... das ist einfach nicht richtig, oder?“* (Int. 4, Z. 74-78) Eine weitere Belastung für die Paarbeziehung war, dass bei einem Elternteil eine Depression ausgelöst wurde, was den Umgang miteinander und die Gespräche über die Fortführung oder den Abbruch der Schwangerschaft erschwerte. Es habe ihm *„einfach den Boden unter den Füßen genommen“* (Int. 4, Z.345). Die Möglichkeit der Einleitung des Abbruchs allein durch die Frau, verstärkte das Dilemma darüber hinaus. Es wurde auch von diesen Eltern Einigkeit im Erleben ihrer Ängste erfahren, und sie betonten, dass sie bei der Geburt eine Akzeptanz und Einigkeit bezüglich der Entscheidung für das Kind erlebten.

Einlassen auf Kontakt und Beziehung zum ungeborenen Kind

Die Mütter erwähnten, dass der Kontakt zu ihrem Kind sehr hilfreich für die Auseinandersetzung war. So half es ihnen, die Kindsbewegungen zu spüren und so eine Beziehung aufzubauen. *„Es ist einfach schon so mein Kind gewesen.“* (Int. 2, Z. 312 f.) Demgegenüber wird beschrieben, dass der fehlende Kontakt zum Kind für die Väter erschwerend war. *„Für ihn war es noch schlimm zu warten, bis das Kind mal da ist, bis er es sieht, bis er es in die Arme nehmen kann und wirklich weiss, wie sieht sie aus, wie fühlt sich das an.“* (Int. 2, Z. 172 ff.).

Suche nach Informationen und professioneller Hilfe

Alle Eltern schilderten, sich nach der Diagnosestellung über verschiedene Kanäle über Trisomie 21 und die damit zusammenhängenden Themen informiert zu haben. Wichtig war ihnen, sich vorbereiten und planen zu können. Alle Eltern lasen Bücher (Erziehungsbücher, Bücher über Trisomie 21, Erfahrungsberichte), auch wenn das Angebot teils als dürftig beschrieben wurde. Sie setzten sich telefonisch mit insieme 21 oder Pro Infirmis in Verbindung, um Fragen zu klären, die weitere Informationen bereitstellten oder sie über das weitere Vorgehen informierten (Bsp.: Besuch von anderen Eltern von Kindern mit Trisomie 21 nach der Geburt). Ein weiterer wichtiger Informationskanal stellte das Internet dar, sodass viele Eltern bei Google oder Seiten wie Swissmom nach Informationen oder auch Studien suchten. Auch hier wurden die Informationen als dürftig beschrieben. Eine Mutter wies darauf hin, dass die Informationen im Internet durchaus auch negativ und belastend sein können. *„Wenn man auf Google geht ... da bekommst du eine Depression, weil das ist so traurig.“* (Int. 1, Z. 318 f.)

In Bezug auf die Informationssuche und der Suche nach Unterstützung durch Fachpersonen (bspw. Ärzte/-innen, Frauenärzte/-innen, Psychologen/-innen, Hebammen/Entbindungspfleger, etc.), machten die Eltern die unterschiedlichsten Erfahrungen. Eltern berichten von einer grossen Bandbreite der Unterstützungsangebote vonseiten der Ärzte/-innen, die stark von den jeweiligen Ärzten/-innen abhängig ist. So machten sie durchaus positive Erfahrungen, indem sie einige Informationen zum Thema erhielten und Ermutigung und Zuspruch von den Ärzten/-innen erfuhren. Die Ärzte/-innen *„sind alle sehr positiv gewesen und haben dann auch gesagt, ja sie fänden die Entscheidung super. Sie würden auch Kinder mit Down-Syndrom kennen, das komme sicher gut, wirklich so positiv.“* (Int. 2, Z. 197 ff.) Die Eltern schätzten die sachliche, klare und sehr kompetente Art und Weise der Ärzteschaft, wobei sie diese gleichzeitig auch als *„kalt“* (Int. 1, Z. 342, 790, 805) bezeichneten. *„Sie war sehr kompetent gewesen in ihrem Job. Also nichts auszusetzen. Ein wenig das Menschliche [hat gefehlt, Anm. der Verf.] aber ich denke, dass ist bei vielen Ärzten. Das hat seine Vor- und Nachteile. Also ich meine, ich möchte auch ein Arzt, der mir die Wahrheit sagt und nicht einer, der um den heissen Brei herumspricht.“* (Int. 1, Z. 838-841) Die Erfahrungen mit Ärzten/-innen sind aber auch von negativen und sogar schockierenden Erlebnissen geprägt. So wurde geschildert, keine persönliche Beratung oder Begleitung erhalten zu haben. Eltern erhielten den Eindruck, ein Schwangerschaftsabbruch sei aus Sicht der Ärzteschaft die einzig mögliche Option und die Bedürfnisse der Eltern nach Begleitung, Beratung und psychologischer Unterstützung wurden missachtet. *„Das finde ich eigentlich haarsträubend Das ist für mich sehr unverständlich, wie das läuft, weil die hat eigentlich gewusst, was wir brauchen.“* (Int. 4, Z. 62 ff.) Auch wurde ein Elternpaar von einer Pflegefachfrau gefragt, warum sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hätten. Die fehlende Feingefühligkeit der Ärzte/-innen in Bezug auf die Gefühle, Bedürfnisse und

Ausnahmesituation der Eltern wurde immer wieder hervorgehoben. So berichteten Elternpaare beispielsweise, dass ihnen die Ärztin ungefragt mitteilten, von wem das zusätzliche Chromosom stamme. *„Ich habe gesagt, wir wollen das nicht wissen. ... Ich war schon kaputt, ... in diesem Moment, man braucht das nicht.“* (Int. 1, Z. 348-353)

Die Frauenärzte/-innen stellten oft nur wenige Informationen zum Thema bereit. Die Beratung und Begleitung wurden als neutral und ergebnisoffen erfahren, und sie bezogen sich auf medizinische, diagnostische und strukturelle Abläufe (Ultraschall, ETT, Überweisung an eine andere Stelle). Ein Elternpaar hatte den Eindruck, die Frauenärztin wäre überfordert, planlos und nicht geschult, sie in diesem Prozess zu begleiten. Zudem wurde nicht auf den Wunsch nach Unterstützung und psychologischer Begleitung eingegangen. Auch eine Fachstelle für Pränataldiagnostik ermöglichte kein weiteres unterstützendes Angebot.

Die interviewten Eltern machten sehr positive Erfahrungen mit Hebammen und schätzten es sehr, länger von den gleichen Personen begleitet zu werden, sodass ein gewisses Vertrauen entstehen konnte. Besonders positiv hervorgehoben wurde das unterstützende Angebot von Trauerbegleiter/-innen, die die Eltern in ihren Ängsten und Befürchtungen ernst nahmen und sie in ihrem Prozess begleiteten. *„Die sind sehr professionell und sehr gut ausgebildet. Die haben einfach den Prozess begleitet, wie es jetzt weiter geht, ob es einen Abbruch gibt oder nicht. ... Die haben also nicht gewertet, und die haben einfach auch sehr viel Zeit gegeben, die haben uns auch Fragen gestellt.“* (Int. 4, Z. 103-107) Ein Elternteil suchte eine Psychologin auf, was ebenfalls eine grosse Unterstützung und auch Entlastung war. Eine Mutter berichtete von einem Shiatsu-Therapeuten, dessen positive Art für sie hilfreich war.

Alle Eltern trafen durch die Informationen bereits vor der Geburt verschiedene vorbereitende und organisatorische Massnahmen und setzten sich damit auseinander, was sie nach der Geburt brauchen werden. Dazu gehören die Anmeldung der Früherziehung und der Physiotherapie, die Kontaktaufnahmen mit der IV und das Anlegen eines IV-Ordners, die Organisation für die Betreuung der Geschwisterkinder nach der Geburt und die Organisation einer Kinderspitex. Eine Mutter berichtete von der Suche nach heilpädagogischen Schulen und Spielgruppen im Internet.

Suche nach anderen Betroffenen

Alle Eltern empfanden es als äusserst hilfreich, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, sei dies im persönlichen Gespräch, telefonisch, über Erfahrungsberichte in Büchern, über das Internet oder Dokumentationen. Kinder mit Trisomie 21 persönlich kennenzulernen, war ebenfalls eine grosse Unterstützung. Zum Teil kannten die Paare schon andere Eltern, die ein Kind mit Trisomie 21 haben. Teils wurden sie aber auch durch ihre eigenen Eltern, durch Bekannte oder Fachpersonen an diese weitervermittelt. So konnten die Eltern Fragen stellen,

Ängste und Freude teilen und das Gefühl erleben, nicht allein zu sein. Es trug zu der Entscheidungshilfe bezüglich der Fortführung der Schwangerschaft bei.

Ein wichtiger genannter Aspekt stellen auch die Austauschmöglichkeiten von Eltern in den sozialen Medien, Foren oder über WhatsApp dar. Ein Elternpaar beschrieb, direkt nach der Diagnosestellung auf Instagram nach „Down-Syndrom“ gesucht zu haben, woraufhin sie viele Profile von Müttern fand, die ebenfalls ein Kind mit Trisomie 21 haben. Die Eltern konnten über die Plattform Kontakt aufnehmen, wodurch auch Freundschaften entstanden sind. *„Dann habe ... ich zwei, dreien geschrieben: ‚Wie ist die Entwicklung von deinem Kind? Was muss ich machen? Was für ein Arzt?‘ Ein paar Eltern haben mir geantwortet und gesagt: ‚Gut, dass du dich schon informieren willst‘. ... Die Eltern waren immer lieb und haben gesagt: ‚Mach dir keine Sorgen, was er nicht machen kann, sondern schau was er machen kann.“* (Int. 1, Z. 1103-1109) Manche Mütter berichteten, dass über soziale Medien WhatsApp-Gruppen entstanden sind, in denen sie sich austauschten und unterstützten. Auch auf Facebook tauschten sich Eltern in verschiedenen Gruppen über die Thematik aus, und sie fanden dort viele Fotos und Videos, was sehr geschätzt wurde. *„Man sieht auch wirklich viele Fotos und Videos und das hat wirklich gutgetan, wirklich diese positiven Bilder zu sehen.“* (Int. 2., Z. 273 ff.) Des Weiteren liessen sich in verschiedenen Foren, die von Eltern und/oder Fachkräften geführt wurden, viele nützliche Informationen finden. Sie betonten die positiven Effekte der sozialen Medien für die Kinder mit Trisomie 21 und deren Familien, da so viel mehr Vernetzung und Austausch möglich ist, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Kinder und die Lebenssituation der Familie auswirke. Die Eltern verfügen so über Informationen aus der ganzen Welt.

Unterstützung durch Glauben und Religion

Mitunter wurde von Gott und dem Glauben der Eltern als grösste Unterstützung berichtet. So fanden Eltern durch ihr Gottvertrauen die Zuversicht, den Frieden und die Akzeptanz. *„Jesus, du hast uns die Kleine geschenkt, also wird es einen Sinn und einen Zweck haben, warum wir sie haben. Und wir haben auch angefangen zu beten, dass sie so gesund wie möglich ist.“* (Int. 3, Z. 135 ff.) Durch ihren Glauben wurden sie im Umgang mit dem kritischen Lebensereignis gestärkt und konnten im Gebet ihre Fragen stellen und so darauf Antworten finden. Diese Erfahrung hat sie in ihrem Glauben noch mehr bestärkt. *„Wir würden sagen, es ist auch eine Führung vom Himmel gewesen, in unseren Worten, wo wir einfach gemerkt haben, Gott steckt voll drin und ist mit uns. ... Das ist sicher das grösste Zeugnis in allem und wir haben viel Freude an ihr.“* (Int. 3, Z. 221 ff.)

Gesundheitliche Probleme der Eltern und des Kindes

Während der Schwangerschaft betonten die Eltern neben der Bewältigung der pränatalen Diagnose die Bewältigung ihrer gesundheitlichen Probleme, aber auch des Kindes, was sie sehr beschäftigte. Eine Mutter berichtete von Schmerzen, Übelkeit, und Problemen mit der Atmung und dem Essen wegen zu viel Fruchtwasser. Dies bedeutete, dass sie regelmässige Fruchtwasserentlastungen durchführen musste und sehr oft im Spital war. Andere Probleme wie Schwangerschaftsdiabetes, Müdigkeit und Antriebslosigkeit wurden ebenso berichtet. Ein Elternteil entwickelte eine Depression, was eine medikamentöse Therapie und Besuche einer Psychologin erforderte. Auch äusserten Eltern, das Bedürfnis nach psychologischer Begleitung gehabt zu haben. Sie waren aufgrund verschiedener Untersuchungen, wie Ultraschall, oft bei (spezialisierten) Ärzten/-innen oder im Spital (Herzfehler, Duodenalatresie). Es war auch ein wichtiger Aspekt, die medizinischen Massnahmen während und nach der Geburt zu planen und sich darauf vorzubereiten (Geburt, Geburtsort, Operationen). *„Dann war dann auch klar, dass sie da alle Vorbereitungsmaßnahmen treffen in dem Spital 3 mit Geburt und Kaiserschnitt, dass sie dann gerade schauen, weil man nicht weiss, was während der Geburt passiert bei Kindern mit Herzfehler: Es kann nichts passieren, es kann alles gut gehen, es kann irgendetwas sein, das weiss man nie.“* (Int. 3, Z. 120-123) Ein Kind kam schliesslich als Frühgeburt auf die Welt.

4.1.6 Die Zeit nach der Geburt

Hilfhandeln für andere

Die Eltern erzählten, dass sie nach der Geburt ihres Kindes sich dazu entschieden haben, anderen Paaren von Kindern mit Trisomie 21 zu helfen, und zwar entweder in einem persönlichen Kontakt oder in den sozialen Medien. *„Sie hatte noch nicht so Kontakt mit anderen Eltern und für sie war es wirklich gerade auch so ein wenig zum Fragen stellen.“* (Int. 2, Z. 574 ff.) Eine Mutter engagierte sich auf Instagram, da sie ihre gesammelten Erfahrungen und ihr Wissen an andere weitergeben möchte, um andere Eltern damit zu unterstützen. *„Viele schreiben mir auf Instagram. Sie sagen: ‚Ich will einmal sein wie du, weil im Moment, ich bin immer noch sehr traurig, im Moment habe ich immer noch sehr viel Angst. ...‘. Und dann ... sie schreiben ein Jahr später: ‚Ah du hast mir viel geholfen am Anfang. Jetzt bin ich auch so wie du‘.“* (Int. 1, Z. 1048-1052)

Selbstbild und Weltbild

Die Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 hat sich bei allen Eltern in vielfältiger Weise auf ihre persönliche Entwicklung, ihr Selbstbild und ihr Weltbild ausgewirkt. Dies zeigt sich im Hinblick auf ihr Kind, in ihren Einstellungen zu anderen Kindern, in der Zukunftsplanung sowie im Selbst- und Weltbild. Die Eltern haben ein grösseres Bewusstsein dafür, dass man nicht vor Behinderung geschützt ist, nur weil ein Gentest unauffällig war. Auch die Individualität jedes

Kindes, mit oder ohne Trisomie 21, wird verstärkt wahrgenommen. *„Es ist jedes Kind wieder anders. Es kommt nicht so darauf an, ob das Kind eine Trisomie hat oder nicht, es ist sowieso anders.“* (Int. 3, Z. 831 ff.) Auch die Haltung bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Kindes hat sich dahingehend verändert, dass die Eltern offener geworden sind. Des Weiteren haben sie ein Bewusstsein über die Unvorhersehbarkeit der Zukunft entwickelt. *„Ich denke, man muss sich nicht schon von Anfang an irgendwelche Einschränkungen setzen, auf jeden Fall ihn einschränken: Das kann er, dass kann er dann nicht. Wir versuchen es.“* (Int. 1, Z. 1188 ff.) Die Eltern stellten fest, dass sie durch eine positive Haltung massgeblich mitbeeinflussen, wie die Gesellschaft auf ihr Kind reagiert und somit seine Möglichkeiten mitbestimmt werden. *„Die Leute sehen K [unseren Sohn, Anm. d. Verf.], wie wir ihn sehen.“* (vgl. Int. 1, Z. 1196-1202) Die pränatale Zeit wird von einem Elternteil im positiven Sinne als prägend beschrieben. Sie hat aber auch an Bedeutung verloren, seitdem das Kind auf der Welt ist. Eltern empfanden es als positiv, durch ihr Kind ein neues Feld mit neuen Menschen und Erfahrungen entdecken zu können und beschrieben, einen anderen Blickwinkel auf Behinderung und Menschen mit Behinderung zu haben. *„Ich hatte nicht so Vorurteile gehabt oder so. ... Aber ich denke, man hat trotzdem einen anderen Blickwinkel so als Eltern, wenn man jetzt andere Leute oder Kinder mit Down-Syndrom sieht als vorher. Man schaut sie schon irgendwie mit anderen Augen an.“* (Int. 2, Z. 577-580) Es wird vermehrt berichtet, sich in Bezug auf die vermeintliche Normalität und deren Anforderungen massgeblich verändert zu haben. *„Der Umgang mit dem sogenannten Normalen, wird nochmal entspannter, wenn so etwas dazu kommt. Das es wie nochmal weniger drauf ankommt, was jetzt ist oder was nicht ist, was man sagt, was sein soll, oder eben, was auch nicht sein muss.“* (Int. 3, Z. 777 ff.) Ein Elternpaar äussert sich dazu, dass sie dadurch aktiv ein Statement setzen, für ein Leben mit Behinderung und aktiv leben, dass jedes Leben lebenswert ist. *„Tendenzen von Reagenzglasbabies die möglichst intelligent und schön und gesund und weiss ich was alles sind. Das driftet ja alles weg davon, dass auch Menschen behindert sein dürfen. ... Das Leben da auf der Erde ist nicht perfekt.“* (Int. 3, Z. 788-791) Die Eltern beschrieben, nicht mehr die gleichen zu sein wie vorher und die Welt nun mit anderen Augen sehen.

Retrospektive Betrachtungen

Rückblickend auf die pränatale Zeit erzählte eine Mutter, dass sich die damaligen Vorstellungen und die Ängste von ihrem zukünftigen Sohn nicht bestätigt haben. *„Und jetzt merke ich einfach: Der ... kann nicht alles schlechter oder besser als der erste. Also gewisse Sachen hat G4 [der Bruder, Anm. d. Verf.] auch nicht gemacht. Er ist nicht so geklettert. Klar, er kann jetzt viel später laufen, aber er ist ein wahnsinniger Kletterer, was der G4 jetzt nicht so gehabt hat. Wo ich dann denke, ja, man meint, alles können sie dann schlechter Das stimmt so wie nicht, oder. Also die Bilder sind trotzdem auch falsch, die man sich macht.“* (Int. 4, Z.

590-595) Eine Mutter fügte noch hinzu, dass die Entscheidung für das Kind von ihrem Partner nach der Geburt absolut nie angezweifelt wurde, obwohl für ihn lange ein Abbruch im Vordergrund stand.

Bezüglich der PND äusserte eine Mutter, dass mit den beinahe zur Routine gewordenen Untersuchungen einerseits den werdenden Müttern Angst vor möglichen Diagnosen gemacht wird, und ihnen andererseits dadurch eine falsche Sicherheit vermittelt wird. Die Eltern betonten, dass eine Beratung und Begleitung bereits vor der PND wichtig ist, sodass sie nicht gezwungen sind, im Falle eines auffälligen Befundes unter Schock und Zeitdruck wichtige Entscheidungen zu treffen. Auch das Gespräch zwischen Elternteilen bezüglich der PND und deren Konsequenzen wurde als wichtig erachtet. *„Ich denke auch, wenn die Eltern sich nicht einig sind, ist es auch schwierig. Aber wenn man schon selber weiss, ich will gar kein Test machen oder mache sie und will das Kind sowieso, egal wie das Resultat aussieht, dann ist es natürlich schon einfacher.“* (Int. 2, Z. 650-653) Eine Mutter spricht sich im Nachhinein gegen PND aus. *„Ich würde das eigentlich niemandem empfehlen, die Testung zu machen. Ich würde die also nicht mehr machen. ... Ich für mich habe immer gefunden, ja wenn etwas nicht gut ist, dann will ich das ja wie vorher wissen. Aber als ich nachher gesehen habe, was das alles auslöst, und auch von der Freude von der Schwangerschaft.“* (Int. 4, Z. 234-242) Es wurde jedoch auch betont, dass PND durchaus positive Aspekte birgt, sodass sich Eltern beispielsweise vorbereiten können. Die Eltern äusserten, dass den durchführenden Ärzten/-innen und Frauenärzten/-innen sowohl in der Beratung und Begleitung vor der PND als auch nach einem auffälligen Befund eine zentrale Rolle zukommt. So empfänden sie es als wichtig, enger begleitet und zu den verschiedensten Themen umfassend informiert oder weiterverwiesen zu werden. Eine Mutter forderte eine grössere Feinfühligkeit und Empathie bezüglich der Ausnahmesituation, in der Eltern stehen. Eltern sollten in ihren Anliegen und Bedürfnissen ernst genommen werden, woraufhin eine für alle Beteiligten passende Unterstützung gesucht werden sollte.

In Bezug auf die Bewältigung wurde geschildert, dass es nach der Geburt immer wieder Phasen der Trauer gibt, in denen man sich neu mit dem Kind und der Trisomie 21 auseinandersetzen muss. *„Aber es ist nie mehr in dem Ausmass wie am Anfang, wo es wie ein Trauerprozess ist.“* (Int. 4, Z. 601 f.) Eine Mutter fügte dem hinzu, dass in ihrem Fall die Bewältigung des kritischen Lebensereignisses Diagnose „Trisomie 21“ erst nach der Geburt angefangen hat. *„Wenn das Kind da ist, da hat man viel Freude, aber die Trauerarbeit, fängt da schon nochmal eine Runde an ... ich habe schon nochmal wie ein Jahr so gebraucht, um das zu verarbeiten. Das ist nachher mehr gekommen als vorher.“* (Int. 4, Z. 643-646) Auch beschrieben die Eltern die verschiedenen Hürden in der Entwicklung (bspw. das Warten auf das Krabbeln) oder in Bezug auf Unterstützungsangebote (bspw. die Anmeldung bei der Physiotherapie oder Früherziehung), die immer wieder eine Auseinandersetzung mit dem

Thema fordern. *„Aber es werden sicher immer wieder Situationen kommen, in denen wir gesagt Sachen, die vielleicht sein könnten bei einem normalen Kind, wo es wieder einfach ein Abschied-nehmen ist und ein ‚Ja-zu-dem-wie-es-ist‘ braucht.“* (Int. 3., Z. 587 ff.)

5 Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse evaluiert und diskutiert. Im ersten Unterkapitel 5.1 ist es Ziel, die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit zu beantworten, sodass auf dieser Basis im zweiten Unterkapitel 5.2 eine Diskussion der Resultate erfolgen kann. Das abschliessende Unterkapitel 5.3 reflektiert das forschungsmethodische Vorgehen.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Unterkapitel werden die Fragestellungen beantwortet.

Hauptfrage: Wie erleben werdende Eltern mit der pränatalen Diagnose „Trisomie 21“ die Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt?

Die interviewten Eltern erlebten die Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt als intensiv, emotional und herausfordernd. Die erste Reaktion auf die Diagnosestellung war ein Schock. Eine darauffolgende erste Phase war vor allem geprägt von Trauer, Angst und einem Gefühlschaos. Schon nach dem ersten Verdacht begannen sich die Mütter innerlich damit auseinanderzusetzen, wobei die Väter eher zu einem Vermeidungsverhalten neigten. Nach der Diagnose suchten die Elternteile Kontakt zum Partner. Es wurde sowohl Einigkeit als auch Uneinigkeit in der Entscheidungsfindung bezüglich der Schwangerschaftsfortführung erlebt.

Nach der ersten Schock- und Trauerphase begannen die Eltern, sich bewusst mit der Diagnose und deren Konsequenzen auseinanderzusetzen. Sie führten weitere diagnostische Verfahren durch, um sich besser auf die Zukunft vorbereiten zu können. Die Eltern schätzten Zeiten der Ablenkung oder Konzentration auf andere Lebensinhalte, in der sie sich nicht mit der Diagnose beschäftigen mussten. Die Elternteile hatten kein gleich grosses Bedürfnis, sich mit der Diagnose auseinanderzusetzen. Die Eltern konfrontierten sich mit dem Schwangerschaftsabbruch und dessen Folgen für ihr zukünftiges Leben, was als sehr belastend erlebt wurde. Des Weiteren erlebten sie eine breite Palette an Gefühlen und Ängsten. Sie empfanden Trauer, Zukunftsängste und Panik, aber auch Freude, Dankbarkeit und Zuversicht. Es kann festgestellt werden, dass im Verlauf von der Diagnose bis zur Geburt nach der ersten Schock- und Trauerphase immer mehr positive Gefühle empfunden wurden.

Ein Elternteil entwickelte eine Depression. Neben der Auseinandersetzung mit der Diagnose waren die Eltern stark damit beschäftigt, gesundheitliche Anforderungen während der Schwangerschaft zu bewältigen. Sie erlebten es als hilfreich, wenn sie auf ähnliche Erfahrungen oder bisheriges Wissen zurückgreifen konnten. Das Fehlen dieser Informationen erschwerte die Auseinandersetzung massgeblich. Eine grosse Unterstützung bestand darin, schon Kontakt mit anderen Menschen mit Trisomie 21 gehabt zu haben.

Die meisten Eltern erlebten die Unterstützung der Familie und des sozialen Umfeldes als sehr hilfreich, sodass sie durch das kritische Lebensereignis in ihren Beziehungen gestärkt wurden. Das Erleben von Einigkeit und Zusammenhalt in der Paarbeziehung bezeichneten sie

ebenfalls als extrem hilfreich und unterstützend. Das gemeinsame Gespräch, die Trauer und die Unterstützung halfen den Eltern in ihrer Bewältigung. Es wurde aber auch betont, dass es eine Herausforderung für die Paarbeziehung darstellte, was vor allem die Frage nach der Fortführung der Schwangerschaft betraf. Der körperliche Kontakt und die schon bestehende Beziehung zum ungeborenen Kind halfen den Müttern in der Auseinandersetzung mit der Diagnose. Äusserst hilfreich war auch der Kontakt zu anderen betroffenen Eltern oder zu Menschen mit Trisomie 21. So konnten sie Fragen stellen, Ängste und Freude teilen. Auch die sozialen Medien boten hilfreiche Unterstützungsangebote. Es wurde sehr geschätzt, Normalität zu leben, oder sie durch das soziale Umfeld oder Fachpersonen zu erfahren. Auch der Glaube an Gott nannten manche Eltern als hilfreiche Ressource.

Die Zeit nach der Diagnosestellung war geprägt von der Suche nach Informationen zum Thema Trisomie 21. Teils stiessen sie auf ein dürftiges Angebot an Informationen. Durch Vereine wie Insieme 21, Bücher oder das Internet konnten sie sich informieren. Die Eltern empfanden die pränatale Diagnose in den meisten Fällen als positiv, da sie und ihr Umfeld sich emotional und pragmatisch vorbereiten konnten. In einem Fall wurde die Diagnose als belastend erlebt. In allen Fällen erleichterte die Diagnose die Planung von postnatalen Massnahmen, wie Operationen, Therapien oder Ähnliches. Eltern machten in der Zeit von der Diagnose bis zur Geburt viele unterschiedliche Erfahrungen mit Fachpersonen wie Ärzten/-innen, Hebammen, etc. Sie erfuhren Unterstützung und Zuspruch, und sie bekamen Informationen. Oft waren die Informationen und Gespräche sehr sachlich, fachbezogen, aber wenig feinfühlig und teilweise sehr dürftig. Unter anderem fühlten sich die Eltern schlecht begleitet und beraten und hatten das Bedürfnis nach psychologischer Unterstützung. Ein Elternpaar erhielt den Eindruck, die Schwangerschaft abzuberechen sei die einzige Option. Eltern schätzten die unterstützenden Angebote der Hebammen und Trauerbegleiter/-innen.

Unterfrage: Welche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „pränatale Diagnose Trisomie 21“ werden in der Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt sichtbar?

Die Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „pränatale Diagnose Trisomie 21“ sind vielfältig, und können in drei Kategorien eingeteilt werden. Eltern bewältigten das Ereignis erstens durch kognitive Strategien. Sie lenkten ihre Aufmerksamkeit auf die Diagnose und konfrontierten sich gedanklich damit. Die Gedanken richteten sich auf die Vorstellung der Zukunft mit einem Kind mit Trisomie 21, die ungewisse Ausprägung der Behinderung, auf die offenen Fragen und die neuen zukünftigen Anforderungen. Eltern zeigten aber auch Vermeidung und Ablenkung, indem sie sich auf andere Lebensbereiche konzentrierten. Des Weiteren stellten sie interpretative Prozesse an und verglichen ihre Situation mit anderen Geschehnissen oder möglichen Realitäten. Dabei vollzogen sie vor allem Abwärtsvergleiche. Die Eltern waren auf der Suche nach Antworten auf das „Warum“ und „Wozu“. Des Weiteren

suchten sie nach der Ursache, nach dem Sinn und den positiven Folgen des kritischen Lebensereignisses „pränatale Diagnose Trisomie 21“. Sie sicherten auch ihre Konsistenz und verteidigten ihr Selbst, indem sie sich Geschwisterkindern oder der Arbeit zuwandten. Sie griffen gedanklich auf bisherige Erfahrungen zurück, die ihnen in der Bewältigung halfen.

Eltern bewältigten zweitens durch gefühlsbezogene Strategien. Sie setzten sich dabei mit ihren positiven und negativen Gefühlen auseinander. Die negativen Gefühle bezogen sich auf die Trauer um ein gesundes Kind, die ungewisse Zukunft, die Entwicklung des Kindes und die aktuellen und zukünftigen gesundheitlichen Probleme und die medizinischen Massnahmen. Die positiven Gefühle waren geprägt von Freude über das Kind. Es wurde vorrangig vom Ausleben der Gefühle berichtet.

Drittens bewältigten Eltern durch verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien. Sie suchten nach sozialer Nähe und Unterstützung im Familien- und Freundeskreis und in der Partnerschaft. Diese beiden Aspekte wurden als hilfreichste Faktoren in der Bewältigung bezeichnet. Die interviewten Eltern setzten sich ebenfalls mit den Geschwisterkindern auseinander und bezogen diese in den Prozess der Bewältigung mit ein. Sich auf den Kontakt und die Beziehung zum ungeborenen Kind einzulassen, wurde von den Müttern ebenfalls als wichtige Strategie in der Bewältigung benannt. Die Eltern suchten nach Informationen zum Thema Trisomie 21 und den damit zusammenhängenden Themen in Büchern, bei Vereinen oder im Internet, um sich vorzubereiten und zu planen. Bei der Informationssuche wandten sich die befragten Eltern auch an Fachpersonen, wie Ärzte/-innen, Frauenärzte/-innen, Psychologen/-innen, Trauerbegleiter/-innen oder Hebammen, deren Unterstützung als besonders hilfreich angesehen wurde. Durch die Informationen trafen verschiedene Eltern vorbereitende und organisatorische Massnahmen. Den interviewten Eltern war es besonders wichtig, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können. Dies wurde als äusserst hilfreich in der Bewältigung beschrieben. Sie erhielten zudem Informationen und Austauschmöglichkeiten in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Die Eltern suchten nach Unterstützung in Glauben und Religion, was einer der wichtigsten Aspekte in der Bewältigung darstellte. Es wurden ebenfalls gesundheitliche Probleme der Eltern und des ungeborenen Kindes bewältigt, was viel Zeit in Anspruch nahm.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurde Wert darauf gelegt, sich bewusst auf die Gruppe von Eltern zu fokussieren, die pränatal von der Diagnose „Trisomie 21“ erfahren haben. Dies liegt darin begründet, dass wenig Unterstützungs- und Beratungsangebote vorhanden sind, die Anzahl der Familien klein ist und die Technik der Pränataldiagnostik, die relevante Implikationen für die Familien hat, fortschreitet. Wie schon in der Einführung beschrieben, entscheiden sich gemäss Studien über 90 Prozent der Frauen für einen Abbruch (Straumann, 2014b, S. 32).

Mit diesem Wissen ist es wichtig zu betrachten, dass die interviewten Eltern zu den schätzungsweise 10 Prozent der Eltern gehören, die sich für ein Kind mit Trisomie 21 entscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Bewältigung ein relationales Geschehen ist, und scheinbar identische Ereignisse erzeugen keinesfalls überindividuelle Ähnlichkeiten im Bewältigungsverhalten. Auch der krisenhafte Charakter entsteht aus der Verknüpfung des Ereignisses mit der betroffenen Person und ist nicht dem Ereignis logisch inhärent (Filipp & Aymanns, 2010, S. 129). Dies ist für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung, da alle befragten Eltern aufgrund ihres persönlichen Hintergrundes ihre individuellen Deutungsmuster und Bewältigungsformen zum Ausdruck brachten. Die Äusserungen dürfen daher keinesfalls in irgendeiner Form gewertet werden.

Zum einen war es ein Ziel dieser Untersuchung, herauszufinden, wie die Eltern die Zeit von der Diagnose „Trisomie 21“ bis zur Geburt erleben. Zum anderen sollten die Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses des pränataldiagnostischen Befundes Trisomie 21 der Eltern abgebildet werden.

Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Bewältigungsstrategien, die bei den Eltern sichtbar wurden. Aufgrund der Resultate kann aber darauf geschlossen werden, dass die Bewältigungsstrategien massgeblich von vorausgehenden Faktoren beeinflusst werden. Hier lässt sich auf das heuristische Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse und die Person- und Kontextmerkmale verweisen (vgl. Kapitel 2.5.2). Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich verschiedene Merkmale erkennen lassen, die massgeblich das Bewältigungsverhalten beeinflussten und die schon vor dem Zustandekommen der Schwangerschaft von Bedeutung waren. So betonten die Eltern, dass es einen Unterschied mache, inwiefern man sich bewusst für eine Schwangerschaft entschieden habe oder wie gross der Kinderwunsch gewesen sei. Sie unterstrichen, dass sie dadurch massgeblich in der Entscheidung für die Fortführung der Schwangerschaft und schliesslich auch in der Bewältigung beeinflusst wurden. Es ist also von grosser Bedeutung für den Entscheidungsprozess nach der PND und für die Bewältigung der Diagnose, unter welchen Bedingungen die Schwangerschaft zustande gekommen ist. Alle interviewten Eltern entschieden sich bewusst für das Kind. Sie nahmen die PND in Anspruch, um sich besser vorzubereiten, nachdem sie einen ersten auffälligen Befund im Ultraschall erhielten, oder um Sicherheit zu haben. Die Eltern hatten die innere Haltung, dass Trisomie 21 kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch sei. Kein Elternteil äusserte sich dahingehend, die PND in Anspruch genommen zu haben, um die Schwangerschaft abubrechen. Zudem hatten sich drei der interviewten Elternteile schon vor der PND Gedanken bezüglich möglicher Konsequenzen gemacht, sodass bei ihnen schon ein Bewusstsein für mögliche Komplikationen einer Schwangerschaft vorhanden war. Die befragten Eltern äusserten sich auch zu bisherigen Erfahrungen, die sie in ihrem Bewältigungsverhalten massgeblich

beeinflussten. So wurde beispielsweise die eigene spezifische berufliche Erfahrung mit geistig oder körperlich behinderten Menschen als hilfreiche Ressource angesehen. Einerseits konnten sich die Elternteile ein realistischeres Bild von ihrem ungeborenen Kind machen, und andererseits war das Thema Behinderung nichts Aussergewöhnliches für sie. Die gestellten Anforderungen waren dadurch nicht ganz neu. Waren keine positiven Erfahrungen mit behinderten Menschen vorhanden, erschwerte dies die Verarbeitung. Die fehlenden Erfahrungen waren demnach hinderlich für den Bewältigungsprozess. Die Eltern, die anfänglich weitere Tests ablehnten, entschieden sich letztendlich doch dafür, um sich vorbereiten zu können. Dies könnte als eine erste Form der Bewältigung interpretiert werden, da die Eltern so ein Gefühl von sekundärer Kontrolle erhielten und eine erste Form der antizipatorischen Bewältigung sichtbar wurde (Heckhausen & Schulz; zitiert nach Baldus, 2006, S. 221). Es zeigte sich auch, dass die Elternteile, die sich keine Gedanken über die PND und deren Konsequenzen gemacht haben, die pränatale Zeit sehr schwierig und herausfordernd erlebten.

Diese genannten Merkmale decken sich mit den Person- und Kontextmerkmalen, die Philipp und Aymanns in ihrer Abhandlung diskutieren. Sie nehmen einen grossen Stellenwert in der Bewältigung ein. Sie schaffen nicht nur die Bedingungen für den Eintritt und die Interpretation des kritischen Lebensereignisses, sondern stellen auch persönliche und kontextuelle Ressourcen und Schutzfaktoren im Bewältigungsverhalten zur Verfügung. Indirekt begünstigen diese Merkmale die antizipatorische Bewältigung und die aktionale und kognitive Vorbereitung auf das Ereignis. Dieser Sachverhalt wirft wiederum die Frage auf, welche Person- und Kontextmerkmale hinderlich im Bewältigungsprozess sind und wie Eltern mit wenig persönlichen und kontextuellen Ressourcen und Schutzfaktoren oder mehr Vulnerabilitäten und Risikofaktoren mit dem kritischen Lebensereignis „pränatale Diagnose Trisomie 21“ umgehen und dieses bewältigen.

Wird die Stichprobe der teilnehmenden Eltern betrachtet, lässt sich Folgendes feststellen: Es zeigte sich, dass die interviewten Eltern viele person- und kontextseitige Ressourcen und Schutzfaktoren aufweisen, die sie in ihrem Bewältigungsgeschehen unterstützt haben. Hier wäre es wichtig, die Eltern schon vor der Inanspruchnahme einer PND besser aufzuklären und somit vorbereitend Bewältigungsressourcen und Schutzfaktoren aufzubauen. Dies deckt sich auch mit der Studie von Lenhard (2006, S. 47 f.).

Die befragten Eltern äusserten positive und negative Erlebnisse mit Fachpersonen bezüglich der PND. Sie wurden teils neutral informiert und ihre Entscheidungen wurden akzeptiert. Zuweilen zweifelten sie jedoch die Kompetenzen der Ärzte/-innen an, oder sie fühlten sich nicht verstanden oder gehört. Bei einer Familie war der ETT negativ. Jedoch beschwichtigte der Arzt ihre Ängste, und wies die Eltern darauf hin, dass sie schon ein

gesundes Kind haben, und dass eine 30-jährige Frau kaum ein behindertes Kind bekommt. Diese Information wirft die Frage auf, welches Fachwissen zum Thema vorhanden ist und wie dieses vermittelt wird. Dies zeigt auch, dass ein ETT keine abschliessende Sicherheit garantieren kann. Tanner bestätigt dies, da der Ersttrimester-Test eine Detektionsrate von ca. 90 Prozent und eine Falsch-Positiv-Rate von rund 5 Prozent aufweist (2011, S.17). Die Statistik zeigt zudem, dass 75 Prozent der Kinder, bei denen im Rahmen von Ultraschalluntersuchungen unterschiedliche Entwicklungsstörungen prognostiziert wurden, gesund zur Welt kamen (Schönenholzer & Götzmann, 2001, S. 124).

Hier wird in den Mittelpunkt gerückt, dass die neutrale und ergebnisoffene Beratung bezüglich der PND vor allem vor deren Durchführung einen zentralen Stellenwert hat. Die Beratung vor der PND kann als ein kontextseitiger Faktor angesehen werden, der massgeblich die Schutzfaktoren der Eltern in der (antizipatorischen) Bewältigung stärken kann.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Bewältigungsstrategien der Eltern in hohem Masse von den Person- und Kontextmerkmalen der Elternteile abhängen. Auch der zeitliche Ablauf der Bewältigung des kritischen Lebensereignisses stimmt mit dem heuristischen Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse überein (vgl. Kapitel 2.5.2). Auf die Diagnose folgen die unmittelbaren Reaktionen, daraufhin werden mentale, gefühlsbezogene und sozial-interaktive Strategien sichtbar, die gleichzeitig auftreten können und teils in einer antagonistischen Beziehung zueinander stehen. Dies deckt sich mit der Theorie zum zeitlichen Verlauf der Bewältigungsstrategien (Filip & Aymanns, 2010, S. 210).

Gemäss dem Modell von Filipp und Aymanns (vgl. Kapitel 2.5.2) gehen den Bewältigungsstrategien unmittelbare Reaktionen voraus und beeinflussen diese direkt. Die unmittelbaren Reaktionen werden vom kritischen Lebensereignis ausgelöst und sind von den Person- und Kontextmerkmalen geprägt. Diese theoretische Annahme konnte in dieser Arbeit bestätigt werden. Die unmittelbaren Reaktionen auf das kritische Lebensereignis „präinatale Diagnose Trisomie 21“ sind ein Schock, Trauer, Angst und ein Gefühlschaos. Sie sind sowohl von Konfrontation und Auseinandersetzung als auch von Vermeidung geprägt. Direkt nach der Diagnose zeigten die Eltern vor allem die Strategie der Mobilisierung sozialer Nähe und der Unterstützung in Paarbeziehungen. Die Auseinandersetzung mit dem Partner stellte dabei eine wichtige Strategie dar. Eine weitere unmittelbare Reaktion war die direkte Suche nach Informationen.

Die interviewten Eltern betonten, die Diagnosemitteilung als eine schwierige Situation erlebt zu haben. Erste Gefühle waren Schock, Trauer und Angst, und sie empfanden ein grosses Gefühlschaos. Vor allem Väter wollten es teils zuerst nicht wahrhaben. Diese Aussagen

decken sich mit den theoretischen Annahmen über erste Reaktionen nach der Diagnosestellung (Hinze, 1999, S.115; Nelson et al., 2013, S. 455). Mehrere Elternteile beschrieben, sich direkt nach der ersten Verdachtsäußerung innerlich mit der Diagnose auseinandergesetzt zu haben. Diese beiden Reaktionsformen von Nicht-Wahrhaben-Wollen und Konfrontation weisen auf zwei verschiedene Formen der Bewältigung hin. Die Annäherung zielt darauf ab, Unsicherheiten zu reduzieren, und die Vermeidung hat zum Ziel, den Organismus gegen bedrohliche Reize abzuschirmen und somit negative Affekte und autonome Erregung herunterzuregulieren (Filipp & Aymanns, 2010, S. 150). Eltern empfanden die Diagnosemitteilung als sehr sachlich, und sie erhielten nur wenige Informationen. Ihnen wurde aber auch Mut zugesprochen. Die befragten Eltern berichteten ausserdem, nicht transparent informiert zu sein, was die Ärzte/-innen für ein Ziel verfolgen und welches Behinderungsbild sie hatten. Ein Elternpaar unterstrich, in ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen worden zu sein. Hier kann kritisch gefragt werden, inwiefern Fachpersonen einen beratenden Auftrag haben, welches Wissen sie bezüglich der Situation der Eltern haben und inwiefern sie empathisch auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen können.

Die befragten Eltern beschrieben vor allem Aspekte einer aktiven Auseinandersetzung und einer bewussten Konfrontation mit dem kritischen Lebensereignis „präinatale Diagnose Trisomie 21“. Ihre Fragen bezogen sich auf die Behinderung ihres ungeborenen Kindes, auf ihr Leben in der Zukunft, auf die ungewissen Faktoren und auf die konkreten Anforderungen und Aufgaben. Das Bedürfnis nach Kontrolle, Sicherheit und der Wunsch, sich als Akteur, anstatt als Opfer zu erleben, deckt sich mit den theoretischen Annahmen über die Ziele der Bewältigung (vgl. Kapitel 2.4.1). Dies liesse sich auch dahingehend interpretieren, dass die Eltern ja bereits durch die Entscheidung für eine Fortführung der Schwangerschaft, beeinflusst durch die Person- und Kontextmerkmale, eine aktive Rolle im Bewältigungsprozess eingenommen haben. Diese aktive Rolle würde demnach ein konfrontatives Bewältigungsverhalten begünstigen, wohingegen es eher als unwahrscheinlich eingeschätzt werden kann, nach der bewussten Entscheidung für das Kind, vermeidende Strategien anzuwenden. Zudem kann die Diagnose spätestens bei der Geburt nicht mehr geleugnet werden, da man sich täglich mit dem Kind auseinandersetzt. Es stellt sich diesbezüglich folglich die Frage, ob Eltern, die sich nach der pränatalen Diagnose für einen Abbruch entscheiden, eher ein Vermeidungsverhalten zeigen. Hier wäre es spannend herauszufinden, wie das Bewältigungsverhalten nach einem Schwangerschaftsabbruch aussehen würde, da es sich ja auch um ein kritisches Lebensereignis handelt.

Die Eltern schilderten, sich bewusst oder unbewusst auf andere Lebensbereiche wie Geschwisterkinder oder Arbeit konzentriert zu haben. Dies liesse sich als unbewusste Vermeidung deuten. Jedoch ist hier wichtig anzumerken, dass durch eine Konfrontation zwar

Unsicherheiten reduziert werden, eine Vermeidung aber den Organismus gegen bedrohliche Reize abschirmen und negative Affekte sowie eine autonome Erregung regulieren möchte (Filipp & Aymanns, 2010, S. 150). Die Funktionalität der verschiedenen Bewältigungsstrategien soll nicht bewertet werden. Auch wurde geäußert, dass vor allem Väter ein kleineres Bedürfnis nach Auseinandersetzung zeigten, was einerseits als Vermeidungsverhalten, andererseits aber als grundsätzliche Offenheit bezüglich der Zukunft gedeutet werden könnte. Dies könnte im Rollenverständnis und in der geschlechterspezifischen Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen begründet sein. Hinze sagt hierzu unter anderem, dass die männliche Geschlechtsrolle Sachlichkeit und Selbstkontrolle verlangt, und dass Väter zu rationaler Bewältigung und dem Vermeiden von problembezogenen Gesprächen neigen (1992, S. 136-140),

Die befragten Eltern berichteten vor allem davon, Abwärtsvergleiche angestellt zu haben, da es beispielsweise schlimmere Diagnosen als Trisomie 21 gebe, oder dass ein Schwangerschaftsabbruch die schwierigere Alternative zur Fortführung der Schwangerschaft sei. Des Weiteren schilderten sie, andere mögliche Realitäten gedanklich generiert zu haben. Sie stellten sich beispielsweise vor, wie das Leben nach dem Schwangerschaftsabbruch aussehen würde. Diese Vergleiche hatten entlastende Wirkung auf die Eltern und waren im Bewältigungsprozess hilfreich. Diese Funktionalität der selektiven Abwärtsvergleiche stimmt auch mit der Theorie überein (Filipp & Aymanns, 2010, S. 163-164). Die Eltern betonten mehrmals, dass es keinen Schutz vor Behinderung gäbe, und Kinder ohne pränatalen positiven Befund zu einem späteren Zeitpunkt behindert sein könnten. Diese Gedanken lassen sich auch theoretisch aufnehmen, denn gemäss der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sind nur etwa 4,5 Prozent aller Behinderungen angeboren. Alle anderen entstehen im Verlauf des Lebens durch Unfälle oder als Folge einer Krankheit oder altersbedingter Prozesse (2007, S. 24). Diese Tatsache fordert klar zu einer Beratung vor der PND auf, damit Eltern einschätzen können, was durch eine PND diagnostiziert werden kann und wie dieses Risiko im Gesamten einzuschätzen ist.

Die Eltern beschrieben, dass sie unter anderem einen Genetiker aufgesucht hatten, der ihnen erklärte, wie die Trisomie 21 zustande kam. Dies half ihnen im Verstehen des Zustandekommens des kritischen Lebensereignisses. Zudem empfanden viele Eltern die pränatale Diagnose als Geschenk, da sie sich so pragmatisch und emotional vorbereiten konnten. Hier ist klar zu beachten, dass sich diese Aussagen auf die pränatale Diagnose an sich beziehen (im Gegensatz dazu stünde die postnatale Diagnose) und sie zudem retrospektiv gemacht wurden. Denn diese positiven Folgen werden nur dann geäußert, wenn man sich so oder so für ein Kind mit Trisomie 21 entscheidet. Demgegenüber steht die Aussage des Elternteils, für den ein Abbruch im Vordergrund gestanden hatte. Eine positive Folge einer pränatalen Diagnose kann demnach auch sein, dass die Schwangerschaft

abgebrochen werden kann. Die Eltern, die erst im sechsten Schwangerschaftsmonat von der Diagnose erfuhren und der ETT negativ war, bezeichneten das vorherige Nichtwissen als positive Folge, da sie sich nicht entscheiden mussten. Die meisten Eltern konstruierten also positive Folgen im Bewältigungsgeschehen. Diese Darstellungen stimmen auch mit der Theorie überein, dass das Verstehen des kritischen Lebensereignisses im Bewältigungsprozess hilft. Das Ereignis verliert durch eine Erklärung an Bedeutung und löst nur noch einen geminderten Affekt aus (Filipp & Aymanns, 2010, S.175-182). Die theoretische Annahme, dass Erklärung Erholung zur Folge hat, würde demnach auch die Situation der Eltern stützen, die die pränatale Diagnose als erschwerend empfunden haben, da die Eltern zwar die Ursache, nicht aber den Sinn und die positiven Folgen erörtern konnte.

Die interviewten Eltern beschrieben, dass sie sich bewusst den Geschwisterkindern zugewandt hatten, um in den Alltag zurückzukehren. Diese Suche nach Kontinuität und die Zuwendung zu Altem und Bewährtem deckt sich mit den theoretischen Annahmen der Konsistenzsicherung und mit der Verteidigung des Selbst (ebd., S.186 f.). Die Eltern empfanden es als entlastend, die Schwangerschaft aus einer nicht-pathologischen Perspektive zu betrachten und sich auf das Normale zu konzentrieren, wie beispielsweise auf die Tatsache, dass alle Paare aufgeregt sind, wenn sie Eltern werden. Es ist anzunehmen, dass gerade durch den auffälligen Befund nur wenig Normalität in Bezug auf die Schwangerschaft erfahren wird. All diese Ausführungen bestätigen die Theorie, dass mentale Bewältigungsaktivitäten wichtig sind, um die Handlungsfähigkeit zu sichern und sich in der neuen Lebenslage zurechtzufinden (ebd., S.149).

Die befragten Eltern berichteten von einer breiten Palette an Gefühlen und Ängsten, die sich auf die ungewisse Zukunft, die zukünftige Entwicklung des Kindes und die gesundheitlichen Probleme und Massnahmen bezogen. Sie beschrieben vor allem, sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle ausgedrückt zu haben. Eine erste Phase sei geprägt gewesen von Trauer und Zukunftsängsten. Die Eltern empfanden aber auch Freude und Zuversicht. Sie erlebten eine Achterbahn der Gefühle. Sie schilderten, die Gefühle innerlich, in Gesprächen und mit Gott verarbeitet zu haben. Sie sagten auch aus, im Verlauf nach der Schockphase immer mehr positive Gefühle empfunden zu haben. Dies deckt sich mit der theoretischen Aussage, dass negative Emotionen für eine erfolgreiche Bewältigung ausgelebt werden sollen, wodurch die emotionale Last gemindert werden könne (ebd., S. 199 f.). Die Ängste und negativen Gefühle wurden teils durch die ungefilterte Informationsflut der vielen Informationskanäle geschürt, mit denen werdende Eltern konfrontiert sind. So wurde ein Elternpaar in erster Linie über alle möglichen gesundheitlichen Probleme von Kindern mit Trisomie 21 aufgeklärt, was bei einem Elternteil grosse Zukunftsängste auslöste. Zudem kann die unbegrenzte Zugänglichkeit zu Informationen durch das Internet eine Verunsicherung bei

Eltern auslösen. Dieser Aspekt unterstreicht die Wichtigkeit der professionellen Begleitung und Beratung im Prozess der Bewältigung. So könnte man sicherstellen, dass Ängste und Gefühle adäquat eingeordnet werden können und die Situation mit ein wenig Abstand betrachtet werden kann.

Nach einem ersten Schock informierten die befragten Eltern ihre Familie und Freunde. Das soziale Umfeld war eine der hilfreichsten Schutzfaktoren in der Bewältigung. Diese Ergebnisse sind in Verbindung mit der Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst zu sehen. Die Eltern konnten durch dieses Verhalten auf alte und bewährte Beziehungen zurückgreifen, die ihnen das Gefühl vermittelten, dass alles so sei wie vor der Diagnose. Das Elternpaar, das von weniger Unterstützung durch die Familie berichtete, beschrieb einen schwierigeren Bewältigungsprozess. Dies ist zu relativieren, da das Umfeld nicht als alleinige Ressource im Bewältigungsgeschehen angesehen werden kann. Gemäss den interviewten Eltern muss sich das Umfeld ebenso mit der Diagnose auseinandersetzen. Ob es einen vergleichbaren Bewältigungsprozess durchlebt, bleibt in dieser Arbeit unbeantwortet. Diese Aussagen stimmen mit den theoretischen Annahmen des *social sharings* überein (Mikulincer, Florian & Hirschberger; zitiert nach Filipp & Aymanns, 2010, S. 214-221) und deckt sich mit den Ergebnissen zum sozialen Umfeld in der Studie von Lenhard (2006, S. 45 f.).

Die befragten Eltern betonten die grosse Hilfe durch den Zusammenhalt in der Paarbeziehung. Die Uneinigkeit benannten sie als den schwierigsten Aspekt. Dadurch wird deutlich, dass es das Bewältigungsgeschehen massgeblich erschweren muss, wenn sich das Paar nicht einig ist oder wenn beispielsweise gar kein Partner da wäre. Auch hier geht eine wichtige Bewältigungsressource verloren. Verstärkt wird diese Problematik in der Ungleichheit der Rollenverteilung während einer Schwangerschaft. Diese Erkenntnisse stimmen mit der Theorie der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen in Paarbeziehungen (Filipp & Aymanns, 2010, S. 221) und den wichtigsten Beziehungsvariablen in der Bewältigung von PND und deren Beratung überein (Humphrey et al. 2008, S. 505-509).

Alle befragten Eltern, die schon ein Geschwisterkind hatten, informierten diese altersentsprechend bereits vor der Geburt über die Trisomie 21 des ungeborenen Kindes. Das könnte wiederum ein Hinweis auf eine aktive Auseinandersetzung und Bewältigung der Diagnose sein. Die interviewten Mütter unterstrichen die Wichtigkeit des Kontaktes zu ihrem ungeborenen Kind. Der fehlende körperliche Kontakt der Väter zum Kind erschwerte hier den Beziehungsaufbau. Diese Äusserung steht im Gegensatz zu der These von Baldus, dass durch die Untrennbarkeit des ungeborenen Kindes und der Mutter die Identität der Frau abgewertet wird und sich die Traumatisierung dadurch auf psychischer und physischer Ebene vollziehe (Baldus, 2006, S. 155).

Ein wichtiger Aspekt der Bewältigung durch die werdenden Eltern war die Suche nach verschiedenen Informationen zum Thema Trisomie 21. Sie betonten das Bedürfnis, sich vorbereiten zu wollen. Mit Fachpersonen machten die Eltern verschiedene Erfahrungen. Es zeigte sich, dass das Unterstützungsangebot, pragmatisch sowie moralisch, sehr stark von den jeweiligen Ärzten/-innen abhängig ist. In den positiven Fällen erhielten die Eltern sachliche und hilfreiche Informationen zum Thema und wurden in ihrer Entscheidung ermutigt und erfuhren Zuspruch. Den Aussagen zufolge lieferten die Frauenärzte/-innen zwar wenig Informationen, informierten dafür aber neutral und ergebnisoffen. In den negativen Fällen schilderten Eltern von schockierenden Erfahrungen mit Ärzten/-innen, sie erlebten sie als wenig feinfühlig und fühlten sich nicht gehört oder ernst genommen. Sie hatten den Eindruck, der Schwangerschaftsabbruch sei die einzige mögliche Option, und sie erhielten keine weitere psychologische Unterstützung. Dies wirft die Frage auf, welches Behinderungsbild die Ärzte/-innen haben und vermitteln. Darüber hinaus ist zu hinterfragen, inwiefern die Ärzteschaft in der Begleitung und Beratung für eine solche Situation geschult und sensibilisiert wird, insbesondere im Umgang mit Eltern nach einer Diagnose. Des Weiteren gerät ins Zentrum der Betrachtung, wer im Rahmen einer pränatalen Diagnose für eine ergebnisoffene Beratung und Begleitung im Entscheidungsprozess und im darauf folgenden Bewältigungsprozess zuständig ist, denn es wurde erwähnt, dass die Fachstelle für Pränataldiagnostik eines Spitals keine psychologische Unterstützung bot. Die Eltern schätzten es sehr, über längere Zeit von den gleichen Fachpersonen begleitet zu werden, sodass ein Vertrauen entstehen konnte. Eine wichtige Ressource im Bewältigungsgeschehen stellte das Angebot der Trauerbegleitung dar, das den Eltern als wichtige Unterstützungshilfe diente. Diese Schilderungen decken sich mit den Erkenntnissen der Studie von Nelson et al. (2013).

Durch die aufgeführten Berichte der interviewten Eltern wird die Frage aufgeworfen, ob es bereits hilfreiche und unterstützende Angebote gibt, wie diese koordiniert und vermittelt werden. Es besteht der Eindruck, dass hier eine grosse Lücke in der professionellen Zuständigkeit konstatiert werden kann, und dass die Fachkräfte nicht ausreichend geschult sind, die Eltern kompetent zu begleiten. Die Forderung nach einer höheren Kompetenz und mehr Wissen über Trisomie 21 findet sich auch in der Studie von Lenhard. So wäre es zentral, Kontaktadressen und Selbsthilfegruppen zu vermitteln und mehr sozial-rechtliche Informationen zu erhalten. Des Weiteren wird mehr Sensibilität in der Diagnosemitteilung und Akzeptanz für die Entscheidung für die Fortführung der Schwangerschaft gefordert (2006, S. 47).

Für die interviewten Eltern war es im Bewältigungsprozess äusserst hilfreich und unterstützend, sich mit anderen betroffenen Eltern im Gespräch auszutauschen oder auch deren Kinder kennenzulernen. Das Lesen oder Sehen von Falldokumentationen war ebenso

eine grosse Hilfe. Auch Studien bestätigen die Kontaktaufnahmen mit anderen Eltern als eine der grössten Einflussfaktoren in der Entscheidungsfindung (Wohlfahrt; Palmer et al.; zitiert nach Lenhard, 2006, S. 43) und in der Bewältigung (Nelson et al., 2013, S. 453). Es wäre demnach ein wichtiger Bestandteil der Beratung und Begleitung, nach den persönlichen Erfahrungen der Eltern mit Menschen mit Trisomie 21 zu fragen. Ziel ist es, einerseits herauszufinden, ob sie bereits über ein Erfahrungswissen verfügen, und andererseits festzustellen, ob sie Kontakte haben, mit denen sie sich austauschen können. Die vorliegende Untersuchung brachte das überraschende Ergebnis, dass die sozialen Medien in der Bewältigung einen grossen Stellenwert einnehmen, da sie einen weltweiten Kontakt ermöglichen. In den sozialen Medien erhalten Eltern Einblick in das Leben anderer betroffener Familien. Es wurden hier die Normalität, die glücklichen Menschen und die positiven Eindrücke hervorgehoben. Die Eltern unterstrichen den positiven Effekt der Vernetzung. Die sozialen Medien als Bewältigungshilfe könnten so durch Fachpersonen auch an Eltern herangetragen werden.

Ein Elternpaar gab an, Gott als grösste Quelle der Unterstützung empfunden zu haben. Sie erlebten dadurch Frieden, Zuversicht und Akzeptanz. Es half ihnen massgeblich dabei, einen Sinn und Zweck zu erkennen. Die Wichtigkeit der Religiosität in der Auseinandersetzung mit belastenden Lebensereignissen wird in der Literatur bestätigt. Gebete, die Hinwendung zur Religion und die Suche nach Trost in der religiösen Gemeinschaft können als Bewältigungsstrategien angesehen werden (Filipp & Aymanns, 2010, S. 270 f.; Nelson et al., 2013, S. 454).

Ein zentrales Thema war die Bewältigung von gesundheitlichen Problemen der Eltern und des ungeborenen Kindes. Die Vorbereitung und Planung von medizinischen Massnahmen nach der Geburt spielten eine grosse Rolle. Dies ist zwar nicht direkt mit dem kritischen Lebensereignis an sich verbunden, jedoch bietet es die Möglichkeit, selber aktiv zu werden und die Kontrolle zurückzugewinnen. Durch die verschiedenen medizinischen Massnahmen wie Untersuchungen oder einen Spitalbesuch waren die Eltern sehr beschäftigt und hatten weniger Zeit, sich in Ruhe mit dem Ereignis auseinanderzusetzen. Auch die Depression, unter der ein Elternteil litt, ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass eine Begleitung und Beratung notwendig wären.

Im Folgenden lassen sich die genannten Ressourcen und Schutzfaktoren im Bewältigungsprozess des kritischen Lebensereignisses „pränatale Diagnose Trisomie 21“ zusammenfassend darstellen:

Tabelle 2: Genannte Ressourcen und Schutzfaktoren im Bewältigungsprozess

Ressourcen	
Schwangerschaft	<ul style="list-style-type: none"> • bewusste Entscheidung für die Schwangerschaft • grosser Kinderwunsch
PND und Behinderung	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung zur Fortführung/Abbruch der Schwangerschaft bereits vor der Durchführung der PND • PND als Vorbereitungsmaßnahme • Einordnung des Gesamtrisikos einer Behinderung im Lebenslauf
Persönliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • spezifische berufliche Erfahrung mit behinderten Menschen • positive Erfahrung mit behinderten Menschen • konfrontatives Bewältigungsverhalten • andere intakte Lebensbereiche (Geschwisterkinder, Arbeit, Familie)
Schutzfaktoren	
Soziales Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> • gegenseitige Unterstützung in der Partnerschaft • Unterstützung in der Familie • Unterstützung durch Freunde • Unterstützung durch Glauben und Religion • Kontakt zum ungeborenen Kind • Kontakt zu anderen betroffenen Eltern und deren Unterstützung • Austausch in sozialen Medien
Fachpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • feinfühliges und empathisches Verhalten der Fachpersonen • kompetente, neutrale und ergebnisoffene Beratung und Begleitung vor, während und nach der PND • Zuspruch und Ermutigung der Fachpersonen bzgl. der Fortführung der Schwangerschaft • Kontinuität in der Begleitung durch gleiche Fachpersonen

Alle Eltern beschrieben, sich in Bezug auf ihr Kind mit Trisomie 21, auf die Geschwisterkinder, auf die allgemeine Zukunftsplanung und auf das Selbst- und Weltbild persönlich weiterentwickelt zu haben. Sie betonten ihre Ansicht, nicht vor Behinderung geschützt zu sein, nur weil die PND unauffällig sei. Sie bezeichneten die PND auch als Angstmacherei, da es ja so vieles gäbe, was man nicht in der PND entdecken könne.

Sie unterstrichen auch die Individualität eines jeden Kindes, ob mit oder ohne Trisomie 21, und stellten stark die vermeintliche Normalität mit deren Anforderungen infrage. Diese Gedanken lassen sich mit den Grundsätzen der Inklusion vergleichen, deren Kern es ist, dass es in einer inklusiven Gesellschaft keine definierte Normalität gibt. Normal ist, dass Unterschiede existieren, die eine Bereicherung darstellen (Schöb, 2013). Die Eltern erlebten

die pränatale Zeit als prägend, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Sie schilderten aber auch, dass die Zeit an Bedeutung verliere, sobald das Kind auf der Welt sei, und sagten aus, nicht mehr die gleichen zu sein wie vorher und die Welt nun mit anderen Augen zu sehen.

Rückblickend betrachtet waren sich alle Eltern darüber einig, dass sich die Vorstellungen und Ängste aus der pränatalen Zeit schliesslich doch nicht so bewahrheitet haben, wie angenommen. Dies würde bedeuten, dass dringend eine Begleitung und Beratung notwendig ist, die hilft, die Vorstellungen und Ängste realistisch einzuordnen. Die Eltern betonten, die Entscheidung für das Kind trotz der Abbruchfrage nicht angezweifelt zu haben. Auch dies wirft die Frage auf, was diese Einsicht für Eltern bedeutet, die sich für einen Abbruch entschieden haben. Ebenso wurde hervorgehoben, dass vor der PND einerseits eine Beratung wichtig wäre, um nicht unter Druck entscheiden zu müssen. Andererseits ist das Gespräch zwischen den Elternteilen bezüglich der PND zentral. Des Weiteren sprach sich eine Mutter gegen eine PND aus. Obwohl ihr eine Vorbereitung wichtig war, empfand sie die pränatale Diagnose als sehr belastend und nicht als hilfreich.

Die positiven Aspekte der PND kamen bei den Eltern ebenfalls zur Sprache. Die mögliche Vorbereitung wurde als sehr positiv empfunden. Es bleibt in dieser Arbeit unbeantwortet, inwiefern sich die Bewältigungsprozesse einer prä- und postnatalen Diagnose ähneln oder unterscheiden. Die Eltern betonten nachdrücklich, dass Fachkräften eine zentrale Rolle in der Beratung und Unterstützung zukommt. Sie wünschten sich eine grössere Feinfühligkeit und mehr Empathie bezüglich ihrer Ausnahmesituation. Ein weiterer Wunsch der Eltern war es, ernst genommen zu werden.

Eine Mutter berichtete, dass ihre Bewältigung erst nach der Geburt des Kindes richtig begonnen habe. Andere Eltern fügten dem hinzu, dass nach der Geburt immer wieder Phasen der Trauer aufkamen, in denen sie sich mit der Behinderung des Kindes auseinandersetzen mussten. In Bezug auf diesen Aspekt ist es möglich, sich wieder auf das Modell von Filipp und Aymanns zu stützen, worin die sogenannten Antezedenzmerkmale beschrieben werden. Hierzu gehören vorgängige Erfahrungen mit kritischen Lebensereignissen oder die Qualität und Erfolgsbilanz der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen (Filipp; zitiert nach Filip & Aymanns, 2010, S. 53). Abschliessend lässt sich konstatieren, dass die Fachpersonen ein explizites Wissen zum Thema Bewältigung bräuchten, damit das Angebot geschaffen werden kann, das für die Eltern benötigt wird.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Das Leitfadenterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung.

5.3.1 Leitfadeninterview

Die qualitative Forschung erwies sich als geeignet, da die Eltern dadurch die nötige Offenheit erhielten, um ihre subjektiven Erlebnisse zu schildern und sich deren Relevanzsysteme entfalten konnten. Durch das teilstrukturierte Leitfadeninterview konnte eine thematische und vor allem zeitliche Eingrenzung in Bezug auf die pränatale Zeit gewährleistet werden. Bei der Erstellung des Leitfadens war es wichtig, die Aspekte des Bewältigungsgeschehens, die in der Theorie erarbeitet wurden, zu erfragen. Dabei orientierte sich die Verfasserin der Arbeit am zeitlichen Verlauf von der Diagnosestellung bis zur Geburt. Die Fragen sollten so offen wie möglich gestellt werden. Es wurden einerseits immer wieder emotionale Themen geäußert, und andererseits sprachen die Eltern auch von grossen Herausforderungen, die sie bewältigt haben. Dies löste in der Interviewerin das Bedürfnis aus, Mitgefühl und Anerkennung auszudrücken. Es stellte sich demnach zum Teil in der Durchführung als Herausforderung dar, nicht steuernd in die Erzählungen einzugreifen.

Es wurde als wertvoll erachtet, die Kontakte durch Heilpädagogische Früherzieher/-innen herzustellen. Dies erleichterte den Einstieg ins Interview, da es eine gemeinsame Berührungsstelle gab. Die Leitthemen „Prozess der PND und der Diagnosestellung“ und „Bewältigungsstrategien von der Diagnose bis zur Geburt“ wurden als sehr aufschlussreich erlebt, da die Eltern dabei ganz offen von ihren Erfahrungen berichten konnten. Es kann kritisiert werden, dass das Leitthema „Einstellungen und Selbstkonzept“ nur teilweise Antworten liefern konnte. Dies könnte darin begründet sein, dass die Eltern Schwierigkeiten damit haben, Aussagen über sich selbst aus einer übergeordneten Ebene zu machen. Dies verlangt ein sehr hohes Mass an Selbstreflexion. Ausserdem implizieren die Fragen, dass es eine Veränderung gegeben hat. Da das Bewältigungsgeschehen aber ein Prozess ist, der nicht mit der Geburt abgeschlossen ist und daher die Eltern sich wahrscheinlich noch mitten in diesem Prozess befinden, erschwert dies die Beantwortung der Fragen. Es wurde als sehr positiv und aufschlussreich erlebt, dass die Eltern zum Schluss noch einmal anfügen konnten, was ihnen besonders wichtig war und bisher nicht zur Sprache kam.

5.3.2 Transkription

Für die Transkription wurde das Transkriptionssystem nach Kruse (2015) verwendet (vgl. Anhang 9VIII). Während des Transkribierens erwies sich dies als sehr passend und vereinfachte die Arbeit. Im Verlauf der Kategorisierung und Ergebnisdarstellung wäre es aber hilfreicher gewesen, wenn nicht all das verschriftet worden wäre, was gehört und wie es gehört wurde. Die „Ähs“ und „Hhms“ stellten für die Interpretation der Ergebnisse nur in wenigen Fällen eine Bedeutung dar. Auch das Nicht-Korrigieren von grammatikalisch falschen Konstruktionen und das Kleinschreiben der Wörter erwies sich in der Ergebnisdarstellung als

hinderlich. Daher wurden alle Interviews im Nachhinein aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit geglättet, und es wurde die Gross- und Kleinschreibung korrigiert. Die Transkription und Auswertung des einen Interviews, das mit beiden Elternteilen durchgeführt wurde, stellte sich als herausfordernd heraus. Alle Interviews transkribierte die Verfasserin persönlich. Dies war sehr hilfreich, da sie sich dadurch mehrmals mit dem Material auseinandersetzen konnte, bevor die Interviews kategorisiert wurden. Alle Interviews wurden in Schriftsprache übersetzt. Hier ist anzumerken, dass die Übersetzung zu einer gewissen Verfälschung der Aussagen beitragen kann. Es können sich trotz sorgfältiger Übersetzungen Verfälschungen eingeschlichen haben.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse analysiert Texte systematisch, indem sie das Material schrittweise mit einem Kategoriensystem bearbeitet (Mayring, 2016). Durch die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse konnten Themen und Subthemen identifiziert und anschliessend durch die Kategorisierung systematisiert und analysiert werden (Kuckartz, 2014). Bei der Kategorienbildung kam ein mehrstufiges Verfahren zur Anwendung, bei dem induktiv und deduktiv Kategorien erstellt wurden. Die Durchführung der Kategorisierung erfolgte manuell, ohne Verwendung einer Software. Dies erwies sich als sehr hilfreich, da es der Verfasserin half, wortwörtlich einen Überblick über die Kategorien und Textstellen zu bekommen. Die Erarbeitung des Kategoriensystems stellte sich als sehr aufwändig heraus. Auch die Kategorisierung war zum Teil sehr herausfordernd, da die Aussagen der Eltern postnatal geäussert wurden und somit nicht immer klar war, auf welchen zeitlichen Abschnitt sich ihre Berichte beziehen. Es erwies sich als schwierig, in der grossen Individualität der vier Interviews mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen einen gemeinsamen Nenner zu finden, ohne dabei die Aussagen der interviewten Eltern zu verallgemeinern oder falsch einzuordnen.

Die qualitative Inhaltsanalyse stellte eine geeignete Methode dar, um sich mit dem Material auseinanderzusetzen und es zu analysieren. Die Erstellung des Kategoriensystems und die Codierung des Materials waren einerseits sehr zeitaufwändig und intensiv, andererseits konnte die Verfasserin von einer tiefen Auseinandersetzung profitieren. Die Erstellung des Kategoriensystems und die Codierung wurden ausschliesslich von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt. Deshalb ist die qualitative Inhaltsanalyse von der subjektiven Einschätzung der Verfasserin geprägt. Es kann kritisiert werden, dass nur vier Interviews durchgeführt wurden. Dies ist eine sehr kleine Stichprobe und kann aus diesem Grund nicht als repräsentativ gewertet werden. Die Aussagen weisen aber eine hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen auf. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nur bei einem der vier Interviews beide Elternteile anwesend waren. Es wurden Aussagen über die nicht

vorhandenen Väter gemacht und interpretiert, wobei sich die Väter selber nicht dazu äussern konnten. Für eine vertiefende Auseinandersetzung wäre es sicher von grossem Vorteil, wenn beide Elternteile an der Befragung teilnehmen.

6 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fragestellung nachgegangen, wie Eltern die Zeit von der pränatalen Diagnose „Trisomie 21“ bis zur Geburt erleben und welche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses bei ihnen sichtbar werden. Es war wichtig, die subjektive Sicht der Eltern zu erfassen und ihren Erzählungen über diese Zeit Raum zu geben. Dazu wurden vier Leitfadenterviews mit einem Elternpaar und drei Müttern durchgeführt, die einen pränataldiagnostischen Befund „Trisomie 21“ erhielten. Die Aussagen wurden durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet, sodass anschliessend die Ergebnisse in Bezug auf die aktuelle Forschungslage interpretiert werden konnten. Die Resultate der vorliegenden Untersuchung weisen darauf hin, dass sich die Aussagen der Eltern zum grössten Teil mit der Theorie der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen decken.

Durch diese Arbeit ist es einerseits gelungen, Eltern mit einer pränatalen Trisomie 21 Diagnose den Raum zu geben, um von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen zu erzählen. Andererseits konnte durch das Konzept der kritischen Lebensereignisse und der Bewältigung ein erweitertes Verständnis für die Situation der Eltern geschaffen werden, in der sie sich nach der Diagnose befanden. Es lässt sich aus den Resultaten die Schlussfolgerung ziehen, dass die pränatale Zeit für die Eltern sehr herausfordernd, emotional und intensiv war.

Aus den Ergebnissen kann zudem gefolgert werden, dass die Eltern verschiedenste Strategien in der Bewältigung des kritischen Lebensereignisses „pränatale Diagnose Trisomie 21“ anwenden, die von den Person- und Kontextmerkmalen geprägt sind. Um eine erfolgreiche Bewältigung zu begünstigen, ist es demnach von grosser Bedeutung, die Eltern in ihren Ressourcen zu stärken, Schutzfaktoren aufzubauen und Vulnerabilitäten und Risikofaktoren für die Bewältigung zu reduzieren. Die Zusammenstellung der Ressourcen und Schutzfaktoren zeigen auf, dass die ergebnisoffene, neutrale und kompetente Beratung und Begleitung den wichtigsten Stellenwert einnehmen. Dazu gehören die Informationen zur PND, die Einordnung des Gesamtrisikos für Behinderung und Informationen zur Behinderung. Es muss ein feinfühliges, empathisches und kompetentes Verhalten von den Fachpersonen gefordert werden. Auch die wichtige Rolle des sozialen Umfelds zeigt, dass es von zentraler Bedeutung ist, die Beziehungen zu Partner, Familie, Freunde, Gott und zum ungeborenen Kind zu stärken. Des Weiteren ist es notwendig, Eltern den Kontakt zu anderen betroffenen Eltern zu ermöglichen und sie auf die unterstützenden Angebote der sozialen Medien hinzuweisen. Eine umfassende psychosoziale Beratung der Eltern im Prozess der PND und der Bewältigung ist also unanfechtbar. So kann eine frühe Diagnose als hilfreicher Schutzfaktor im Bewältigungsgeschehen sein, wenn dadurch Verbindungen zu Unterstützungsangeboten hergestellt wird.

Aus der Sicht einer heilpädagogischen Früherziehung sind drei Aspekte wichtig. Erstens gehören die Eltern, die eine pränatale Diagnose erhielten, zu den Familien, die in der heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden. In einer umfassenden Anamnese können die Erfahrungen der Eltern aus der Zeit vor der Geburt zum Ausdruck kommen. Durch das Wissen der heilpädagogischen Früherzieher/-innen um den Bewältigungsprozess ist es möglich, die Eltern besser zu verstehen und sie dadurch zu unterstützen. Zweitens gerät der präventive Aspekt ins Zentrum des Geschehens, Eltern neutrale und ergebnisoffene Informationen zum Thema zu geben. Drittens ist es für heilpädagogische Früherzieher/-innen ein wichtiger Bestandteil, Eltern in ihren Ressourcen und Schutzfaktoren zu stärken, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und wenn nötig, weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen.

Es wäre nun in weiterer Forschung herauszuarbeiten, welche Beratungs- und Begleitungskonzepte bezüglich PND in der Schweiz vorhanden sind und wie diese angewendet werden. Zudem könnte ganz konkret eine Zusammenstellung der beratenden und unterstützenden Angebote erfolgen, die an Eltern, dringend aber auch an Fachpersonen herangetragen werden kann. So könnten Eltern zukünftig schon vor der PND in ihren persönliche Bewältigungsressourcen gestärkt werden, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung des kritischen Lebensereignis hätte. Folglich wären Eltern auch in ihrem Bewältigungsverhalten gestärkt.

Um all diese Betrachtungen abschliessend abzurunden, kann der letzte Teil der Abfassung von Kingsley zitiert werden, der sich als passende Metapher für die Bewältigung des kritischen Lebensereignis pränatale Diagnose „Trisomie 21“ erweist.

Es ist nur ein anderer Ort, langsamer als Italien, nicht so glitzernd wie Italien. Aber nach einer gewissen Zeit an diesem Ort und wenn du dich von deinem Schrecken erholt hast, schaust du dich um und ... du entdeckst, dass Holland Windmühlen hat. ... Holland hat auch Tulpen. Holland hat sogar Gemälde von Rembrandt. Aber alle, die du kennst, beschäftigen sich damit, nach Italien zu reisen oder aus Italien zu kommen ... und alle prahlen damit, welche wunderschöne Zeit sie dort verbracht haben. Und für den Rest deines Lebens sagst du dir: ‚Ja, Italien, dorthin hätte auch meine Reise führen sollen. Dorthin hatte ich meine Reise geplant.‘ Und der Schmerz darüber wird nie und nimmer vergehen ... denn die Nicht-Erfüllung dieses Traumes bedeutet einen großen Verlust für dich. Aber ... wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutruern, wirst du nie offen dafür sein, die einzigartigen und wundervollen Dinge geniessen zu können ... in Holland. (Kingsley, 1998, S. 1)

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Häufigkeit des Down-Syndroms in Abhängigkeit des mütterlichen Alters (Wilken 2008, S. 16).....	8
Tabelle 2: Genannte Ressourcen und Schutzfaktoren im Bewältigungsprozess	72

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Heuristisches Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse (in Anlehnung an Filip; zitiert nach Filip & Aymanns, 2010, S. 53, angepasst von D. Jost)	32
Abbildung 2: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuchartz, 2014, S. 78).....	40

8 Literaturverzeichnis

- Áskelsdóttir, B., Conroy S., & Rempel, G. (2008). From Diagnosis to Birth. Parents Experience When Expecting a Child With Congenital Anomaly. *Avances in Neonatal Care*, 8(6), 348-354.
- Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.
- Bachmann, S. (2014). *Die Situation von Eltern chronisch kranker Kinder*. Bern: Hans Huber.
- Baldus, M. (2006). *Von der Diagnose zur Entscheidung. Eine Analyse von Entscheidungsprozessen für das Austragen der Schwangerschaft nach der pränatalen Diagnose Down-Syndrom*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M. & Lozo, L. (2013). *Motivation und Emotion. Allgemeine Psychologie für Bachelor*. Berlin: Springer.
- Brunstein J.C., Maier G.W. & Dargel A. (2007). Persönliche Ziele und Lebenspläne. Subjektives Wohlbefinden und proaktive Entwicklung im Lebenslauf. In J. Brandstätter & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Ein Lehrbuch* (S. 270-304). Stuttgart: Kohlhammer.
- Benn, P., Cuckle, H. & Pergament, E. (2012). Non-invasive prenatal diagnosis for Down syndrome. The paradigm will shift, but slowly. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 39, 127-130.
- Bird, G. & Buckley, S. (2005). *Handbuch für Lehrer von Kindern mit Down-Syndrom* (2. Aufl.). Eltersdorf: Gruner Druck.
- BVF (o.J). *Was ist Heilpädagogische Früherziehung?* Internet: <http://www.frueherziehung.ch/was-ist-heilpaumldagogische-fruumlherziehung.html> [22.10. 2018].
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (Hrsg.). (2007). *Pränataldiagnostik. Informationen über Beratung und Hilfen bei Fragen zu vorgeburtlichen Untersuchungen*. Internet: https://www.bagfw.de/uploads/media/2007_05_31_Praenataldiagnostik_Informationen.pdf [22.10. 2018].
- Chaplin, J., Schweitzer, R., & Perkoulidis, S. (2005). Experiences of prenatal diagnosis of spina bifida or hydrocephalus in parents who decide to continue with their pregnancy. *Journal of Genetic Counseling*, 14(2), 151-162.
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung. Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27(1), 3-10.
- Filipp, S.-H. (1990). *Kritische Lebensereignisse* (2. erweiterte Aufl.). München: Psychologie Verlags Union.

- Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Filipp, S.-H. & Ferring, D. (2002). Die Transformation des Selbst in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen. In G. Jüttemann & H. Thomae (Hrsg.), *Persönlichkeit und Entwicklung* (S. 191-221). Weinheim: Beltz.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2010). Interviewformen und Interviewpraxis. In A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437-455). Weinheim: Juventa.
- Fornfeld, B. (2009). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Grant, R., & Flint, K. (2007). Prenatal screening for fetal aneuploidy. A commentary by the Canadian Down Syndrome Society. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 29, 580-582.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Bern: Haupt.
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hinze, D. (1992). Väter behinderter Kinder. Ihre besonderen Schwierigkeiten und Chancen. *Geistige Behinderung*, 31, 135-142.
- Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Humphreys, L., Cappelli, M., Aronovitch, E., Allanson, J., & Hunter, A. (2008). The role of women's relationships with their partners in their adjustment following prenatal genetic testing. *Journal of Applied Social Psychology*, 38(2), 482-512.
- insieme (Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung) (2015). *Vernehmlassung zur Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen. Vernehmlassungsantwort von insieme Schweiz*. Internet: http://insieme.ch/wp-content/uploads/2015/05/GUMG_Stellungnahme_insieme_150520.pdf [22.10. 2018].
- Jantzen, W. (2007). Allgemeine Behindertenpädagogik. Teil 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Teil 2: Neurowissenschaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie. In H. Giest & G. Rückheim (Hrsg.), *International cultural-historical Human Sciences 20*. Berlin: Lehmanns Media.

- Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M. (2007). *Sozialpsychologie* (5. überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer.
- Kingsley, E.P (1987). *Willkommen in Holland*. Internet: <https://www.autismus-nordbadenfal.de/Holland.pdf>
[30.10. 2018].
- Krohne, H. W. (1996). Repression-Sensitization. In: M. Amelang (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Temperaments- und Persönlichkeitsunterschiede* (S. 153-184). Göttingen: Hogrefe.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Durchgesehene Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lenhard, W. (2004). *Die psychosoziale Stellung von Eltern behinderter Kinder im Zeitalter der Pränataldiagnostik*. Würzburg: Julius-Maximilians-Universität.
- Lenhard, W., Ebert, H. & Breitenbach, E. (2006). Rahmenbedingungen zur Fortsetzung einer Schwangerschaft in Erwartung eines Kindes mit Down-Syndrom. *VHN*, 75, 40-50.
- Marshall, J., Tanner, J.P., Kozyr, Y.A. & Kirby, R.S. (2014). Services and Supports for Young Children with Down Syndrome. Parent and Provider Perspectives. *Child: Care, Health and Development*, 41(3), 365-373.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in Die Qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Neuhäuser M. & Krackow S (2006). Adaptive-filtering of trisomy 21. Risk of Down Syndrome depends on family size and age of previous child. *Naturwissenschaften*, 94(2), 117-121.
- Nelson Goff, B. S., Springer, N., Cline Foote, L., Frantz, C., Peak, M., Tracy, C., Veh, T., Bentley, G. E. & Cross, K. A. (2013). Receiving the Initial Down Syndrome Diagnosis. A Comparison of Prenatal and Postnatal Parent Group Experiences. *Intellectual and developmental disabilities*, 51(6), 446-457.
- Niederer, A. (2012). Was der neue „Praena-Test“ bringt. *NZZ*. Internet: <https://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/es-aendert-sich-nicht-viel-1.17445942>
[10. 9. 2018].
- Niederer, A. (2017). Das Down-Syndrom stirbt nicht aus. *NZZ*. Internet: <https://www.nzz.ch/wissenschaft/das-down-syndrom-stirbt-nicht-aus-ld.1341683>
[10. 9. 2018].

- Procap (2012). *Pränataldiagnostik. Medizinischer Fortschritt erfordert eine Debatte über grundlegende Werte*. Internet:
https://www.procap.ch/fileadmin/user_upload/customers/redesign_procap/Publikationen/Politik/20141027_de_Positionspapier_Preanataldiagnostik_Web.pdf
[10. 9. 2018].
- Pueschel, S. (Hrsg.) (1995). *Down-Syndrom. Für eine bessere Zukunft*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Renner, I. (2007). Pränataldiagnostik. Eine repräsentative Befragung Schwangerer. In C. Braun, W. Dmoch & M. Rauchfuss (Hrsg.), *Psychosomatik. Ein Mythos? Beiträge der 35. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Beratung* (S. 117-132). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Rohde, A., Woopen, C. & Gembruch, U. (2008). Entwicklung in der Pränataldiagnostik. Verändertes Erleben der Schwangerschaft und Auswirkungen bei pathologischem fetalem Befund. *Zeitschrift für Familienforschung*, 20(1), 62-79.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2018). *Schweizerisches Strafgesetzbuch*. Internet:
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/201803010000/311.0.pdf>
[22.10.2018].
- Schöb, A. (2013). *Definition Inklusion*. Internet: <http://www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html>
[22.10.2018].
- Staats, N., Nelson Goff, B. S., Springer, N. & Kale Monk, J. (2015). Parents of Children with Down Syndrome. A Comparison of Prenatal and Postnatal Diagnosis Groups. *Journal of Developmental Disabilities*, 21(2), 83-94.
- Straumann, F. (2014a). Neue Pränatal-Tests mit unerwünschten Folgen. *Tagesanzeiger*. Internet:
https://www.medgen.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-d282-9333-0000-0000769de388/Tages-Anzeiger_26082014.pdf
[9.9.2018].
- Straumann, F. (2014b). Trisomie 21. Geburt bleibt Ausnahme. *Tagesanzeiger*. Internet:
https://www.medgen.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-d282-9333-ffff-ffffbf25a0a4/ta_20141010_0_0_32_Trisomie21-Statistik.pdf
[9.9.2018].
- Schönenholzer, S. & Götzmann, M. (2001): *Psychosoziale Aspekte der Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschaft. Schlussbericht*. Bern: Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung.
- Tanner, S. (2011). *Ethische Problemstellungen bei pränataler Diagnostik und spätem Schwangerschaftsabbruch aus unterschiedlicher Indikation. Eine explorative*

- Interviewstudie zur Wahrnehmung von Konfliktsituationen aus der Perspektive von Ärztinnen, Ärzten und Hebammen.* Basel: Universität Basel.
- Tedeschi, G. & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic Growth. Conceptual Foundations and Empirical Evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1-18.
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung.* Bern: Haupt.
- Wilken, E. (2009): *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft.* Marburg: Lebenshilfe.

9 Anhang

Inhaltsverzeichnis

I	Brief an Interviewpartner.....	1
II	Vertraulichkeitserklärung der Interviewerin.....	2
III	Kurzfragebogen	3
IV	Interviewleitfaden.....	5
V	Dass SPSS-Prinzip.....	8
VI	Aufbau eines Interviewleitfadens	10
VII	Checkliste für die praktische Durchführung qualitativer Interviews	13
VIII	Transkriptionsregeln	14
IX	Erweiterung des Transkriptionssystems.....	16
X	Grundsätze Qualitativen Denkens.....	17
XI	Ablauf qualitativer Inhaltsanalyse	18
XII	Begründung der Haupt- und Subkategorien	21
XIII	Kategoriensystem.....	26

I **Brief an Interviewpartner**

Bern, 28.05.18

Sehr geehrte Familie XY,

Herzlichen Dank, dass ich auf Sie zukommen kann. Ihre Adresse habe ich von Frau X erhalten, die Sie und Ihr Kind in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet.

Ich belege zurzeit den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Neben dem Studium arbeite ich seit 2017 als Heilpädagogische Früherzieherin beim Früherziehungsdienst des Kantons Bern.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit elterlichen Bewältigungsstrategien: eine Thematik, der ich als Heilpädagogische Früherzieherin immer wieder begegne, und die ich als äusserst wichtig für die Zusammenarbeit mit den Eltern erachte. Der Titel meiner Arbeit lautet: „Von der Diagnose bis zur Geburt - Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“. Eltern, die bereits vor der Geburt eine Trisomie 21 Diagnose erhalten haben, finden in der Literatur und der Forschung bisher nur wenig Platz, da es sich um eine relativ kleine Personengruppe handelt. Nichtsdestotrotz ist es nicht weniger wichtig darzustellen, wie Eltern diese Zeit von der pränatalen Diagnose bis zur Geburt erleben.

Für meine Masterarbeit möchte ich daher verschiedene Familien befragen. Ich möchte Ihnen als Familie den Raum geben, von Ihren persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Ziel der Arbeit ist es, mittels des Gesprächs einen Einblick in Ihre Lebenswelt zu erhalten und darzustellen, wie Sie die pränatale Zeit erlebt und welche Bewältigungsstrategien Sie in dieser Zeit angewandt haben.

Gerne werde ich mich bei Ihnen Ende Juni telefonisch melden, um mit ihnen einen Interviewtermin abzumachen. Das Interview wird, wenn möglich Ende Juli/Anfang August 2018 durchgeführt werden und dauert ca. 1 1/4 Stunde. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Familie, daher wäre es ideal, wenn möglichst beide Elternteile am Interview teilnehmen.

Ihre Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema interessieren mich sehr und ich freue mich, sie kennenlernen zu dürfen.

Ich bitte Sie, das angehängte Formular ausgefüllt bis am 22. Juni 2018 mit dem beigelegten Briefumschlag an mich zurückzuschicken.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung! Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Daniela Jost
daniela.jost@fed-be.ch
078/793'47'1

II Vertraulichkeitserklärung der Interviewerin

Daniela Jost, Nydeggestalden 8, 3011 Bern, daniela.jost@fed-be.ch

Vertraulichkeitserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Im Rahmen der Masterarbeit: „Von der Diagnose bis zur Geburt - Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“ werden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Daniela Jost, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Einverständniserklärung der/des Interviewpartnerin/-partners

Ich (Wir), Frau X (Herr und Frau X) bin (sind) hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „ Von der Diagnose bis zur Geburt - Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“ - verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH im Februar 2018 und einer möglichen Veröffentlichung in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik Zürich).

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

III Kurzfragebogen

**Kurzfragebogen ergänzend zu den Befragungen im Rahmender Meisterarbeit
„Von der Diagnose bis zur Geburt - Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen
Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“-Angaben der Interviewpartner**

Angaben zur Mutter

Name/Vorname: -----

Geburtsdatum: -----

Berufliche Situation: Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen: -----

Sie sind (ihr Beruf): -----

- erwerbstätig
- arbeitssuchend
- Hausfrau/-mann

Nationalität: -----

Telefonnummer: -----

Angaben zum Vater

Name/Vorname: -----

Geburtsdatum: -----

Berufliche Situation: Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen: -----

Sie sind (ihr Beruf): -----

- erwerbstätig
- arbeitssuchend
- Hausfrau/-mann

Nationalität: -----

Telefonnummer: -----

Angaben zu Ihrem Kind / Ihren Kindern

Name/Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Nationalität: _____

Geschwister (Anzahl): _____

Name/Vorname

Jahrgang:

Ist Ihre Familie mehrsprachig?

nein: Familiensprache: _____

ja: Sprache der Mutter: _____

Sprache des Vaters: _____

Wer kann am Interview teilnehmen?

Wir nehmen beide, Vater und Mutter, am Interview teil.

Ein Elternteil nimmt am Interview teil: die Mutter

der Vater

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Daniela Jost

Bern im Juli 2018

alternativ unter Berufliches:

- kein Schulabschluss
- obligatorische Schule (9 Jahre)
- Berufslehre / Anlehre
- Gymnasium/ Berufsmatur
- höhere Fach-/ Berufsausbildung
- Hochschule/ Fachhochschule

IV Interviewleitfaden

„Von der Diagnose bis zur Geburt - Elterliche Bewältigungsstrategien des kritischen Lebensereignisses „Kind mit Trisomie 21“

Leitthema: „Prozess der Pränataldiagnostik und der Diagnosestellung“

Erzählimpuls:

Ich möchte gerne starten mit der Diagnose, die sie für ihr Kind (Name Kind) erhalten haben. Es interessiert mich, wie sie als Mutter/Eltern den Prozess der Pränataldiagnostik und der Diagnosestellung erlebt haben.

Erzählaufforderung: Woran erinnern sie sich, wenn sie an die Zeit der Pränataldiagnostik und die Diagnosestellung von XY zurückdenken?		
Inhaltliche Aspekte/ Checkliste	Aufrechterhaltungsfragen Steuerungsfragen	Konkrete Nachfragen, Hilfsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu PND • Prozess der PND • Diagnosemitteilung • Gefühle, Gedanken, Erleben • Auseinandersetzung • Beratung 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie war das für Sie? • Fällt ihnen sonst noch etwas hierzu ein? • Und sonst? • Und weiter? / Und dann? <p>Steuerungsfragen (immanentes Nachfragen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können sie das genauer beschreiben? • Haben sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte mehr darüber... • Wie war das für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie lief der Informationsprozess der PND ab? • Was haben sie als unterstützend erlebt? • Was haben sie als belastend erlebt? • Welche Gefühle und Gedanken hatten sie in dieser Zeit? • Wie haben sie sich mit der Diagnose auseinandergesetzt? • Wie haben sie die professionelle Beratung erlebt?
<p>Abschlussfrage: Sie haben mir viel berichtet zu diesem Thema, vielen Dank! Habe ich etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden, bevor wir zum nächsten Thema gehen?</p>		

Leitthema: „Bewältigungsstrategien von der Diagnose bis zur Geburt“

Erzählimpuls:

Wir haben nun über die Zeit der Diagnose gesprochen. Ich möchte gerne weiter gehen zum nächsten Thema. Von der Diagnosestellung bis zur Geburt sind dann bei ihnen X Monate dazwischengelegen. Es würde mich nun interessieren, welche Strategien sie angewendet haben, um mit der Diagnose umzugehen.

Erzählaufforderung: Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Zeit von der Diagnosestellung bis zur Geburt denken?		
Inhaltliche Aspekte/ Checkliste	Aufrechterhaltungsfragen Steuerungsfragen	Konkrete Nachfragen, Hilfsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Erste Reaktionen • Gefühls- und Gedankenwelt in der pränatalen Zeit • Alltag in der pränatalen Zeit • Personelle Ressourcen • Soziale Ressourcen • Körperliches Befinden • Belastungserleben 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie war das für Sie? • Fällt ihnen sonst noch etwas hierzu ein? • Und sonst? • Und weiter? / Und dann? <p>Steuerungsfragen (immanentes Nachfragen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können sie das genauer beschreiben? • Haben sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte mehr darüber... • Wie war das für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben sie ihre ersten Reaktionen nach der Diagnosestellung • Welche Gefühle und Gedanken kamen bei Ihnen auf? • Beschreiben sie mir ihren Alltag in dieser Zeit. • Wie haben sie sich mit der Diagnose auseinandergesetzt? • Was war für sie besonders hilfreich? • Was hat sie belastet? <p>Sozialverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie haben sie sich gemeinsam mit ihrem Partner mit der Diagnose auseinandergesetzt? • Welche Rolle spielte das soziale Umfeld? • Welche Beziehungen und Erfahrungen waren für sie besonders unterstützend? • Welche waren belastend? <p>Öffentliche Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern haben sie Unterstützungshilfen in Form von Beratung in Anspruch genommen? • Wie empfanden sie das Hilfsangebot von Diensten?
<p>Abschlussfrage: Vielen Dank für ihre Ausführungen. Gibt es noch etwas, was Ihnen zu diesem Thema wichtig erscheint?</p>		

Leitthema: „Einstellungen und Selbstkonzept“

Erzählimpuls:

Sie haben nun einiges zur Diagnose und zu der Zeit bis hin zur Geburt erzählt. Dabei haben sie sich immer wieder in verschiedensten Formen mit der Diagnose auseinandergesetzt und verschiedenste Erfahrungen gemacht. Dies hat sicher auch sie als Person beeinflusst.

Erzählaufforderung: Inwiefern haben diese Erfahrungen und Auseinandersetzungen sie in ihren Einstellungen und Ansichten geprägt?		
Inhaltliche Aspekte/ Checkliste	Aufrechterhaltungsfragen Steuerungsfragen	Konkrete Nachfragen, Hilfsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen • Selbstbild • Beziehungen • Rollen • Zukunftspläne • Neue Ressourcen • Belastungen 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie war das für Sie? • Fällt ihnen sonst noch etwas hierzu ein? • Und sonst? • Und weiter? / Und dann? <p>Steuerungsfragen (immanentes Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können sie das genauer beschreiben? • Haben sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen sie damit? • Erzählen sie mir doch bitte mehr darüber... • Wie war das für Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es Veränderungen in ihrem Selbst- und Weltbild? • Gab es Veränderungen in ihrer inneren Einstellung? • Welche Auswirkungen hatte diese Zeit auf ihre Beziehungen? • Was hat sich in Bezug auf ihre Zukunft in dieser Zeit verändert? • Was empfanden sie als bereichernd? • Was hat sie belastet?
<p>Abschlussfrage: Sie haben mir viel berichtet zu diesem Thema, vielen Dank! Jetzt haben wir einiges besprochen, gibt es von ihnen etwas, das bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen ist, was Ihnen aber wichtig ist?</p> <p>Gibt es noch etwas, was ihnen auf dem Herzen liegt?</p>		

V Dass SPSS-Prinzip

Das SPSS-Prinzip gliedert sich in folgende Schritte:

1. Schritt: S wie das Sammeln von Fragen

Im ersten Schritt werden alle und möglichst viele Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind. Alle Bedenken bezogen auf Eignung, konkrete Formulierung und inhaltliche Relevanz werden zunächst zurückgestellt (Helfferich, 2011, S. 182).

2. Schritt: P wie Prüfen: Durcharbeiten der Liste unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit

Diese Liste aus Schritt 1 muss nun weiterbearbeitet werden, indem sie reduziert und strukturiert wird. Die Frageliste wird mit folgenden Prüffragen revidiert (Helfferich, 2011, 182-185):

- Die erste Prüffrage eliminiert alle Faktenfragen, da sie oft im Gespräch von alleine beantwortet werden. Fragen nach Informationen, die „einsilbig“ gegeben werden können, werden besser ausgegliedert und in einem kleinen Fragebogen vor oder nach dem Interview erhoben.
- Die zweite Prüffrage betrifft die ebenfalls die Eignung einer Frage für das Interviewvorhaben: Trägt die Frage dem Fakt Rechnung, dass nur subjektive Sichtweisen von heute aus und damit retrospektive Deutungen erhoben werden? Eignet sich die Frage, um offenen Antworten und Erzählungen zu erzeugen und wird sie dem gerecht, was für die Befragte erzählbar und erzählwürdig ist?
- Die nächste Prüffrage erkundet die impliziten Erwartungen, die in der Formulierung enthalten sind. Alle Fragen, die nur Vorwissen abfragen, werden gestrichen oder neue Formulierungen werden gesucht.
- In der nächsten Prüffrage, wird gefragt, was den Interviewer überraschen würde und was seinen Vorabnahmen widersprechen würde. Somit sollten die Fragen so formuliert sein, dass Erzählpersonen auch völlig andere Zusammenhänge als erwartet berichten können.
- In dieser Prüffrage wird herausgefiltert, ob die Frage von Erzählpersonen verlangt, die übergeordnete Fragestellung zu beantworten. Die Interviewten sind nicht in einen wissenschaftlichen Diskurs verortet, sondern in ihrem Alltag, wodurch man keine direkten Antworten auf die Forschungsfrage verlangen kann. Die Antwort auf die Forschungsfrage zu finden ist die Aufgabe des Forschenden, indem er das in den qualitativen Interviews erzeugte Textmaterial sorgfältig interpretiert.

Diese ersten beiden Schritte haben den Charakter einer Bestandsaufnahme, denn die Frageliste als Ergebnis des ersten Schrittes bildet das Vorwissen über Zusammenhänge ab, das aus der Literatur oder aus eigenen Felderfahrungen stammt. Bei der Prüfung der Fragen werden dann diese Vorannahmen und der Wunsch nach deren Bestätigung vergegenwärtigt. Das Vorgehen fördert somit die Neugier, dass alles auch ganz anders sein kann als erwartet. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es zentral ist, Texte produzieren zu lassen, die dann intensiv ausgewertet werden können (Helfferich, 2011, S.184f.).

3. Schritt: S wie Sortieren

Die verbleibenden Fragen und Stichworte werden in diesem Schritt sortiert. Wird um Erzählung in einer zeitlichen Dimension gebeten, wird ein Sortieren nach zeitlicher Abfolge nahegelegt. Es kann aber auch nach inhaltlichen Aspekten sortiert werden. Dabei sollten zwischen einem und vier Bündel entstehen. Einige Fragen, die als Einzelfragen stehen bleiben, bekommen später einen gesonderten Platz im Leitfaden (Helfferich, 2011, S. 185).

4. Schritt: S wie Subsumieren

Im letzten Schritt erhält der Leitfaden seine besondere Form. Für jedes aus dem im Schritt drei sortierten Bündel soll nun eine möglichst einfache Erzählaufforderung gefunden werden, unter die die Einzelaspekte subsumiert werden können. Dabei wird ein guter und möglichst erzählgenerierend wirkender Impuls gesucht, der möglichst wenig Präsuppositionen enthält (Helfferich, 2015, S. 185).

Die Fragen, die nach dem Bündeln und Subsumieren übriggeblieben sind, können zusammen mit der Abschlussfrage am Ende des Leitfadens platziert werden, da hier ein stärkerer Abfragecharakter nicht stört. Stichworte in der Check-Liste können genommen werden, um bei einer abgeschlossenen oder stockenden Erzählung mit offenen Formulierungen neue Impulse zu geben (Helfferich, 2011, S. 187).

VI Aufbau eines Interviewleitfadens

Kruse empfiehlt, den Leitfaden offen zu strukturieren. Erstens sollte der Leitfaden einem bestimmten Aufbau- und Strukturprinzip folgen, wodurch eine flexible und dynamische Handhabung von Strukturierung und Offenheit möglich wird. Zweitens sollte der Leitfaden aus offenen Erzählaufforderungen oder Fragestellungen bestehen, die zwar thematisch fokussieren, aber keine schliessende Wirkung haben (2015, S. 213).

Jeder Themenblock wird begonnen mit einem sehr *offenen Grundreiz*, um das jeweilige Themenfeld zu eröffnen und den Interviewten die Möglichkeit zu geben, das Themenfeld aus den eigenen Perspektiven und Relevanzsetzungen heraus zu explizieren. Die *inhaltlichen Aspekte* dienen als Aufmerksamkeitsfolie in den Gesprächssituationen für die Inhalte und Ausführungen, die gewünscht werden und sie decken jene Dimensionen ab, innerhalb derer Informationen benötigt werden. Die *Aufrechterhaltungsfragen* sind entweder Fragen, die nicht inhaltlich steuern, sondern nur zum Weitererzählen auffordern oder es sind *immanente Nachfragen*, die Ausführungen und Themensetzungen aufgreifen. *Konkrete Nachfragen* sind Fragen, die zwar offenen Charakter haben, aber spezifische Themenfelder aus der Checkliste vertiefen (Kruse, 2015, S. 213f).

Tabelle 3: Leitfadentabelle (Kruse, 2015, S.213/Helfferich, 2015, S.186 angepasst von D. Jost)

Block 1 (bzw. 2, 3, ...): Stimulus/Grundreiz (Leitfrage/Erzählaufforderung)		
Inhaltliche Aspekte/Checkliste	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Topics, zu denen man als Forschende/r etwas in Erfahrung bringen möchte	Entweder z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es sonst noch etwas? • Und sonst? • Und weiter?/ Und dann? • Können sie das genauer beschreiben? • Haben sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen sie damit? Oder: Immanente Nachfragen	Elaborierende, exmanente Nachfragen zu den Topics, konkrete inhaltliche Nachfragen, die stärker strukturieren und steuern, aber dennoch offen formuliert sein müssen

Phasen des Leitfadens

Im Leitfadeninterview können vier verschiedene Phasen unterschieden werden, die im Folgenden näher erläutert werden:

1. Informationsphase

In dieser Phase wird der Befragte über die Studie und deren Zielsetzung und die vertrauliche Behandlung der Daten informiert. Vorab wird auch die Einverständniserklärung unterzeichnet, ohne die kein Interview durchgeführt werden sollte (Misoch, 2015, S. 68).

2. Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm-up)

Diese Phase hat das Ziel, dem Befragten den Einstieg in die Interviewsituation und das Forschungsthema zu erleichtern. Es wird vom Interviewenden eine möglichst offene und breite Frage gestellt, sodass der Befragte ins Erzählen kommt und die oft beobachtete anfängliche Scheu vor dem Interview, der ungewohnten Situation und deren Aufzeichnung zu überwinden (Misoch, 2015, S. 68).

3. Hauptphase

In dieser Phase werden die eigentlich relevanten Themen im kommunikativen Austausch mit dem Interviewten erörtert. Die Fragen können entweder deduktiv (aus dem Vorwissen heraus) oder induktiv (aus neuen Informationen im Interview) entwickelt und abgeleitet sein (Misoch, 2015, S. 68f.).

4. Ausklang- und Abschlussphase

In dieser Phase wird das Interview beendet. Hier wird innegehalten und das gesamte Interview wird noch einmal reflektiert. Die Befragten sollen noch einmal die Gelegenheit erhalten, relevante Informationen hinzuzufügen, die bisher noch unerwähnt blieben. Die Abschlussphase hat auch die Funktion, den Befragten wieder aus der Befragungssituation hinauszuführen und das Ende der speziellen sozialen Situation anzuzeigen. Es handelt sich bei qualitativen Interviews, vor allem bei sensiblen und emotionalen Themen, für beide Seiten um eine intensive Erfahrung. Darum ist es notwendig, dem Befragten zu helfen, wieder in den normalen Alltag zurückzukehren (Misoch, 2015, S. 69).

Anforderungen an die Formulierungen der Fragen

Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen zu motivieren, die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen. Für diese Arbeit wurde ein Leitfaden erstellt, der aus drei Themenblöcken besteht. Jeder Themenblock wird eingeführt durch einen Erzählstimulus. Daraufhin folgen verschiedenen Fragenformen, die zur Unterstützung der Erzählung dienen. Die Fragen können danach unterschieden werden, inwiefern sie 'Präsuppositionen' (Helfferich, 2015, S. 102) in das Interview einführen und dadurch steuern. Präsuppositionen sind beinhalten Voraussetzungen oder Unterstellungen, die der Interviewer implizit macht, und von denen er erwartet, dass der Interviewte sie mitversteht. Helfferich unterscheidet zwischen verschiedenen Frageformen. Für diese Arbeit sind folgende relevant: Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen (Helfferich, 2015, S. 102-105).

Postskript

Oft schliesst sich an das Interview eine Nachinterviewphase an, in der die Interviewte Fragen zur Person oder zum Forschungsprojekt stellt. Oftmals erzählt die Interviewperson plötzlich doch noch viele Dinge, was oft sehr interessant und ergiebig sein kann. Es ist daher wichtig, dass die Interviewenden unmittelbar nach dem Interview ein Postskript erstellen, in dem verschiedene Informationsaspekte zum Interview (Atmosphäre, Befindlichkeit, Rapport, Interaktionen, Auffälligkeiten, Störungen, Gesprächsverlauf, Interviewdynamik, sowie die wichtigsten Thematiken im Interview) festgehalten werden. Zudem werden auch Informationen aus der Nachinteraktionsphase festgehalten, von der es keine Aufnahme gibt. Das Postskript wird unmittelbar nach dem Interview stichpunktartig verfasst und dann später in Ruhe aufgearbeitet und in ausführlichen Fliesstext überführt werden (Kruse, 2015, S. 177ff.)

VII Checkliste für die praktische Durchführung qualitativer Interviews

- Technische Aspekte
 - Am Vortag Aufnahmetechnik kontrollieren und Bedienung testen
 - In der Interviewsituation einen kurzen Aufnahmetest machen
 - Bei Pausen darauf achten, nichts zu überspielen
 - Am Ende vollständig sichern
- Gesprächspraktische Organisation
 - Vor der ersten Frage: Einstiegsinformationen an den Interviewpartner geben, um Orientierung zu schaffen und in der Situation ankommen zu können
 - Fragen, ob der Interviewpartner soweit ist und ob es noch Fragen gibt
 - Einstiegsinformationen ebenfalls aufnehmen
 - Bei emotional kritischen Ereignissen (wie weinen) nicht von sich aus direkt die Aufnahme stoppen, da das Durchlaufen der Krise ein Teil der Kommunikation sein kann. Ein Ausschalten des Aufnahmegerätes könnte als Disqualifizierung missverstanden werden. Wenn dies die Interviewperson wünscht, kann das Aufnahmegerät ausgeschaltet werden, um zu klären, wie weitergemacht werden soll.
 - Um das Ende des Interviews offen einzuleiten, unbedingt fragen, ob es noch etwas zu sagen gibt, was bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist.
 - Herzlich bedanken
 - Postskript zum Interview erstellen, indem die wichtigsten Besonderheiten der Durchführung wie Atmosphäre, Befindlichkeit, Rapport, Interaktionen, Auffälligkeiten, etc. ad hoc festgehalten werden.

VIII Transkriptionsregeln

In Anlehnung an Deppermann (zitiert nach Kruse, 2015, S.350-353) werden folgende fünf Grundregeln formuliert:

1. **„Verschrifte weitgehend all das, was du hörst, weitgehend so, wie du es hörst“ (Kruse, 2015, S.351)**

Dies heisst, dass die konkreten Versprachlichungen nicht in die Standardsprache transformiert werden und umgangssprachliche oder dialektische Ausdrücke und Färbungen wiedergegeben werden. Dies beinhaltet auch, dass „ähs“, „hms“, Stottern und Poltern ebenfalls transkribiert werden. Auch grammatikalisch ‚falsche‘ Konstruktionen dürfen nicht korrigiert werden.

2. **Verschrifte alles kleingeschrieben. Grossgeschrieben werden nur die Wörter bzw. Silben, die der Sprecher betont.**

Kommunikativer Sinn wird neben Intonation insbesondere über Betonung, also *Akzentuierung* konstruiert. „Der sprachlich-kommunikative Sinn der semantischen Dimension wird durch die Akzentuierung markiert oder hervorgehoben. Betonungen sind also i.d.R. Hinweise des Sprechers“ gegenüber seinem Kommunikationspartner, welche Sinnmarkierungen für ihn wichtig sind. Auch Pausensetzungen sind zu markieren, da diese auch relevante Sinnbedeutungen aufweisen: Bedächtige oder verlegene Pausen tiefe emotionale Bewegtheit.

3. **Weitere prosodische Merkmale müssen nur dann transkribiert werden, wenn es für die Interpretation der jeweiligen Textstelle erforderlich scheint.**

Einige prosodische Merkmale sind oft nicht relevant für eine in sich schlüssige Interpretation. Daher können gerade Aspekte wie die Endintonation nur an den Textstellen berücksichtigt werden, in denen sie für die Klärung mehrdeutiger Interpretationsmöglichkeiten notwendig sind. Es muss immer dann auf einem feineren Niveau transkribiert werden, wenn sprachlich-kommunikative Auffälligkeiten auftreten (z.B.: „ähs“ und „mhms“, prosodische Merkmale der Versprachlichung und auffällige Wechsel in der Modalisierung).

4. **Jedes Transkript stellt eine Konstruktion dar. Der konstruktive Charakter sollte nicht durch unnötige oder verfälschende Notationen verstärkt werden.**

Diese Regel besagt, dass *aussersprachliche* (lachen, husten) oder *sprachbegleitende* Handlungen (lachend erzählen) zwar ausgewiesen werden müssen, jedoch nicht bereits durch die Transkription vorinterpretiert werden dürfen (Bsp.: Der Sprecher lacht hämisch). Auch bei Pausenlängen ist es wichtig, zwischen eins, zwei, drei, fünf oder zehn sekundigen Pausen zu unterscheiden, aber nicht kleinere Pausen.

5. **Transkribiere den Diskursverlauf und die Gesprächsorganisation so klar wie möglich**

Sprachlich-kommunikativer Sinn wird i.d.R. interaktiv und somit koproduktiv hergestellt. Für die qualitative Interviewforschung gilt dies ausnahmslos. Sozialer Sinn ist stets beziehungsförmig und wird über sprachlich-kommunikative Phänomene hergestellt. Daher ist es wichtig zu markieren, inwieweit sich Sprecher ins Wort fallen, überlappend oder gleichzeitig reden. Dies ist bedeutungsvoll im Hinblick auf die beziehungsförmige Dimension sozialen Sinns.

Anonymisierung

Alle Transkripte müssen stets anonymisiert werden, sodass sie keine Informationen enthalten, durch die persönliche Rückschlüsse auf die Interviewten für dritte möglich werden. Erstens müssen alle Namen durch eine redaktionelle Änderung anonymisiert werden. Zweitens müssen alle Ortsangaben durch eine Deklination (Ort 1) ersetzt werden. Drittens werden alle Berufsangaben anonymisiert, obwohl Berufsangaben wichtige sozialstrukturelle Kategorien darstellen. Dies ist umstritten, da dadurch relevante Kontextinformationen verloren gehen. Für diese Arbeit wurden die Berufsangaben anonymisiert (Kruse, 2015, S.358).

IX Erweiterung des Transkriptionssystems

Erweiterung Transkriptionsregeln zwecks Anonymisierung der Daten

I	= Interviewerin
M 1-4	= befragte Mutter
V1	= befragter Vater
K 1-4	= Kind mit Down-Syndrom
G 1-4	= Geschwisterkind
HFE 1-4	= Heilpädagogische Früherzieher/-in 1-4, Gatekeeper/-in
Arzt 1-4	= erwähnte Ärzte/Ärztinnen
Wohnort 1-4	= aktueller Wohnort
Ort 1-4	= erwähnte Orte
Kanton 1-4	= erwähnte Kantone
Land 1-4	= erwähnte Länder
Herkunftsland 1-4	= erwähnte Herkunftsländer
Nationalität 1-4	= erwähnte Nationalität
Spital 1-4	= erwähnte Spitäler
Hochschule 1-4	= erwähnte Hochschulen
Sprache 1-4 =	= gesprochene Sprache
(lacht)	= Ereignisse, die während des Interviews passieren

* Für Bezeichnungen von Personen, Orten, Kantonen und Institutionen wird innerhalb eines Interviews für die gleiche Person/Ortschaft/Kanton/Institution jeweils die gleiche Bezeichnung verwendet. Bsp.: Ort1 bedeutet in einem Interview beispielsweise immer „Bern“.

X Grundsätze Qualitativen Denkens

Mayring hebt fünf Grundsätze des qualitativen Denkens hervor, welche für ihn das Grundgerüst qualitativen Denkens darstellen: „die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung, die Betonung der *Deskription* und *Interpretation* der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen* Umgebung ... zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*“ (Mayring, 2016, S.19). Qualitative Forschung soll aber auch nicht als Alternative zu quantitativer Forschung gesehen werden, denn beide Denkweisen sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten (Mayring, 2016, S.19). Im Folgenden werden die fünf Postulate kurz ausgeführt.

- **Subjektbezogenheit:** Der Gegenstand von sozialwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen/Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Menschen müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein.
- **Deskription:** Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches stehen, bevor dann in einem zweiten Schritt erklärende Konstruktionen stehen können.
- **Interpretation:** Der Untersuchungsgegenstand liegt nie völlig offen und muss auch immer durch Interpretation erschlossen werden, da vom Menschen Hervorgebrachtes immer mit subjektiven Intentionen verbunden ist. Objektiv Beobachtbares kann für Akteure und für Beobachter völlig andere Bedeutungen haben. Diese Bedeutungen müssen durch Interpretationen geschlossen werden.
- **Alltägliche Umgebung:** Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen möglichst im natürlichen und alltäglichen Umfeld untersucht werden. Qualitative Forschung will Unschärfen verringern, indem sie möglichst an der alltäglichen Lebenssituation anknüpft.
- **Verallgemeinerung:** Die Verallgemeinerbarkeit muss im Einzelfall schrittweise begründet werden und stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her (Mayring, 2016, S. 20-24).

XI Ablauf qualitativer Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse besteht aus den sieben folgenden Schritten:

1. Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Durch das interessierte Lesen des Textes und das markieren besonders wichtiger Textstellen wird die Analyse eingeläutet. Man hält dabei Bemerkungen und Anmerkungen am Rand fest und schreibt auch das auf, was besonders auffällt und was bei der Auswertung dienen könnte. Den Abschluss der ersten Phase der Auseinandersetzung mit dem Text bildet das Verfassen einer ersten kurzen Zusammenfassung. Daraufhin folgt die Kategorienbildung, bei der thematische Kategorien bestimmt werden. Somit beginnt der erste Codierungsprozess (Kuckartz, 2014, S. 79).

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

In einem zweiten Schritt werden Themen und Subthemen verwendet, die sich mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage ableiten lassen und bereits vor Erhebung der Daten leitend waren. Die Lektüre der Texte, die im ersten Schritt gemacht wurde, kann ergeben, dass sich weitere-zunächst nicht erwartete- Themen in den Vordergrund schieben. Die Themen können am Material entwickelt werden oder deduktiv aus einem theoretischen Bezugsrahmen. In jedem Fall empfiehlt sich ein erster Durchlauf durch einen Teil der Daten um die Themen und Subthemen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit zu überprüfen.

3. Erster Codierungsprozess: Codieren des Materials mit Hauptkategorien

In dieser Phase wird der Text sequenziell durchgegangen und die Textabschnitte werden den verschiedenen Kategorien zugewiesen. In Zweifelsfällen erfolgt die Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes. Hat ein Textabschnitt mehrere Themen, ist auch die Codierung mit mehreren Kategorien möglich. Beim Codieren sind folgende Codierregeln zentral.

- Es werden Sinneinheiten codiert, die mindestens aus einem vollständigen Satz bestehen.
- Besteht die Sinneinheit aus mehreren Sätzen oder Absätzen, werden diese codiert.
- Die Interviewer-Frage wird ebenfalls codiert, insofern sie zum Verständnis erforderlich ist.
- Die Textstelle muss ohne den sie umgebenden Text ausreichend verständlich sein.

4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstelle

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach der ersten Codierung sollte eine Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Hauptkategorien vorgenommen werden. Der Ablauf dieses Schrittes sieht folgendermassen aus:

- Auswahl einer thematischen Kategorie, die ausdifferenziert werden soll.
- Zusammenstellen aller mit dieser Kategorie codierten Textstellen in einer Liste.
- Bilden von Subkategorien am Material in Form einer ungeordneten Liste
- Ordnen und Systematisieren der Liste, Identifikation der relevanten Dimensionen und ggf. Zusammenfassen von Subkategorien der Liste zu abstrakteren Subkategorien.
- Formulieren von Definitionen für Subkategorien und illustrieren der Kategoriendefinitionen durch prototypische Beispiele.

6. Zweiter Codierungsprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

In Schritt der zweiten Codierung werden nun die verfeinerten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorien codierten Textstellen zugeordnet. Dieser systematische Schritt der Analyse erfordert einen erneuten vollständigen Durchlauf durch das Material. Es kann sein, dass es Präzisierungen und Erweiterungen der Subkategorien erfordert. Das spätere Zusammenfassen von Subkategorien ist unproblematisch, wobei es schwieriger ist, Kategorien später ausdifferenzieren. Am Ende dieser Phase kann es noch sinnvoll sein, eine systematische Zusammenfassung pro Fall zu erstellen (Kuckartz, 2014, S.88).

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

An den zweiten Codierungsprozess und die evtl. fallbezogene Zusammenfassung schliesst sich die Phase 7, die eigentliche Auswertung und Ergebnispräsentation, an. Dabei gibt es sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung.

1. Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen
2. Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie
3. Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien
4. Kreuztabellen-qualitativ und quantifizierend
5. Graphische Darstellungen
6. Fallübersichten
7. Vertiefende Einzelfallinterpretation

Zum Schluss jedes Ergebnisberichts sollte noch einmal resümierend der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen werden. Auch sollte der gesamte Auswertungsprozess im Ergebnisbericht dokumentiert werden. Dabei werden Schritte des Auswertungsprozesses dargestellt, die Art der Kategorienbildung dargelegt und beschrieben, und inwieweit Kategorien anhand des Materials gebildet wurden. Das

Kategoriensystem sollte den Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten werden (Kuckartz, 2014, S. 93-98).

XII Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Person- und Kontextmerkmale (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Geschichte vor der Schwangerschaft (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Abläufen und Ereignissen vor der Schwangerschaft, die relevant sind in Bezug auf die Bewältigung der pränatalen Diagnosestellung.	In der Auseinandersetzung mit den Erzählungen der Eltern wurde ersichtlich, dass verschiedene Aussagen dazu gemacht wurden, was einerseits vor der Schwangerschaft und andererseits vor der Diagnosestellung passiert war.
Einstellungen zur PND (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu deren Einstellungen bezüglich der PND.	Die Eltern äusserten dabei ihre Einstellungen zu Themen wie elterlichem Kinderwunsch, PND und Erfahrung mit Ärzten.
Erfahrung mit Ärzten bezüglich PND (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihren Erfahrungen, die sie im Prozess der PND mit Ärzten gemacht haben.	All diese genannten Themen sind relevant für die Bewältigung des kritischen Lebensereignisses 'Trisomie 21', da sie als vorausgehende Merkmale massgeblich den Bewältigungsprozess mitbeeinflussen. Auf Grund dieser Erkenntnis wurden nebenstehende Subkategorien entwickelt

Hauptkategorie 2: Erste Reaktionen (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Erste Gefühle und Gedanken (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den Gefühlen, die unmittelbar nach der Diagnosestellung bei ihnen aufgekommen sind.	In der Theorie wurde aufgezeigt, dass Eltern auf die endgültige Feststellung der Behinderung des Kindes in signifikant starkem Masse emotional reagieren. Auf die endgültige Diagnose folgten Schockgefühle, Lähmung, Unsicherheit und Angst (Hinze, 1999, S.115), aber folgten auch positiven Reaktionen, wie ein Gefühl von Erleichterung, Frieden und Akzeptanz (Nelson et al., 2013, 451f.).
Erste Reaktionen und Handlungen (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den ersten gedanklichen Reaktionen auf die Diagnosestellung und die damit im Zusammenhang stehenden Handlungen. Die gedanklichen Reaktionen beinhalten sowohl vermeidende als auch annähernde Tendenzen.	In der Auseinandersetzung mit den Erzählungen zeigte sich, dass die ersten Reaktionen weiter ausdifferenziert werden können. Die Äusserungen bezogen sich auf die ersten Gefühle und Gedanken der Eltern, auf deren ersten Reaktionen und Handlungen und auf die Erfahrung mit Fachpersonen in Bezug auf die Diagnosemitteilung.
Erfahrung mit Fachpersonen in Bezug auf die Diagnosemitteilung und deren Responsivität auf die ersten elterlichen	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den Erfahrungen, die sie mit Ärzten oder anderen Fachpersonen in Bezug auf die Diagnosemitteilung gemacht haben.	Auf Grund dieser Erkenntnis wurden nebenstehende Subkategorien gebildet.

Reaktionen (induktiv)		
--------------------------	--	--

Hauptkategorie 3: Kognitive Strategien (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Aufmerksamkeitslenkung Annäherung und Konfrontation (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken, die sich mit der Diagnose „Trisomie 21“ auseinandersetzen. Dies beinhaltet die direkte Konfrontation und Annahme der Diagnose und die damit verbundenen Gedanken und Handlungen, die sich auf die Vorbereitung und Planung der Zukunft richten.	Wie in der Theorie aufgezeigt wurde, wenden Menschen mentale Bewältigungsstrategien an, die der Sicherung der Handlungsfähigkeit und dem Ordnen des Tuns dienen. Dazu wird die Aufmerksamkeit auf das bedrohliche Ereignis gelenkt und somit konfrontiert oder es wird bewusst oder unbewusst ausgeblendet. Es kann zu interpretativen Prozessen kommen, durch welche die neue Realität durch verschiedene Vergleiche transformiert wird und somit neu bewertet wird. Auch
Aufmerksamkeitslenkung Vermeidung und Ablenkung (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu vermeidenden und ablenkenden Gedanken, welche bewusst und unbewusst sein können. Dies beinhaltet Gedanken und damit zusammenhängende Handlungen, die sich auf andere Lebensinhalte konzentrieren.	versuchen Betroffene, das Geschehene zu verstehen und nach (evtl. neuen) Erklärungen zu suchen. Des Weiteren versuchen Betroffene auch, sich Altem und Bewährtem zuzuwenden und Kontinuität zu suchen, um somit dem Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Geborgenheit gerecht zu werden (Filipp & Aymanns, 2010, S.149-186). In der intensiven Textarbeit wurden diese Elemente der mentalen Bewältigung sichtbar. Des Weiteren äusserten Eltern sich dahingehend, dass sie sich in der mentalen Bewältigung auf früher gemachte Erfahrungen stützten und somit das kritische Lebensereignis mental einordnen können. Daher wurde diese Hauptkategorie um die Subkategorie 'Rückgriff auf bisherige Erfahrungen' ergänzt.
Interpretative Prozesse (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken, die die aktuelle Situation mit anderen Realitäten vergleichen, die andere alternative Realitäten simulieren oder die die gegenwärtige Realität relativieren und neu einschätzen.	
Suche nach Antworten auf das „Warum“ und „Wozu“? (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken und damit zusammenhängende Handlungen, die das Ereignis ‚pränatale Diagnose‘ nach ihrer Ursache strukturieren, nach dessen Sinn suchen und dessen positiven Folgen herausarbeiten.	

Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken und damit verbundenen Handlungen, die sich auf das Bekannte und Bewährte richten und welche die Normalität in den Mittelpunkt stellen.	
Rückgriff auf bisherige Erfahrungen (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern, die sich sowohl auf den Rückgriff auf bisherige Erfahrungen beziehen, als auch auf das Fehlen von Erfahrungen. Dies können berufliche oder private Erfahrungen sein.	

Hauptkategorie 4: Gefühlsbezogene Strategien (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Gefühle und Ängste, die die Zukunft betreffen (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu deren Gefühlen und Ängsten, die die Zukunft betreffen.	In der Theorie wurde ausgearbeitet, dass es in der gefühlsbezogenen Bewältigung einerseits zur Unterdrückung negativer Gefühle und Gedanken, aber auch zum Ausleben negativer Gefühle und Gedanken kommen kann. Bei ersterem wird versucht, Emotionen in ihrer Intensität zu mindern, und dadurch alle selbstregulatorischen Aktivitäten und die damit verbundene kognitive Arbeit in Gang gehalten werden kann. Letzteres bezieht sich auf das Ausleben der negativen Emotionen durch Schreiben, Gespräche oder ähnliches (Filipp & Aymanns, 2010, S.199f.). Die Auseinandersetzung mit den Äusserungen der Eltern hat ergeben, dass neben der Unterdrückung und dem Ausleben negativer Gefühle auch Belastungen und Ängste genannt wurden. Daher wurde die Hauptkategorie durch nebenstehende Subkategorien ausdifferenziert. Diese beziehen sich auf das elterliche Erleben auf folgenden Ebenen: <ul style="list-style-type: none"> • Gefühle und Ängste bezüglich der Zukunft • Ängste bezüglich der Entwicklung des Kindes • Belastungen und Ängste auf Grund aktueller gesundheitlichen Probleme und zukünftigen medizinischen Massnahmen
Ängste in Bezug auf die Entwicklung des Kindes (induktiv)	Umfassen Aussagen der Eltern zu den Ängsten, die sich auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes beziehen.	
Belastungen und Ängste auf Grund aktueller gesundheitlicher Probleme und zukünftigen medizinischen Massnahmen (induktiv)	Umfasst Aussagen der Eltern zu ihren Belastungen und Ängsten auf Grund von gegenwärtigen gesundheitlichen Problemen oder zukünftigen medizinischen Massnahmen.	

Hauptkategorie 5: Verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Suche nach sozialer Nähe und	Umfasst alle Aussagen der Eltern	In der Theorie wurden verschiedene verhaltensbezogene und sozial-interaktive

Unterstützung im Familien- und Freundeskreis (induktiv)	zu Erfahrungen mit der Familie und mit Freunden.	Strategien aufgezeigt. Dazu gehört die Suche nach sozialer Nähe und Unterstützung, wodurch von kritischen Lebensereignissen betroffene Menschen Nähe anderer aufsuchen, um ihre Angst und ihr Belastungserleben zu mindern (Filipp & Aymanns, 2010). Diese erste Kategorie wurde verfeinert, indem sie sich als Subkategorie auf den Familien- und Freundeskreis fokussiert. In der Textarbeit hat sich herauskristallisiert, dass auch Geschwisterkinder eine wichtige Rolle in der Bewältigung spielen. Dadurch wurde der Umgang mit Geschwisterkindern als weitere Subkategorie hinzugefügt. Als weitere Subkategorie wurde die Bewältigungsstrategien in Paarbeziehungen dargestellt, welche von Eltern immer wieder genannt wurden. Es zeigte sich in der Auseinandersetzung mit den Aussagen der Eltern, dass der bestehende Kontakt zum ungeborenen Kind ein weiterer wichtiger Faktor ist. Daher bildet der Kontakt zum ungeborenen Kind eine weitere Subkategorie. Auch wurde in der Theorie die Suche nach Informationen und professioneller Hilfe aufgezeigt, welches in der Auseinandersetzung mit den Erzählungen auch sichtbar wurde. Eine weitere Strategie ist die Suche nach anderen Betroffenen, welches Eltern massgeblich in der Bewältigung half. Denn persönliche Bekanntschaft mit Menschen mit Behinderung ist ein beeinflussender Faktor für das Austragen der Schwangerschaft nach positiver Diagnose (Lenhard, 2006). Die Unterstützung durch Glauben und Religion wurde als weitere Subkategorie der verhaltensbezogenen Strategien definiert. Dies ist vor allem darin begründet, dass Betroffene Gott aktiv (bspw. im Gebet) aufgesucht haben. In den Äusserungen der Eltern wurden oft gesundheitliche Anforderungen während der Schwangerschaft erwähnt, die ebenfalls zu bewältigen waren. Diese beinhalten Arztbesuche, medizinische Massnahmen oder ähnliches, wodurch sie klar als verhaltensbezogene Strategien klassifiziert werden können. Sie bilden somit ebenfalls eine Subkategorie.
Umgang mit Geschwisterkindern (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zum Umgang mit Geschwisterkindern in Bezug auf die pränatale Diagnose.	
Paarbeziehungen (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu der Auseinandersetzung mit der Diagnose als Paar.	
Kontakt und Beziehung zum ungeborenen Kind (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zum Kontakt zum ungeborenen Kind	
Suche nach Informationen und professioneller Hilfe (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu der Informationssuche zum Thema Trisomie 21 und die Unterstützung und Information durch professionelle Hilfe. Dies beinhaltet auch die Wahrnehmung der Unterstützung durch professionelle Dienste.	
Suche nach anderen Betroffenen (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Kontakten zu anderen Eltern. Dies beinhaltet persönliche Kontakte, Kontakte über das Internet auf Foren, Facebook, Instagram und WhatsApp und auch das Lesen von Erfahrungsberichten in Form von Büchern.	
Unterstützung durch Glauben und Religion (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihrem Glauben und ihrer Religion im Zusammenhang mit der pränatalen	

	Diagnose „Trisomie 21“.	
Gesundheitliche Anforderungen während der Schwangerschaft (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zur Beschäftigung mit medizinischen Massnahmen während der Schwangerschaft und die Planung von zukünftigen Massnahmen und auch die Aussagen zu psychischen und physischen Bedürfnissen der Eltern während der Schwangerschaft.	

Hauptkategorie 6: Die Zeit nach der Geburt (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Hilfhandeln für andere (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern dazu, wie sie nach der Geburt anderen Eltern von Kindern mit Trisomie 21 helfen.	Die Zeit nach der Geburt wird als weitere Hauptkategorie hinzugefügt. In der Auseinandersetzung mit den Texten wurde sichtbar, dass es Äusserungen gibt, die sich eindeutig auf die postnatale Zeit beziehen, diese werden nicht in die Auswertung miteinbezogen. Äusserungen aber, die sich einerseits auf die postnatale Zeit beziehen und die ihren Ursprung in der pränatalen Zeit haben, sind stellen einen wichtigen Stellenwert dar und werden daher in dieser Hauptkategorie ausgewertet. Die Subkategorie 'Hilfhandeln für andere' gehört theoretisch zu den sozial-interaktiven Strategien. Die Äusserungen der Eltern zu dieser Kategorie beziehen sich aber vor allem auf die Zeit nach der Geburt, sind aber begründet in der der pränatalen Zeit. Daher bildet dies eine Subkategorie. Eine weiter Subkategorie bildet die persönliche Weiterbildung und das Selbstbild. In der Auseinandersetzung mit den Äusserungen der Eltern ist dies ein relevanter Aspekt, der einerseits postnatal Ausdruck findet, in der pränatalen Zeit aber begründet ist. Eine weiter Subkategorie bilden Aussagen, die Eltern treffen über die pränatale Zeit, die erst rückblickend auf einer übergeordneten Ebene der Betrachtung möglich sind.
Persönliche Weiterentwicklung und Selbstbild (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihrer persönlichen Entwicklung, den Veränderungen, die sich aus der Zeit ergeben haben und ihrer Wahrnehmung der Realität. Dies bezieht sich sowohl auf die Zeit vor der Geburt als auch auf die Zeit danach.	
Aussagen und Betrachtungen auf der Metaebene (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern auf der Metaebene. Diese beinhaltet Betrachtungen zur PND, zu Ängsten während der Schwangerschaft, zum Informationsaspekten in der pränatalen Phase und zu Betrachtungen zu der Bewältigung.	

XIII Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Person- und Kontextmerkmale		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Geschichte vor der Schwangerschaft	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Abläufen und Ereignissen vor der Schwangerschaft, die relevant sind in Bezug auf die Bewältigung der pränatalen Diagnosestellung.	„Ich glaube andere Kinder sind in solchen Situationen glaube ich ganz viel einfacher. Also wenn das erste Kind ist und die ganze Hoffnung auf dem Ersten liegt. Oder vielleicht die Vorgeschichte, Schwangerschaft, ist man schnell schwanger geworden oder nicht, hat man schon einen Abort gehabt. Ich glaube das spielt alles auch noch mal eine Rolle.“ (Int. 4, Z. 261-264)
Einstellungen zur PND	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Einstellungen bezüglich der PND.	„Also so in der 12. Woche, die Nackenfalte, die auffällig war, die verbreitert war. Und dann haben wir gesagt: ‚Wir wollen eigentlich keine weiteren Tests machen.‘ Das war für uns von Anfang an klar gewesen, dass wir das Kind sowieso möchten.“ (Int. 2, Z. 34 ff.) „Weil da bekommt man einfach eine Zahl 1 zu 100 oder 1 zu 20 und was mache ich mit dieser Zahl? ... Und dann habe ich mir gesagt, dass möchte ich eigentlich nicht, weil die Zahl sagt mir nichts.“ (Int. 2, Z. 69-73)
Erfahrung mit Ärzten bezüglich PND	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihren Erfahrungen, die sie im Prozess der PND mit Ärzten gemacht haben.	„Und er hat einfach gesagt, so im Stil: Ja, und wenn etwas nicht stimmt, was macht ihr dann?“ (Int. 1, Z. 384 f.) „...und nachher hat die Frauenärztin am Telefon wie gefunden, jetzt müssen wir vorbeikommen und punktieren“ (Int. 4, Z. 49 ff.)

Hauptkategorie 2: Erste Reaktionen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Erste Gefühle und Gedanken	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den Gefühlen, die unmittelbar nach der	„...ja, es ist halt schon sehr schwierig so eine Diagnose ...“ (Int. 4, Z. 216)

	Diagnosestellung bei ihnen aufgekommen sind.	„Also für mich ist wirklich gerade so der Boden weg gewesen so. So wie ja, schnell im freien Fall irgendwie ...“ (Int. 2, Z. 165 f.)
Erste Reaktionen und Handlungen	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den ersten gedanklichen Reaktionen auf die Diagnosestellung und die damit im Zusammenhang stehenden Handlungen. Die gedanklichen Reaktionen beinhalten sowohl vermeidende als auch annähernde Tendenzen.	„... als ich im Spital war und sie das gesagt hat wegen Flachprofil und so, war es für mich schon 100 Prozent, dass er Down-Syndrom hat. Er hat noch ein bisschen ... Hoffnung gehabt.“ (Int. 1, Z. 325-333) „...Wir haben standesamtlich geheiratet. Aber wir wollten danach auch ein Fest machen. Und das haben wir natürlich dann geschoben.“ (Int. 1, Z. 286-291)
Erfahrung mit Fachpersonen in Bezug auf die Diagnosemitteilung und deren Responsivität auf die ersten elterlichen Reaktionen (induktiv)	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu den Erfahrungen, die sie mit Ärzten oder anderen Fachpersonen in Bezug auf die Diagnosemitteilung gemacht haben.	„Dann habe ich viel geweint und dann hat er noch gesagt: ‚Jetzt weinst du, aber ich bin sicher, wenn ich mit dir in ein paar Jahren spreche, wirst du sehr zufrieden sein.‘“ (Int. 1, Z. 216 ff.)

Hauptkategorie 3: Kognitive Strategien		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Aufmerksamkeitslenkung Annäherung und Konfrontation	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken, die sich mit der Diagnose „Trisomie 21“ auseinandersetzen. Dies beinhaltet die direkte Konfrontation und Annahme der Diagnose und die damit verbundenen Gedanken und Handlungen, die sich auf die Vorbereitung und Planung der Zukunft richten.	„...wir bekommen ein behindertes Kind, was bedeutet das jetzt? Was heisst das? Wie werden wir beeinträchtigt sein oder nicht?“ (Int. 3, Z. 260 f.) „Wir haben schon die Früherziehung angemeldet und so ein wenig ... wo kann man Physiotherapie [machen] und so.“ (Int. 2, Z. 416 f.)
Aufmerksamkeitslenkung Vermeidung und Ablenkung	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu vermeidenden und ablenkenden Gedanken, welche bewusst und unbewusst sein können. Dies beinhaltet Gedanken und damit zusammenhängende Handlungen, die sich auf andere Lebensinhalte konzentrieren.	„Was für mich gut war, ich habe es bei der Arbeit ... nicht erzählt. Ich hatte wie einen Ort, wo ich normal funktionieren konnte. Das war für mich super.“ (Int. 4, Z. 242-245) „Ich hatte halt auch ein wenig weniger Zeit gehabt ..., wenn man halt auch ein wenig anderes um die

		Ohren hat ... (Int. 1, Z. 932-937)
Interpretative Prozesse	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken, die die aktuelle Situation mit anderen Realitäten vergleichen, die andere alternative Realitäten simulieren oder die die gegenwärtige Realität relativieren und neu einschätzen.	„...ein Kind mit Trisomie 21, ... mit dem kann man leben. Also es gibt schlimmere Diagnosen und du weißt ja eh nicht, was sonst noch alles sein könnte.“(Int. 4, Z. 202 f.) „Man muss sich bei einem Abbruch auch sehr intensiv mit dem Baby auseinandersetzen. ... jetzt muss ich einen Abbruchnamen suchen? Also nein... Das war für mich sehr absurd.“ (Int. 4, Z. 450-454)
Suche nach Antworten auf das „Warum“ und „Wozu“?	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken und damit zusammenhängende Handlungen, die das Ereignis ‚pränatale Diagnose‘ nach ihrer Ursache strukturieren, nach dessen Sinn suchen und dessen positiven Folgen herausarbeiten.	„Mir hilft es, wenn ich mich vorbereiten kann. Und ich denke darum hat es Gott uns vorher wissen lassen. (Lachen). Ich habe das als Geschenk empfunden es vorher zu wissen.“ (Int. 3, Z. 322 ff.) „Wir sind moralisch schon bereit gewesen. Wir haben gewusst, der K [unser Sohn, Anm. d. Verf.] wird speziell sein. Es haben alle schon gewusst.“ (Int. 1, Z. 916 f.)
Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Gedanken und damit verbundenen Handlungen, die sich auf das Bekannte und Bewährte richten und welche die Normalität in den Mittelpunkt stellen.	„...nach diese kurzen Schockphase ... habe ich die Schwangerschaft wieder genießen können. ... Wir sind in die Badi und es war wirklich wie vorher gewesen.“ (Int. 2, Z. 242-247) „Zwischendurch muss man auch mal sagen, ok, Pause, K [das Kind, Anm. d. Verf.] ist auch ein Baby, ein Kind.“ (Int. 1, Z. 959)
Rückgriff auf bisherige Erfahrungen	Umfasst alle Aussagen der Eltern, die sich sowohl auf den Rückgriff auf bisherige Erfahrungen beziehen, als auch auf das Fehlen von Erfahrungen. Dies können berufliche oder private Erfahrungen sein.	„Es ist nicht das erste Kind gewesen. ... es ist mir einfacher gefallen zum Wissen oder Sehen, was vielleicht dann anders ist oder wie es grundsätzlich so verläuft“ (Int. 3, Z. 430-435)

		„Ich habe niemanden gekannt mit Down-Syndrom.“ (Int. 1, Z. 312)
--	--	---

Hauptkategorie 4: Gefühle und Ängste		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Gefühle und Ängste, die die Zukunft betreffen	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu deren Gefühlen und Ängsten, die die Zukunft betreffen.	„Wir haben viele Fragen gehabt, es ist alles eine neue Welt gewesen.“ (Int. 1, Z. 757) „Viele Tränen ... über einfach nicht das Normale, dass es nicht einfach so sein wird, wie es bis jetzt immer war, die Trauer. Aber auch gleichzeitig die Freude auf etwas Neues.“ (Int. 3, Z. 324 ff.)
Ängste in Bezug auf die Entwicklung des Kindes	Umfassen Aussagen der Eltern zu den Ängsten, die sich auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes beziehen.	„Die Angst ist schon da, dass man nicht weiss, wie er sich dann entwickelt, was er dann kann und was er nicht kann.“ (Int. 1, Z. 1077 f.) „Seine Frage war immer: Ist der Mensch dann glücklich? Ist das Kind glücklich?“ (Int. 3, Z. 514 f.)
Belastungen und Ängste auf Grund aktuellen gesundheitlichen Probleme und zukünftigen medizinischen Massnahmen	Umfasst Aussagen der Eltern zu ihren Belastungen und Ängsten auf Grund von gegenwärtigen gesundheitlichen Problemen oder zukünftigen medizinischen Massnahmen.	„K [das Kind, Anm. d. Verf.] hat noch gewartet bist zu 38. Woche, dann ist er geboren. ... Zum Glück ... Das war die Angst, dass er früher kommt.“ (Int. 1, Z. 225-231) „Er hat das Gefühl gehabt, wir werden das Leben im Spital verbringen.“ (Int. 4, Z. 76 f.)

Hauptkategorie 5: Verhaltensbezogene und sozial-interaktive Strategien		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Suche nach sozialer Nähe und Unterstützung im Familien- und Freundeskreis	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Erfahrungen mit der Familie und mit Freunden.	„Nachher haben wir dann aber auch ... das Umfeld angefangen zu informieren und ... sie haben alle sehr positiv reagiert.“ (Int. 2, Z. 179 ff.) „...dann haben wir Freunde oder Familie angerufen und gesagt, jetzt brauchen wir

		Hilfe, kommt bitte.“ (Int. 3, Z. 488 ff.)
Umgang mit Geschwisterkindern	Umfasst alle Aussagen der Eltern zum Umgang mit Geschwisterkindern in Bezug auf die pränatale Diagnose.	„Ich habe auch für ihn noch ein Buch gekauft, ein Bilderbuch für Kinder, in dem so ein wenig Trisomie 21 erklärt ist.“ (Int. 2, Z. 481-483)
Paarbeziehungen	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu der Auseinandersetzung mit der Diagnose als Paar.	„Also ich denke, die erste Reaktion war: Zusammenhalten. ... egal wie es kommt, das ist unser Sohn.“ (Int. 1, Z. 556 ff.) „Das Schwierigste ist schon gewesen, dass wir uns nicht einig gewesen sind“ (Int. 4, Z. 344)
Kontakt und Beziehung zum ungeborenen Kind	Umfasst alle Aussagen der Eltern zum Kontakt zum ungeborenen Kind	„..., dass ich das Kind gespürt habe. Ich habe ja die Bewegungen schon gespürt. Es ist einfach schon so mein Kind gewesen.“ (Int. 2, Z. 311 ff.)
Suche nach Informationen und professioneller Hilfe	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu der Informationssuche zum Thema Trisomie 21 und die Unterstützung und Information durch professionelle Hilfe. Dies beinhaltet auch die Wahrnehmung der Unterstützung durch professionelle Dienste.	„... und wenn man auf Google geht ..., da bekommst du eine Depression ...“ (Int. 1, Z. 317 ff.) „Also die Hebammen sind so hilfreich gewesen, und die Trauerbegleiterinnen.“ (Int. 4, Z. 337) „Ich bin eigentlich ein bisschen schockiert gewesen wie das abläuft.“ (Int. 4, Z. 35 f.)
Suche nach anderen Betroffenen	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu Kontakten zu anderen Eltern. Dies beinhaltet persönliche Kontakte, Kontakte über das Internet auf Foren, Facebook, Instagram und WhatsApp und auch das Lesen von Erfahrungsberichten in Form von Büchern.	„... dann habe ich in unserem Dorf gerade vier Mütter kennengelernt ... und ich habe mich mit ihnen austauschen können.“ (Int. 2, Z. 132-141) „...Facebook, Instagram: Da habe ich viele Kinder gesehen mit einem normalen Leben.“ (Int. 1, Z. 321)
Unterstützung durch Glauben und Religion	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihrem Glauben und ihrer Religion im Zusammenhang mit der pränatalen Diagnose „Trisomie 21“.	„Es ist eine Führung vom Himmel gewesen, in unseren Worten, wo wir einfach gemerkt haben, Gott steckt voll drin.“ (Int. 3, Z. 221 f.)

Gesundheitliche Anforderungen während der Schwangerschaft	Umfasst alle Aussagen der Eltern zur Beschäftigung mit medizinischen Massnahmen während der Schwangerschaft und die Planung von zukünftigen Massnahmen und auch die Aussagen zu psychischen und physischen Bedürfnissen der Eltern während der Schwangerschaft.	„...mit 6 Monaten war mir einfach schlecht: Ich konnte nicht gut atmen, ich konnte nicht so gut essen, mein Bauch war schon sehr hart, etwas war nicht gut.“ (Int. 1, Z. 96 ff.) „... und wir haben eigentlich immer nachgefragt für psychologische Begleitung ...“ (Int. 4, Z. 58 f.)
--	---	---

Hauptkategorie 6: Die Zeit nach der Geburt		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Hilfhandeln für andere	Umfasst alle Aussagen der Eltern dazu, wie sie nach der Geburt anderen Eltern von Kindern mit Trisomie 21 helfen.	„Sie hatte noch nicht so Kontakt mit anderen Eltern und für sie war es wirklich gerade auch so ein wenig zum Fragen stellen.“ (Int. 2, Z. 574 ff.)
Persönliche Weiterentwicklung und Selbstbild	Umfasst alle Aussagen der Eltern zu ihrer persönlichen Entwicklung, den Veränderungen, die sich aus der Zeit ergeben haben und ihrer Wahrnehmung der Realität. Dies bezieht sich sowohl auf die Zeit vor der Geburt als auch auf die Zeit danach.	„Wir sind nicht mehr die gleichen wie vorher.“ (Int. 3, Z. 756) „Also kleine Erfolge nimmt man anders wahr.“ (Int. 1, Z. 549) „Für mich war es Weiterbildung, ja, auf jeden Fall. In vielerlei Hinsicht.“ (Int. 3, Z. 750)
Aussagen und Betrachtungen auf der Metaebene	Umfasst alle Aussagen der Eltern auf der Metaebene. Diese beinhaltet Betrachtungen zur PND, zu Ängsten während der Schwangerschaft, zum Informationsaspekten in der pränatalen Phase und zu Betrachtungen zu der Bewältigung.	„Und es gibt so falsche Sicherheit: Ah, es ist alles unauffällig, das Kind wird gesund und alles gut, aber man weiss es ja trotzdem nicht. Man hat nie eine Sicherheit.“ (Int. 2, Z. 672 f.) „Wenn das Kind da ist, da hat man viel Freude, aber die Trauerarbeit fängt da schon noch einmal an.“ (Int. 4, Z. 643 f.)